

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelor-Arbeit

Grafomotorische Förderung im Wald mit Kindern aus der Basisstufe

Ein von Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen und
-therapeuten geprüftes Konzept zur Anregung der grafomotorischen
Entwicklung

Eingereicht von:

Gut Giara & Rentsch Jasmin

Begleitung: lic. phil. Daniel Jucker

Mai 2019

Abstract

«Grafomotorische Förderung im Wald mit Kindern aus der Basisstufe» ist eine Entwicklungsarbeit, welche ein Konzept zur Anregung der grafomotorischen Entwicklung im Wald zum Ziel hatte. Das Konzept richtet sich an Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen. Theoretisches Grundlagenwissen zu den Themenbereichen Prävention, kindliche Entwicklung im Wald, Grafomotorik, Waldfigurenspiel und freies Spiel bildet die Basis. In Anlehnung daran wurden zehn Interventionen und zehn dazugehörige Fragebogen entwickelt sowie ein Endfragebogen. Diese wurden von Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen durchgeführt bzw. ausgefüllt. Die gewonnenen Daten wurden mittels quantitativer und qualitativer Verfahren ausgewertet und diskutiert. Anhand der Ergebnisse aus den Fragebogen wurden die Interventionen überarbeitet und angepasst und ein Produkt konnte erstellt werden.

Schlagwörter: Psychomotoriktherapie, Grafomotorik, Wald, Naturpädagogik, Prävention, Förderkonzept, Basisstufe

Dank

Wir möchten uns herzlich bei den folgenden Personen bedanken, welche zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Daniel Jucker, der unsere Arbeit engagiert und kompetent begleitet hat.

Ueli Müller, der uns bei methodischen Fragen weiterhelfen konnte.

Rosanna Dietz-Ems, Jolanda Durrer, Anneros Fischer, Angela Gander, Nadine Gasser, Livia Herzog, Manuela Manetsch, Barbara Naef, Rachèle Soland, Stefan Tanner, Maria Wenk und Catherine Zundel, die bei unserem Projekt teilgenommen und durch konstruktive Rückmeldungen wesentlich zur Entwicklung des Produktes beigetragen haben.

Allen, die bei der Vermittlung von Projektteilnehmenden geholfen haben.

Den Waldkinder St. Gallen für das Vertrauen, die Offenheit und Unterstützung, die uns stets entgegengebracht wurde.

Andi Gut, Ursi Kälin, Caro Knöpfel und Juliane Seyfert fürs detaillierte und kritische Gegenlesen.

Henrik Jochum für das Fotoshooting und die professionellen Fotografien.

Franca Appenzeller, Anne und Liv Buschor, Meret und Lua Graf für die spontane Teilnahme am Fotoshooting. Sie haben sich auf Grapomo und Torik eingelassen und vielfältige Umsetzungen der Interventionen gefunden.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung.....	5
2.	Theoretische Grundlagen.....	7
2.1	Theoretische Grundlagen der Prävention	7
2.1.1	Prävention und Gesundheitsförderung.....	7
2.1.2	Prävention in der Psychomotorik.....	9
2.1.3	Prävention in der Grafomotorik	9
2.1.4	Förderkonzepte in der Grafomotorik.....	10
2.2	Wie der Wald die kindliche Entwicklung unterstützt.....	12
2.2.1	Psychische Entwicklung.....	12
2.2.2	Soziale Entwicklung.....	14
2.2.3	Physische Entwicklung.....	15
2.3	Grafomotorik.....	17
2.3.1	Definition.....	17
2.3.2	Aspekte und Komponenten der Grafomotorik	17
2.4	Waldfigurenspiel.....	19
2.4.1	Definition.....	19
2.4.2	Spieltechnik	20
2.5	Freies Spiel – freies Lernen	22
2.5.1	Definition.....	22
2.5.2	Freies Lernen.....	22
3.	Projektplanung	25
3.1	Auswahl der Förderschwerpunkte und Kompetenzen des Lehrplan 21	25
3.2	Entwicklung der Förderangebote	29
3.3	Aufbau des Projektes	30
4	Methoden.....	32
4.1	Vom Projekt zum Konzept.....	32
4.2	Stichprobe.....	32
4.3	Durchführung.....	32

4.4	Evaluationsmethode Fragebogen.....	33
4.4.1	Fragebogenkonstruktion.....	33
4.4.2	Endfragebogenkonstruktion	37
4.5	Auswertungsmethoden	39
4.5.1	Gestaltung der Interventionen.....	39
4.5.2	Beantwortung der Fragestellungen.....	40
5.	Ergebnisse	42
5.1	Fragestellung.....	42
5.2	Unterfrage 1.....	52
5.3	Unterfrage 2.....	53
5.4	Unterfrage 3.....	54
6.	Diskussion.....	55
6.1	Diskussion der Ergebnisse.....	55
6.2	Diskussion der Methoden	58
6.3	Grenzen und Ausblick	59
	Literaturverzeichnis.....	60
	Abbildungsverzeichnis.....	65
	Tabellenverzeichnis.....	65
	Anhang.....	66

1. Einleitung

Beiden von uns Verfasserinnen war klar, dass unsere Bachelorarbeit eine Verbindung zwischen der Psychomotoriktherapie und dem Wald schaffen soll. Die Natur- und Waldkinderpädagogik fasziniert uns schon länger. Neben unserem Studium an der HfH absolvierten wir beide einen Lehrgang der Waldkinder St. Gallen zur Naturpädagogik und sind bei den Waldkinder St. Gallen in der Spielgruppe und im Kindergarten tätig. Dort sehen wir immer wieder, wie nachhaltig sich die Kinder im Wald entwickeln. Dies führte zum Wunsch, auch die Psychomotoriktherapie in den Wald zu verlegen.

Aufgrund unserer Erfahrungen in bisherigen Praktika und dem Austausch mit Mitstudierenden bemerkten wir, dass die Arbeit an der Grafomotorik oft ein für die Kinder mühsamer und wenig motivierender Teil der Stunde darstellt. In der Praxis findet die Förderung oft am Tisch statt und «nach getaner Arbeit» wird noch gespielt. Vielen Kindern fällt es schwer, lange auf einem Stuhl zu sitzen und extrinsisch motiviert an ihrem Schriftbild, der Stifthaltung oder der Druckdosierung zu arbeiten. Dies brachte uns auf die Idee, den Wald als vielfältiges und inspirierendes Umfeld für die Förderung der Grafomotorik zu nutzen. Durch dieses veränderte Umfeld und neue Interventionsideen wollen wir einen Rahmen gestalten, in dem eine lustvolle, motivierte und bewegte Auseinandersetzung mit der Grafomotorik stattfindet.

Aus Erfahrungsberichten und Studien (Lettieri, 2004; Kiener, 2003) verschiedener Waldkindergärten und -schulen konnten wir entnehmen, dass die Grafomotorik das einzige Teilgebiet darstellt, in welchem diese Kinder schlechter abschneiden als Kinder aus der Regelschule. Unsere Arbeit soll zusätzlich dazu dienen, kreative Lösungen zu finden, wie Kinder im Waldkindergarten und -schulalltag grafomotorisch gefördert werden können. Dafür bietet uns das Fachgebiet der Psychomotoriktherapie beste Grundlagen.

Ziel unserer Arbeit ist, ein Konzept zu erstellen, das verschiedene Interventionen zur Förderung der Grafomotorik enthält, immer unter Einbezug der Ressourcen des Waldes. Das Konzept soll sowohl von Psychomotoriktherapeutinnen wie auch von Lehrpersonen, welche mit ihren Klassen Waldbesuche durchführen oder in Waldkindergärten und -schulen arbeiten, genutzt werden können. Dadurch wird angestrebt, eine grosse Anzahl von pädagogischen Fachkräften zu erreichen, die mit Kindern im Wald unterwegs sind. In der Psychomotoriktherapie gibt es bis anhin nur ganz wenige Therapiestunden, die im Wald stattfinden. Weiter verbreitet sind Präventionsangebote im Wald. Für beides stellt dieses Konzept eine Grundlage dar, das auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann. Zur Überprüfung wird das Konzept als Projekt erprobt. Aufgrund fehlender Ressourcen wird dies nicht als Wirksamkeitsstudie gestaltet. Zur Weiterentwicklung der Interventionen erproben wir sie zusätzlich selbst im Waldkindergarten St. Gallen.

Die Interventionen sollen in erster Linie auf theoretischen Grundlagen aufbauen. Die Geschichten und Themen sollten jedoch von den Bedingungen und Gegebenheiten des Waldes inspiriert sein. Da die Durchführungsphase des Projektes auf die Schulzeit zwischen Herbst- und Weihnachtsferien fällt, sind die Interventionen auf die Jahreszeiten Herbst und Winter ausgerichtet. Dennoch sollten alle Interventionen auch auf die Verhältnisse von Frühling und Sommer anpassbar sein.

Wir beschränken uns auf die Basisstufe 1-4 (1. Kindergarten bis 2. Klasse). In diesem Zeitraum stehen grosse grafomotorische Schritte an, was auch zu entsprechenden Schwierigkeiten führen kann. Kinder, die wegen grafomotorischen Beeinträchtigungen die Psychomotoriktherapie besuchen, befinden sich oft in diesem Altersabschnitt. Da der grafomotorische Entwicklungsstand der Kinder der Basisstufe stark variiert, sollten die Interventionen auf verschiedene Stufen anpassbar sein.

Es ergab sich die folgende Fragestellung und daraus die darunter aufgeführten Unterfragen.

Fragestellung

Ist das Konzept praxistauglich für Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen?

Unterfragen

Unterfrage 1: *Können Kinder durch ein nach psychomotorischen Gesichtspunkten erarbeitetes Konzept angeregt werden, sich intrinsisch motiviert, grafomotorisch zu betätigen?*

Unterfrage 2: *Ist die Natur ein geeigneter Lernraum für die grafomotorische Entwicklung von Kindern?*

Unterfrage 3: *In welchen grafomotorischen Förderbereichen werden Betätigungen der Kinder durch die Fachpersonen festgestellt?*

Unterfrage 4: *Welche Interventionen haben sich bewährt? Was muss noch angepasst werden?*

Unterfrage 5: *Was sind Vorteile des Konzeptes? Was sind Nachteile?*

Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Die Fragestellungen werden anhand einer umfangreichen Literaturrecherche und mehrerer Fragebogen beantwortet.

Beginnend werden die theoretischen Grundlagen aufgeführt, auf welchen das Konzept aufbaut. Folgend wird die Projektplanung beschrieben und anschliessend das methodische Vorgehen für die Beantwortung der Fragestellungen. Nach der Darstellung der Ergebnisse werden diese im Kapitel der Diskussion besprochen.

Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde jeweils nur eine geschlechtsspezifische Schreibweise gewählt. Es sind jeweils alle Geschlechter angesprochen.

2. Theoretische Grundlagen

In einem ersten Schritt werden die theoretischen Grundlagen dargestellt, auf welchen das Konzept beruht. Zunächst wird der Begriff «Prävention» im Zusammenhang mit der Gesundheitsförderung genauer definiert. Anschliessend wird dargestellt, wie der Wald die kindliche Entwicklung unterstützt. Weiter werden die Grafomotorik, das Waldfigurenspiel und das freie Spiel ausführlich dargestellt.

2.1 Theoretische Grundlagen der Prävention

Als erstes werden die theoretischen Grundlagen der Prävention erörtert und Prävention und Gesundheitsförderung werden einander gegenübergestellt. Anschliessend wird die Prävention als Teil der Psychomotorik genauer angeschaut, um schliesslich den Fokus auf die Prävention in der Grafomotorik zu richten.

2.1.1 Prävention und Gesundheitsförderung

Prävention

Aus der Perspektive der Prävention liegt ein Problem jeweils in der Zukunft. Sie versucht also, mögliche Ursachen für ein Problem zu bestimmen und diese mit entsprechenden Massnahmen zu beseitigen. Wenn die Prävention erfolgreich ist, fördert sie die Gesundheit und schaltet Faktoren aus, die die Gesundheit zukünftig beeinträchtigen (Hafen, 2004). Die Bedeutung präventiver Massnahmen wird logischerweise umso grösser, je öfter eine bestimmte Krankheit auftritt, die durch vorbeugende Massnahmen zu verhindern gewesen wäre» (Möller & Schütz, 2006, S.144).

Schneider (2017) unterscheidet auf der zeitlichen Ebene zwischen Primärprävention, Sekundärprävention und Tertiärprävention unterscheiden (vgl. Abbildung 1. Die Primärprävention beinhaltet alle Massnahmen für die Verhinderung einer Erkrankung. Bei schon eingetretenen Schäden verhindert die Sekundärprävention eine weitere Beeinträchtigung. Die Tertiärprävention ist in der Rehabilitation angesiedelt und befasst sich mit der Wiederherstellung der ursprünglichen Leistungsfähigkeit oder der Aufrechterhaltung der noch vorhandenen Möglichkeiten.

Abbildung 1

Des Weiteren wird zwischen der Verhaltensprävention (personenbezogene Prävention) und der Verhältnisprävention (staatlich verordnete Prävention) unterschieden. Die Verhaltensprävention hat die Änderung des individuellen Verhaltens zum Ziel und wird oft als persönliche Hygiene zusammengefasst, beispielsweise das Händewaschen. Die äusseren Umstände müssen dies aber auch ermöglichen, wie beispielsweise Waschbecken und sauberes Wasser. Diese Massnahmen sind Teil der Verhältnisprävention (vgl. Schneider, S. 30).

Gesundheitsförderung

Der Begriff der Gesundheitsförderung etablierte sich nach der WHO-Konferenz in Ottawa im Jahr 1986. Die Gesundheitsförderung beschreibt eine Promotionsstrategie, wobei der Mensch durch die Verbesserung der Lebensbedingungen eine Stärkung seiner gesundheitlichen Ressourcen erfährt. So früh wie möglich soll die Entwicklung des Gesundheitszustandes eines Einzelnen oder einer Gruppe so beeinflusst werden, dass ein höheres Niveau der Gesundheitsqualität erreicht wird (Haisch, Hurrelmann & Klotz, 2006).

Prävention im Vergleich zur Gesundheitsförderung

Höppner (2008) sieht den Unterschied von Prävention und Gesundheitsförderung in den Risiko- und Schutzfaktoren. Während in der Prävention die Vermeidung von Krankheiten und Risikofaktoren im Fokus steht, orientiert sich die Gesundheitsförderung an den Schutzfaktoren und der Stärkung der Ressourcen. Schneider (2017) begründet den Unterschied in den gesundheitspolitischen Konzeptionen. «Der Begriff der Prävention entstammt der sozialhygienischen Sichtweise des 19. Jahrhunderts. Der Staat hat die Aufgabe, durch sinnvolle Prävention den Gesundheitszustand der Bevölkerung aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen» (vgl. Schneider, S. 30). Der Begriff der Gesundheitsförderung wurde erst später durch die WHO eingeführt und soll ein höheres Mass an Selbstbestimmung über die eigene Gesundheit ermöglichen. In der Praxis lasse sich die Unterscheidung jedoch nicht wirklich einhalten und Präventionsmassnahmen und Gesundheitsförderung müssen zusammenspielen. Auch für Hafén (2004) gibt es keine Argumente dafür, Prävention und Gesundheitsförderung grundsätzlich zu unterscheiden. Vielmehr sollten die Begriffe integrativ und nicht trennend verwendet werden. Er schlägt vor, die Verwendung der Begrifflichkeiten auf die Zielgruppe abzustimmen. Beispielsweise motiviert ein Projekt zur Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten eher zur Teilnahme, wenn es als Gesundheitsförderung deklariert wird, als mit dem Namen Krebsprävention.

Projekte, die im Wald oder der Natur angesiedelt sind, werden meist zur Gesundheitsförderung gezählt. Da unser Projekt in erster Linie die grafomotorischen Kompetenzen fördert, handelt es sich jedoch um Prävention, da Risiken vermindert werden. Der Fokus liegt auf der primären Prävention, wobei nicht ausgeschlossen werden soll, dass auch Kinder mit bereits bestehenden oder therapierten grafomotorischen Schwierigkeiten an den Interventionen teilnehmen können (vgl. Abbildung 1).

2.1.2 Prävention in der Psychomotorik

Die Prävention stellt einen festen Bestandteil des Berufsauftrages der Psychomotorik dar. Im Volksschulgesetz des Kanton Zürichs wird die Prävention als «fachbezogene Intervention» beschrieben und beinhaltet Fachberatungen, fachbezogene interdisziplinäre Zusammenarbeit und präventive Interventionen in und mit Kindergarten- und Schulklassen. Ziel ist es, den Unterricht nach psychomotorischen Gesichtspunkten auszurichten. In der Schule soll die allgemeine Bewegungsförderung verstärkt und die Bewegungsentwicklung zur Vorbeugung motorischer Störungen unterstützt werden. Speziell erwähnt wird das «Einbringen von Inhalten und Vorgehensweisen der Grafomotorik-Therapie in den Schreibunterricht» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, n.d., S. 4). Die Durchführung von präventiven Massnahmen setzt einen ausgewiesenen Bedarf auf Seiten der Lehrperson oder von Seiten der Klasse voraus und erfordert eine Problemanalyse bzw. eine klare Fragestellung. Die Planung erfolgt in Zusammenarbeit zwischen der Lehrperson und der Psychomotoriktherapeutin. Es werden fachlich-inhaltliche Schwerpunkte, Ziele, Rhythmus, Dauer und Vorgehensweise festgelegt und im Anschluss findet eine Auswertung statt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich).

Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz hat 2016 eine Onlinebefragung zu präventiven Massnahmen durchgeführt. 70,4% der aktiven Therapeutinnen und Therapeuten führen fachbezogene Interventionen zu motorischen, sensomotorischen, grafomotorischen, diagnostischen und sozio-emotionalen Themen durch. Aus der Befragung ging hervor, dass eine mehrheitlich positive Einstellung zur Zusammenarbeit mit Lehrpersonen besteht und dass der Kontakt zu den Kindern in ihrer alltäglichen Schulumgebung teilweise als gewinnbringend wahrgenommen wird (Sägesser Wyss & Sahli Lozano, 2016).

2.1.3 Prävention in der Grafomotorik

Sägesser Wyss und Sahli Lozano (2016) schreiben, dass grafomotorische Schwierigkeiten häufig ein Grund ist, weshalb Kinder in die Psychomotoriktherapie angemeldet werden. «Entsprechend sind Therapie und Förderung von Kindern mit grafomotorischen Schwierigkeiten und ein bewegungsorientierter Aufbau der Handschrift ein klarer Bestandteil des Berufsauftrags der Psychomotoriktherapie» (vgl. Sägesser Wyss & Sahli Lozano, S.25). In seinem Artikel «Grafomotorisches Training im Vorschulalter» schreibt von Niederhäusern (2014) über die Gefahr, dass sich Vorschulkinder ungünstige, dyspraktische Greif- und Bewegungsmuster aneignen. Diese Muster verfestigen sich und sind therapeutisch umso schwerer anzugehen, je weiter der Lernprozess vorangeschritten ist. «Ein grafomotorisches Training kann dem vorbeugen und den künftigen Schülerinnen und Schülern den Schrifterwerb in schreibmotorischer Hinsicht erleichtern» (vgl. von Niederhäusern, S.6). Da das Schreibenlernen ein grosses Mass an Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen bedarf, ist es umso wichtiger, die Freude und die Neugier an Stift und Papier zu wecken. Präventive Massnahmen zur Förderung der

grafomotorischen Kompetenzen im Vorschul- und Unterstufenalter können einem späteren Therapiebedarf vorbeugen und die grafomotorische Entwicklung unterstützen.

2.1.4 Förderkonzepte in der Grafomotorik

Grafomotorik ist eine hochkomplexe psychomotorische Leistung, welche sowohl an motorisch-perzeptive, kognitive als an auch sozio-emotionale Grundvoraussetzungen gebunden ist (Wendler, 2001). Die Förderung der Grafomotorik sollte dementsprechend ebenfalls an diese Voraussetzungen gebunden sein und vielseitig angegangen werden. Die folgenden vorgestellten Förderkonzepte wurden aufgrund dreier Kriterien ausgewählt: 1. Die ganzheitliche Förderung der Grafomotorik, 2. Der Zeitraum: es sollten insbesondere die neueren Konzepte aufgenommen werden, welche innerhalb der letzten 15 Jahre publiziert wurden, 3. Es hat eine Überprüfung des Konzeptes stattgefunden.

Es existieren einige Konzepte oder Ähnliches zur ganzheitlichen Förderung der Grafomotorik. In der Ergotherapie und der Physiotherapie findet man das Konzept des therapeutischen Kletterns, welches für die Förderung der Sensomotorik, sowie des Selbstkonzeptes genutzt wird.

- Fridrich (2011) untersuchte in einer Pilotstudie die Auswirkungen des therapeutischen Kletterns auf die grafomotorischen Kompetenzen von Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren. Für das sogenannte Toprope-Klettern werden viele Fertigkeiten in Anspruch genommen, die den grafomotorischen Kompetenzen entsprechen. Es liess sich eine signifikant verbesserte Grafomotorik feststellen nach Abschluss des Übungsprogrammes, auch noch drei Monate danach zeigte sich die Nachhaltigkeit der Klettertherapie.

In der Literatur lassen sich Übungsprogramme zur Grafomotorik finden, welche sich speziell auf die Psychomotorik beziehen. Im Folgenden werden drei neuere Programme für Vor- und Grundschulkindern kurz vorgestellt.

- Amft, Hättich, Kranz, Sammann, Venetz und Vetter entwickelten 2009 eine Förderkonzeption zur grafomotorischen Förderung in integrativer und präventiver Psychomotorik, namens G-FIPPS. Ziel des Konzeptes ist die Förderung der Schreibfähigkeit über die Grob- und Feinmotorik, den persönlichen Ausdruck und die sozial-kommunikativen Fähigkeiten des Kindes. Es wird eine Verbesserung in der Grob- und Feinkoordination, der visuellen, vestibulären, taktil-kinästhetischen und auditiven Wahrnehmung, sowie der Tonusregulation und der Bewegungsplanungsfähigkeit angestrebt. Verbunden werden die Förderlektionen durch Elmar, einen farbigen Elefanten.
- «Reise durch den Zoo» ist ein grafomotorisches Förderkonzept, welches 2010 von Haberthür, Heuberger und Mena entwickelt wurde. Die acht Förderlektionen werden anhand des Thema Zoo miteinander verbunden, wobei zu jeder Förderlektion eine Werkstatt mit circa drei Posten gehört. Die Schwerpunkte der Lektionen sind die taktil-

kinästhetische Wahrnehmung, die Stift- und Sitzhaltung, die visuelle Wahrnehmung, die räumliche Wahrnehmung, die Feinmotorik, die Kraft- und Tonusdosierung, der Rhythmus und die Fingerbeweglichkeit. Das Konzept wird eingesetzt zur Förderung der fein- und grafomotorischen Leistungen. Es verknüpft den Ansatz grafomotorischer Übungsprogramme und den Ansatz zur Verbesserung der grafomotorischen Leistungen durch eine ganzheitliche Förderung.

- Das «Übungsprogramm für den psychomotorisch orientierten Unterricht» (kurz ÜPS!) wurde von Stachelhaus im Jahr 2003 entwickelt. Es orientiert sich an der Psychomotorik und konzentriert sich auf die Stimulation der Perzeptions- und Motorikbereiche, welche der Entwicklung der Grafomotorik zugrunde liegen. Das Ziel dieses Programmes ist die indirekte Förderung über Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrungen. Anhand von ansprechenden Aufgaben und Materialien, welche das Kind zu spielerischen Aktivitäten motivieren, werden sensomotorische Erfahrungen ermöglicht. Die Durchführung ist auf den deutschen Sportunterricht angepasst und kann von den jeweiligen Klassen- bzw. Sportlehrpersonen durchgeführt werden.

Alle drei Konzepte haben einen aufbauenden Charakter und setzen das Befolgen des Ablaufs voraus. Die Übungsprogramme haben einen bestimmten zeitlichen Rahmen und können sowohl von Psychomotoriktherapeutinnen als auch Lehrpersonen durchgeführt werden.

Es fällt auf, dass sich kein Übungsprogramm finden lässt, welches sich explizit auf die Natur bezieht. Die Durchführungen finden in der Turnhalle, im Therapie- oder im Klassenzimmer statt. Manche Übungen könnten auch nach draussen verschoben werden, andere sind jedoch ortsgebunden. Seit 2015 wird der Lehrplan 21 umgesetzt. Der Bezug zum Lehrplan lässt sich (noch) in keinem Konzept wiederfinden. Da das Konzept auch von Lehrpersonen genutzt werden soll, möchten wir konkret aufzeigen, welche Kompetenzen des Lehrplan 21 mit unserem Konzept gefördert werden können.

2.2 Wie der Wald die kindliche Entwicklung unterstützt

«Der Aufenthalt in der Natur fördert die kindliche Entwicklung!» (Kohler, 2012, S.79). In diesem Kapitel werden die Ressourcen des Waldes dargelegt. Anhand von Studien werden die Wirkungsweisen des Waldes im Allgemeinen und auf die verschiedenen Bereiche der kindlichen Entwicklung im Speziellen aufgezeigt und mögliche Ursachen dafür besprochen.

2.2.1 Psychische Entwicklung

Was viele Menschen erleben, wenn sie einen Spaziergang durch den Wald machen, ist auch wissenschaftlich bewiesen. Der Wald unterstützt die psychische Gesundheit. In einer gross angelegten Studie aus dem Jahr 2003 wurde erforscht, welche Eigenschaften des Waldes positive Effekte auf die menschliche Psyche haben (Park, 2011). Die Versuchspersonen beschrieben den Wald als «genussvoll» und «bezaubernd», zusammenfassend schreibt das Wissenschaftsteam, dass der Wald über alle Sinne erfahren werden kann: über das Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken. Es wurde festgestellt, dass die Versuchspersonen eine signifikante Verringerung von Angstzuständen, Aggressionen und Erschöpfung aufzeigten. Das Team konnte nachweisen, dass ein Aufenthalt im Wald zu Entspannung führt, das Stressniveau und den Blutdruck sinken lässt und die gefühlte Kraft und Vitalität ansteigen. Es ist naheliegend, dass das Angebot des «Waldbadens» auch in Europa zunehmend Fuss fasst. «Shinrin-Yoku» nennt sich die in Japan begründete Achtsamkeitsübung im Wald und wird dort als Therapie bereits seit den 80er Jahren von der Krankenkasse übernommen (Herzog, 2018).

In ihrem Buch «Startkapital Natur - wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert» veröffentlichen Raith und Lude eine Metaanalyse über insgesamt 115 Studien (Raith & Lude, 2014). Ihre Fragestellung lautete: «Welche Studien wurden zum Einfluss der Natur auf die kindliche Entwicklung durchgeführt? Welche Bereiche der kindlichen Entwicklung wurden dabei untersucht? Welche konkreten Ergebnisse zum Einfluss der Natur wurden dabei festgestellt?» (ebd., S. 10). Die Studien wurden aufgrund bestimmter Kriterien zusammengetragen und erforschten alle den Zusammenhang verschiedener Naturbereiche und kindlicher Entwicklung. Eine zusammenfassende Darstellung ist in Abbildung 2 ersichtlich. Es wurden Studien gemacht, die bestätigen, dass die Natur eine positive Wirkung auf die Emotionen und die Selbstwahrnehmung von Kindern hat. Gestärkt werden das Selbstwertgefühl, das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen (nach Wells & Evans, 2003; Griffiths, Elniff-Larsen & Jones, 2010; Murray, 2003; Berger, 2008; O' Brien & Murray, 2005; O'Brien & Murray, 2006; Palmberg & Kuru, 2010; Kiener & Stucki, 2001). Als Ursachen für diese Effekte nennt Kaplan (1995) die Widersprüchlichkeit, Ambivalenz und Spannung, welche die Natur vereint. Sie kann allen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Weitere diskutierte Möglichkeiten sind das veränderte, freie und selbstständigere Spielverhalten, sowie die Möglichkeit, Risiken einzugehen bzw. zu bewältigen (vgl. Raith & Lude, 2014, S. 20 nach O'Brien & Murray, 2005).

Abbildung 2

Lernfähigkeit

Der Aufenthalt in der Natur hat einen Einfluss auf die Lernfähigkeit von Kindern. Raith und Lude (2014) schreiben in ihrer Metaanalyse: «Die Natur hat einen positiven Einfluss auf die Motivation, zu entdecken und zu lernen» (S.23). Weiter nennen sie die Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit von Kindern durch den Aufenthalt in der Natur (S.24). Zwei Studien aus dem Jahre 2005 (Dyment) und 2010 (Waters & Maynard) bestätigen, dass die Natur den Lernprozess stimuliert und drei andere Studien konnten aufzeigen, dass sich der Kontakt mit der Natur positiv auf den Lernerfolg in der Schule auswirken kann (Häfner, 2002; Lettieri, 2004; Philipps, 2005).

Die Stiftung SILVIVA ist eine Organisation, welche sich zum Auftrag gemacht hat, Umweltbildung auf allen relevanten Ebenen zu integrieren, die nachhaltige Entwicklung in der Schweiz zu unterstützen und die Beziehung des Menschen zum Wald zu fördern. Neben der Erwachsenenbildung setzen sie sich stark mit der kindlichen Entwicklung im Wald auseinander und begründen den Lernort Wald folgendermassen:

Natur hat den Vorteil, dass sie faszinierend und gleichzeitig entspannend wirkt. Aufmerksamkeit muss selten künstlich hervorgerufen werden, sondern wird automatisch geweckt. Flow Learning («Lernen im Fluss»), ein Zustand, bei dem eine Tätigkeit um ihrer selbst willen und mit grosser intrinsischer Motivation durchgeführt wird, ist häufig. Lernen im Flow-Zustand ist nachhaltig, macht Spass, und zudem erhöht das Lernen aus Eigenmotivation die psychische Lebensqualität und vermindert Stress. Intrinsisch motivierte Menschen erreichen ihre Ziele auf effektiven Wegen und lernen, ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. (SILVIVA, n.d., S. 4)

Auch Fantasie und Kreativität werden im Wald angeregt. Der Wald besteht grundsätzlich aus Material, welchem kein eindeutiger Sinn zukommt und das durch die Natur strukturiert wird. «Die Kinder machen sich ihr Spielzeug mit Werkzeug und anderen Mitteln und Materialien selber. Das wichtigste Mittel dazu ist die eigene Phantasie» (Waldkinder St. Gallen, 2009, S. 4). Um Naturmaterialien benutzen zu können, braucht es Kreativität, Flexibilität und Kommunikation. «Das Kind hat durch die Beschäftigung mit Naturmaterial einen wesentlich grösseren Handlungsspielraum, kann ein höheres Mass an Eigenaktivität entfalten und ist als aktiver Gestalter seines eigenen Spiel- und Lernprozesses gefordert» (Wolfram, 2018, S. 32).

2.2.2 Soziale Entwicklung

Häfner leitete 2002 eine Untersuchung zur Unterscheidung von verschiedensten Faktoren zwischen Regel- und Waldkindergarten. Dabei stellte er fest, dass die Kinder aus dem Waldkindergarten durchschnittlich besser abschnitten beim Sozialverhalten. Die Kinder waren in einem intensiveren Kontakt zu den anderen Kindern und wussten, dass sie auf die Hilfe anderer Personen angewiesen sind. Zudem reagierten sie in schwierigen Situationen lösungsorientiert und produktiv. Streitigkeiten wurden von den Kindern auf konstruktive Weise gelöst und Regeln konsequenter eingehalten (S. 119-121).

Sprachentwicklung

Da die Natur «spielzeugfrei» ist und das Kind seine Spielsachen selbst erfinden und benennen muss, sind die Kinder stark auf die Kommunikation und aufeinander angewiesen. «Die Entwicklung der Sprachkompetenz ist eine wesentliche Voraussetzung, um mit der Umgebung in Kontakt zu kommen und erfolgreich am alltäglichen Miteinander teilzuhaben» schreibt Wolfram (2018, S. 109) in ihrem Buch «Naturraumpädagogik – in Theorie und Praxis». Auch Raith und Lude (2014) fanden Studien, die bestätigten, dass die Natur die Sprachkompetenz von Kindern fördert. Sie begründeten dies mit der Unvorhersehbarkeit und Vielfältigkeit der Situationen, welche die Kinder in der Natur antreffen. Das Bedürfnis, das Vorgefundene zu benennen, ist gross und komplexere Ausdrucksformen mit einem grösseren Vokabular werden notwendig (vgl. Raith & Lude, 2014, S. 25).

Raith und Lude (2014) fassten die soziale Entwicklung folgendermassen zusammen (S. 61):

Abbildung 3

2.2.3 Physische Entwicklung

Verschiedene Studien beschäftigten sich mit der Frage, ob die Natur die Gesundheit von Kindern beeinflusst, mit dem Vorbehalt, dass die Gesundheit auch von Faktoren wie z.B. der Ernährung abhängt. Eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse durch Raith und Lude (2014) ergab, dass Kinder mit viel Kontakt zur Natur weniger krank sind (nach Grahn et. al., 1997; Kiener & Stucki, 2001; Han, 2009; Dymont, 2005; Hoff, 2004). Auch auf das Körpergewicht wirkt sich der Aufenthalt in der Natur aus. Zwei gross angelegte Langzeitstudien aus den USA mit jeweils mehr als 3000 Kindern ergab, dass der Zugang zu Parkflächen und Freizeitangeboten das Risiko reduziert, mit 18 übergewichtig zu sein, wobei der Einfluss der Freizeitangebote 10-mal grösser war (Raith & Lude, 2014 nach Bell, Wilson & Liu, 2008; Wolch et al., 2011).

Abbildung 4

O'Brien und Murray führten 2005 eine Studie durch mit dem Ziel, die Vorteile und Effekte von Waldkindergärten über eine längere Zeit zu erforschen. Im Bereich der Motorik entdeckten sie eine Verbesserung der grobmotorischen und feinmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Natürlicherweise verbessert sich das Gleichgewicht und die Ausdauer aufgrund der körperlichen Aktivität. In der Grobmotorik fällt die höhere Bewegungsqualität auf, sowie ein breiteres Bewegungsspektrum. Kiener (2003) stellte einen Vergleich auf zwischen Waldkindergärten und Regelkindergärten mit einem integrierten Waldtag pro Woche und Regelkindergärten ohne regelmässige Waldtage. Die Kinder aus dem Waldkindergarten erzielten innerhalb eines Jahres eine signifikant höhere Verbesserung in der Grobmotorik im Vergleich zu den Regelkindergärten. In der Feinmotorik wurden jedoch keine Unterschiede gefunden zwischen den verschiedenen Kindergartenformen (Kiener, 2003). In Abbildung 4 ist der Einfluss der Natur auf die physische Entwicklung nach Raith und Lude (2014, S. 61) zusammengefasst.

Vermeht wurde durch Studien nachgewiesen, dass auch Pflanzen miteinander kommunizieren (u.a. Arvay, 2015). Dies soll anhand von Molekülen, den sogenannten Terpenen, funktionieren. Diese sekundären Pflanzenstoffe interagieren jedoch nicht nur innerhalb des Pflanzenreichs, sondern auch mit den Körperzellen von Menschen und Tieren. Im Jahr 2012 wurde an japanischen Universitäten ein eigener medizinischer Forschungszweig gegründet namens «Waldmedizin». Der japanische Medizinprofessor Qing Li führte mehrere Studien zur Auswirkung des Waldes auf das menschliche Immunsystem durch. Bereits nach einem eintägigen Aufenthalt im Wald konnte eine erhöhte Aktivität der Killerzellen für die folgenden sieben Tage im Blut festgestellt werden (Li, 2010). Dies bedeutet, «dass jede Killerzelle effizienter als sonst Viren, Bakterien und potenzielle Krebszellen aufspürt und eliminiert» (ebd., S.33). Auch Anti-Krebs-Proteine wie Perforin, Granzyme und Granulysin werden vermehrt produziert und unterstützen die Killerzellen bei der Vernichtung von entarteten Zellen (Arvay; nach Li, 2013).

Abbildung 5

2.3 Grafomotorik

«Lesen und Schreiben sind heutzutage unumgängliche Kulturtechniken, die uns ein Leben in der Gesellschaft ermöglichen» schreiben Vetter, Amft, Sammann und Kranz (2010, S. 19). Nach Naville (S.4) ist die Schrift die feinste Koordinationsleistung des Menschen. Da ist es naheliegend, dass die Förderung der Grafomotorik einen hohen Stellenwert hat. Im Gebiet der Psychomotoriktherapie ist sie ein zentraler Teilbereich. In diesem Kapitel wird zuerst der Begriff Grafomotorik definiert. Anschliessend werden die verschiedenen Aspekte und Komponenten der Grafomotorik dargestellt.

2.3.1 Definition

Der Begriff Grafomotorik wird auf verschiedene Weisen definiert. Die Definitionen unterscheiden sich teilweise stark in ihrer Ausführlichkeit und Detailliertheit. Wendler (2001, S. 110) beschreibt, dass vor allem zwischen zwei Richtungen differenziert wird. Demzufolge wird der Begriff Grafomotorik uneinheitlich verwendet. Die einen sehen die Schrift als das Ergebnis eines motorischen Ablaufs und definieren Grafomotorik als Entwicklung der Schreibfähigkeit anhand motorischer Variablen. Auf der anderen Seite wird Schreiben eher als Prozess des Lesen- und Schreibenlernens im Kontext gesellschaftlicher Anforderungen und individueller Voraussetzungen betrachtet.

Eine einfache, sehr verständliche und auf die Motorik bezogene Definition lässt sich bei Pauli und Kisch (2016, S. 20) finden: «Grafomotorik bedeutet die Produktion von grafischen Zeichen mittels der Hand und einem Schreibgerät auf einem Untergrund.»

Dass diese Produktion von grafischen Zeichen nicht nur als rein motorische Leistung betrachtet werden kann, wird von Sägesser Wyss und Eckhart (2016, S. 16) klar beschrieben: «Grafomotorische Fähigkeiten werden in direkter Verbindung mit Emotion, Kognition, allgemeiner Kommunikation und Sprache erlernt und automatisiert.»

Umfassend und zusammenfassend definieren Vetter, Amft, Samman & Kranz (2010, S. 20): «Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten.» Für diese Arbeit orientieren wir uns an dieser letzten Definition.

2.3.2 Aspekte und Komponenten der Grafomotorik

Wie bereits in der Definition beschrieben, besteht die Grafomotorik aus vielen verschiedenen Teilaspekten. Diese verschiedenen Aspekte werden in der Abbildung 6 von Vetter et al. (2010, S.21) veranschaulicht. Nach Sägesser Wyss & Eckhart (2016, S.20) zählen zusätzlich die Kognition und die emotionale Ebene zu den Aspekten der Grafomotorik.

Abbildung 6

Sammann (2017) unterscheidet acht Komponenten, die sie in kognitiv-sprachlich und perzeptiv-motorisch unterteilt (siehe Abbildung 7). Psychische Grundlagen bilden die Basis für das Erlernen der Komponenten.

Diese Teilaspekte und Komponenten der Grafomotorik entwickeln sich in Abhängigkeit voneinander. Die gesamte Entwicklung zu beschreiben, wäre für diese Arbeit zu umfangreich und nicht zielführend. Im Anhang findet sich eine ausführliche Tabelle zur Entwicklung der Handgeschicklichkeit und der Zeichenentwicklung.

Modell der Komponenten der Handschrift

Komponente	Kognitiv-sprachliche Prozesse				Perzeptiv-motorische Prozesse = Grafomotorische Komponenten			
	Kognitives Planen	Gedächtnis	Phonologisches Bewusstsein	Orthographisches Kodieren	Visuomotorische Integration	Visuelle Wahrnehmung	Taktile-kinästhetische Wahrnehmung	Feinmotorische Koordination
Beispiel	Wunsch, Idee oder Aufgabe, etwas zu schreiben	Passende Worte und Sätze bilden	Laute der Worte heraus-hören	Den Lauten Buchstaben (Graphem) zuordnen	Das motorische Programm für den Buchstaben aufrufen	Die Form des Buchstabens betrachten und kontrollieren	Den Ablauf des Buchstabens spüren und kontrollieren	Den Buchstaben in der passenden Schrift und Grösse ausführen
Dazu gehörende Begriffe	Assoziationen, Verknüpfungen	Arbeitsgedächtnis, Kurz- und Langzeitgedächtnis	Auditive Wahrnehmung	Symbolverständnis	Grundformen und Elemente der Schrift, Formwiedergabe, Auge-Hand-Koordination	Formdifferenzierung, Raumorientierung, Vis, Kontrolle	Schreibdruck, Tonus-regulierung, Takt.kin. Kontrolle	Handdominanz, Stift- und Handhaltung, Strichführung, Tempo
Psychische Grundlagen	Kommunikation, Lernmotivation, Konzentrationsfähigkeit, Soziales Integriertsein							

Abbildung 7

2.4 Waldfigurenspiel

«Das Figurenspiel stärkt die personalen, sozialen und sprachlichen Kompetenzen der Kinder» (Schütz 2008, S.21). Doch nicht nur das, Figuren ziehen Kinder in ihren Bann und begeistern. Das Verwenden von Leitfiguren in psychomotorischen Konzepten ist geläufig. Doch zum Figurenspiel im Wald mit Naturmaterial lässt sich kaum Literatur finden. Literatur zum Figurenspiel im Wald in psychomotorischen Konzepten findet sich gar nicht. In diesem Kapitel wird definiert, was unter Waldfigurenspiel verstanden wird, wie es im Lehrplan 21 verankert ist und wie die praktische Umsetzung aussieht.

Abbildung 8

2.4.1 Definition

Waldfigurenspiel

Darunter wird das Figurenspiel im Wald mit Naturmaterial verstanden. Mit einer oder mehreren «Figuren» wird eine Szene vorgespielt. Dies findet in einer halboffenen Form statt. Das heisst, die Lehrperson oder die Therapeutin spielt die Figuren und die Kinder können Ideen oder Lösungsvorschläge beitragen (Hardegger-Hofer, 2015 S. 6). Das Waldfigurenspiel unterscheidet sich nicht grundsätzlich vom Figurenspiel mit Handpuppen. Es gibt im Folgenden viele Punkte, die übertragbar sind aber auch einige, die nur spezifisch auf das Waldfigurenspiel zutreffen.

Figur

Als gebräuchliche Definition lässt sich finden: «Figuren sind erfundene Wesen, die durch fiktionale Medienangebote dargestellt werden ... Dabei werden Figuren in jedem Medium auf eine besondere Art erschaffen» (Wikipedia, 2018). Eine Figur im Waldfigurenspiel besteht aus Naturmaterial. Das kann zum Beispiel ein Tannenzapfen, ein Stein oder Ast sein. Eine Figur kann auch aus mehreren Teilen zusammengesetzt sein.

2.4.2 Spieltechnik

Über das Waldfigurenspiel ist in der Literatur sehr wenig zu finden. Die folgenden Punkte orientieren sich stark am Figurenspiel der Waldkinder St. Gallen. Dabei wurden einige aus dem Skript des Lehrgangs für Waldkinderpädagogik (Waldkinder, 2018) entnommen, sowie durch Beobachtungen des Figurenspiels bei den Waldkinder St. Gallen ergänzt. Weitere wurde aus Büchern, die vom Spiel mit Handpuppen handeln, abgeleitet.

Anfangs- und Schlussritual

Dem Figurenspiel geht ein akustisch packender Anfang voraus, wie beispielsweise ein Glöcklein das läutet, ein Ast der trommelt, der Klang einer Klangschale usw. Dies soll die Aufmerksamkeit bündeln, Ruhe herstellen und das Figurenspiel abstecken. Dieser Klang erscheint am Ende nochmals und wird als Teil des Rituals durchgeführt. «Für die kindliche Entwicklung sind Rituale sehr bedeutsam. Sie geben Halt und Orientierung, Sicherheit und strukturieren die Zeit.» (Weinberger, 2015 S. 218) Nachdem akustischen Schlusssignal wird das Spiel mit logischem Weggehen, Liegenlassen oder Auflösen der Figuren beendet.

Stimme

Während des Spielens ist es ratsam, die Stimme zu verstellen, damit die verschiedenen Charaktere differenziert werden können. Es ist auch möglich, der Figur einen Akzent oder Dialekt zu geben. Die veränderte Stimme kann helfen, selber einfacher in die Rolle hinein zu schlüpfen. Dabei ist aber nicht wichtig, dass man immer exakt mit der gleichen Stimme spricht und es macht auch nichts, wenn man in die «normale» Stimme zurückfällt. Eventuell kann aus dem «Fehler», wenn er stark auffällt, sogar ein Spiel gemacht werden (Möller, 2007 S. 41). Bewusste Pausen und Schweigen machen das Spiel spannend und geben den Kindern Zeit, Gesehenes zu verarbeiten. Durch emotionale Geräusche («ooh», «uiii», «bueh» usw.) lassen sich Gefühle im Spiel darstellen und der Ausdruck des Spiels wird intensiviert (Möller, 2007, S. 64).

Blick

Damit die Kinder die Figur anschauen, ist es wichtig, beim Spielen den eigenen Blick der sprechenden Figur zuzuwenden und nicht den Kindern. Idealerweise kann die Begleitperson während des Figurenspiels die Kinder beobachten. Die Figur selber schaut entweder eine andere Figur an oder die Kinder, je nachdem mit wem sie redet.

Position Figur

Die Position der Figuren sollte realitätsgetreu bleiben. Das heisst, eine Figur, die nicht fliegen kann, sollte man nicht in der Luft schwebend spielen.

Figuren

Die Figuren müssen einen klar definierten Charakter und / oder erkennbare Eigenschaften haben (Wer bin ich? Wo bin ich? Was bin ich?). Man könnte für sich eine kleine Biografie oder einen Steckbrief zu jeder Figur machen. Möller empfiehlt, Figuren mindestens ansatzweise mit einem

kindlichen Charakter auszustatten, damit eine Identifikation stattfindet und das Spiel spannend ist (2007, S. 16). Die äusserlichen Eigenschaften der Figur sollen eingebaut werden. Je weniger die Figur gestaltet ist, desto mehr regt sie zur Fantasie an. Der Dialog mit Materialgegensätzen macht das Spiel zusätzlich spannend. Ein Materialgegensatz stellt zum Beispiel ein harter Stein und daneben ein weiches Moosbüschel dar.

Bühne

Die zuerst gefundene Bühne ist die Beste! Intuition ist für die Suche nach dem geeigneten Ort sehr hilfreich. Es ist wichtig, dass alle Kinder einen guten Blick auf das Figurenspiel haben. Sie können sich z.B. in einem Halbkreis hinsetzen. Wenn die Kinder eng geschlossen beieinandersitzen, entsteht ein intensiveres Gruppengefühl. Je näher das Spiel bei den Kindern ist, desto mehr nimmt es von ihrem Blickfeld ein und desto intensiver wirkt es (Möller, 2007, S. 54). Es gibt Struktur, wenn die Kinder wissen, wo ihr Platz ist. Dies kann man beispielsweise mit Sitzmatten am Boden oder mit einem eingezeichneten Halbkreis erreichen.

Reaktion auf Störungen

Störungen während des Spiels können oft von den Figuren aufgenommen und durch Kommentare und/oder klare Anweisungen ohne Unterbruch des Spiels behoben werden (Möller, 2007, S. 98).

Muss während des Figurenspiels etwas aus der Rolle der Lehrperson oder der Therapeutin gesagt werden, wird die Figur abgelegt, der Blick den Kindern zugewandt und mit «normaler Stimme» gesprochen, damit ganz klar ist, wer jetzt spricht.

2.5 Freies Spiel – freies Lernen

In der Naturpädagogik wird von verschiedenen Lernarten ausgegangen. Nebst dem Lernen mit allen Sinnen, dem Lernen mit Naturmaterialien, sowie dem sozialen und individuellen Lernen, nennen die Waldkinder St. Gallen (2009) das freie Lernen. Dieses gestaltet sich in Form des Freispiels: «Im freien Spiel bringt das Kind seine bisherigen Erfahrungen ein und probiert Neues aus. Es bildet Hypothesen, Annahmen und überprüft diese, so gelangt es zu neuen Erkenntnissen. Stösst das Kind an seine Grenzen, begleiten und unterstützen wir es im Hypothesenbilden, bevor es aufgibt» (ebd., S.5).

2.5.1 Definition

In ihrem Buch «Heute wieder nur gespielt – und dabei viel gelernt» beschreibt Franz (2016) fünf Merkmale, welche das Spiel ausmachen (S.14-18):

- Unvollständige Funktionalität: Das Spiel ist in sich selbst zweckvoll.
- So-tun-als-ob: Es werden verschiedene Rollen und Handlungen gefahrlos ausprobiert.
- Positive Aktivierung und Fokussierung: Kinder suchen sich Situationen, die sie weder unter- noch überfordern, wo sich Lust und Angst die Waage halten.
- Wiederholung und Variation: Bestimmte Verhaltensweisen werden in vielfältigen Variationen wiederholt.
- Entspanntes Feld: Eine entspannte Atmosphäre, die ein gutes, sicheres Gefühl gibt, weil Ereignisse beispielweise vorhersehbar sind.

Ebenfalls schreibt sie, dass Spielen frei von jeglichen äusseren Zwängen und Zwecken ist. «Spiel hat eine eigene Daseinsberechtigung, einzig und allein weil es existent ist» (ebd., S. 15). Dies würde bedeuten, dass Spielen immer frei oder freiwillig geschieht. Der Begriff «Freispiel» müsste somit nochmals überdacht werden. Franz schlägt die Begriffe «Spielzeit» oder «selbstbestimmtes Spielen» vor (ebd., S. 18).

2.5.2 Freies Lernen

«Kinder spielen von ganz allein das, was sie augenblicklich am meisten herausfordert und was der Erfüllung ihrer sehnsüchtigen Wünsche am ehesten entgegenkommt», schreibt Zimpel (2014, S. 11). Im Spiel lernen Kinder «wie man mit Alltagsgegenständen umgeht, wie man mithilfe der Sprache vorausplant, wie man verschiedene Rollen in der Gesellschaft einnimmt und wie man soziale Regeln einhält» (Zimpel, 2014, S. 16). Franz beschreibt Spielen als «ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung» und als «Lernen auf allen Ebenen» (2016, S. 53). Dabei nennt sie unterschiedliche Dimensionen, welche durch das Spielen berührt werden, wobei diese immer ineinanderfliessen und nicht isoliert oder mit Absicht «trainiert» werden (ebd., S.53-72):

Kreativ-fantasievoll

Kinder haben eine unbeschränkte Kreativität und Neugierde, die sie beispielsweise nutzen, um Lösungsstrategien zu erarbeiten. Dieses «um die Ecke denken können» führt zwar nicht geradlinig zum Ziel, dafür zu neuen Erfahrungen und Erkenntnissen. Als Forscher und Erfinder entdecken Kinder die Welt, bilden Hypothesen, testen diese aus und bilden neue Hypothesen.

Sensomotorisch

Kinder haben einen angeborenen Bewegungs- und Spieldrang. Durch Sinnes- und Bewegungserfahrungen lernen Kinder, denn «die sinnliche Erfahrung ist der Zugang zur Welt» (S. 57). Dies ist auch grundlegend für die Entwicklung eines gesunden Selbstkonzeptes. Das Kind sucht sich angemessene Herausforderungen, testet Grenzen und möchte sich als selbstwirksames, autonomes Wesen erleben. «Bewegung ist Voraussetzung für körperliche Gesundheit und psychisches Wohlbefinden – in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist» (S.58).

Emotional

Das Spiel kann eine psychohygienische Funktion haben, da die Kinder im Spiel Gefühle, Verhaltensweisen und Handlungen erproben, erleben und verarbeiten können.

Sozial

Im Spiel lernt das Kind über die anderen Kinder, vom Ich (Selbstbild), über das Du zum Wir. Durch das Spielen in Gruppen lernt das Kind an einem Vorbild und wird auch selbst zum Modell, abhängig von der Entwicklungsstufe. So regen sich Kinder gegenseitig zur Weiterentwicklung an. In einer Gruppe sind auch immer unterschiedliche Rollen vertreten, wobei das Kind im Verlauf der Entwicklung unterschiedliche Rollen ausprobieren kann und von anderen profitiert.

Kognitiv

Das Kind erfasst die Welt durch das «Be-greifen», welches «innere Abbildungen der Welt» ermöglicht (S.61). Die unerschöpfliche Variationsvielfalt des Spiels erhöht die Flexibilität im Verhalten und Denken. Insbesondere das So-tun-als-ob-Spiel ist die wichtigste Voraussetzung für das abstrakte Denken und somit für das Lernen von Fremdsprachen und das Verstehen von komplexen Zusammenhängen.

Sprachlich-kommunikativ

Im Spiel wird verbale und non-verbale Kommunikation genutzt, um sich in der Gruppe organisieren zu können. Kinder erwerben sprachliche Kommunikation am erfolgreichsten «im positiven sozialen Kontakt mit Personen, die ihnen wichtig sind, bei Themen, die ihre eigenen Interessen berühren und im Zusammenhang mit Handlungen, die für sie selbst Sinn ergeben» (Franz; zitiert nach Hess. Sozial- und Kultusministerium, 2014, S.66). Diese Punkte werden erfüllt im Spiel.

Kulturell-lebenspraktisch

Es kann beobachtet werden, dass Kinder unterschiedlich komplex spielen, abhängig von ihrem Kulturkreis. Das Spiel ist demnach kulturerhaltend und Kultur und Spiel nehmen wechselseitig Einfluss aufeinander.

Mathematisch-logisch

Im Spiel können Kinder mathematische Phänomene in konkreten Situationen mit allen Sinnen erleben und mathematische Zusammenhänge bilden. Laut Hoehnisch (2000) können sechs mathematische Grundkonzepte beobachtet werden. 1. Sortieren und klassifizieren, 2. Muster entdecken und gestalten, 3. Zahlen und Zahlenmengen erfassen, 4. Raum und Geometrie, 5. wiegen, messen und vergleichen und 6. grafische Darstellungen und Statistik.

Naturwissenschaftlich

Im Spiel in der Natur kann das Kind als Forscher und Entdecker aktiv werden und die Welt erfahren. So können Zusammenhänge verstanden werden und Wissen wird direkt erlebt.

Technisch

Kinder stossen im Spiel immer wieder auf technische Probleme, die es zu lösen gilt. Dies kann ein zu schwerer Stein sein, der bewegt werden muss oder ein Spielzeugauto, dessen Räder klemmen. Kinder lernen Funktionsweisen sowie Ursachen- und Wirkungszusammenhänge kennen und wenden Mathematik und Naturwissenschaften an.

Der Biologe, Biosemiotiker, Philosoph und Publizist Andreas Weber schreibt in seinem Buch «Natur tut gut»:

Der Sinn von Spiel besteht darin, der Welt inne zu werden, auf die ein Lebewesen geboren wurde. Dieses Innewerden geschieht auf schöpferische Weise, indem ein Kind, während es wahrnimmt und sich selbst begreift, beständig Welt erschafft. Die Kräfte der Welt werden verstanden, indem der Verstehende sie nachschafft und sich so zu ihrem Teil macht. (Weber, 2016, S. 174)

Abbildung 9

3. Projektplanung

3.1 Auswahl der Förderschwerpunkte und Kompetenzen des Lehrplan 21

Für das Festlegen der Förderschwerpunkte diene als Orientierung wiederum die Grafik von Sammann (2017), sowie Beschreibungen von Eckhart & Sägesser (2016, S. 25, 32-35). Unter grafomotorische Fertigkeiten werden hier nur die perzeptiv-motorischen Prozesse verstanden. Im Folgenden werden die herausgearbeiteten Förderschwerpunkte dargestellt. Zudem wird der Lehrplan 21 miteinbezogen. Der Lehrplan 21 stellt einen gemeinsamen Lehrplan für die verschiedenen Volksschulen dar. Er wurde 2014 von den Erziehungsdirektoren freigegeben und seither in den meisten Kantonen umgesetzt. Dies dient der Vereinheitlichung des Schulsystems in der Schweiz (D-EDK, 2016). Die Förderschwerpunkte sind jeweils den passenden Kompetenzen des Lehrplan 21 zugeordnet. Sie stellen Voraussetzungen für die jeweiligen Kompetenzen dar. Als Quelle dient die D-EDK (2016). Im Anhang findet sich eine Auflistung aller relevanten Kompetenzen nach Codes geordnet.

Visuomotorische Integration

Das Kind verfügt über innere Repräsentationen der zu zeichnenden Form. Die visuomotorische Integration beschreibt die Wiedergabe dieser Form und ist ein Teil der visuellen Wahrnehmung.

Grafomotorische Unterbereiche: Grundformen und Elemente der Schrift, Formenwiedergabe, Auge-Hand-Koordination

Dies sind Voraussetzungen für folgende Kompetenzen aus dem Lehrplan 21:

Die Schülerinnen und Schüler:

...können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen und -folgen) ausführen.

...können das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben.

...können vertraute Wörter, Wendungen und Satzmuster in alltäglichen, bekannten Schreibsituationen verwenden und ihren produktiven Wortschatz aktivieren (z.B. kurzer Brief, Briefformeln).

Visuelle Wahrnehmung

Das visuelle System hat die Aufgabe, Farben, Formen und Muster zu erkennen. Es ist ebenfalls zuständig für die Vermittlung von Informationen über den Aufbau des Raumes und über bewegliche Objekte, damit wir uns im Raum orientieren können.

Grafomotorische Unterbereiche: Formdifferenzierung, Raumorientierung, visuelle Kontrolle

Dies sind Voraussetzungen für folgende Kompetenzen aus dem Lehrplan 21:

Die Schülerinnen und Schüler:

...können in der visuellen, taktilen, auditiven und kinästhetischen Wahrnehmung Unterschiede erkennen und sich darüber austauschen.

...können ihre Beobachtungen von Farbe, Grösse, Bewegung und Form mit Beobachtungen anderer vergleichen.

...können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen und -folgen) ausführen.

...können das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben.

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung erfolgt über die Haut und gibt Informationen über die Beschaffenheit und Form eines Objektes. Die kinästhetische Wahrnehmung hingegen ermöglicht Aufschluss über die Stellung der Gelenke und Körperteile zueinander, sowie über die Muskelspannung, Bewegungsrichtung und Bewegungsgeschwindigkeit.

Grafomotorische Unterbereiche: Druckregulierung, Automatisierung von Bewegungsabläufen, Tonusregulation, Körper- und Sitzhaltung

Dies sind Voraussetzungen für folgende Kompetenzen aus dem Lehrplan 21:

Die Schülerinnen und Schüler:

...können in der visuellen, taktilen, auditiven und kinästhetischen Wahrnehmung Unterschiede erkennen und sich darüber austauschen.

...können die Umwelt und sich mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen (z.B. taktil, kinästhetisch, vestibulär) sowie Körperteile unterscheiden und benennen.

...können die Stellung des Körpers im Raum wahrnehmen (z.B. Aufstellung auf einer Linie, im Kreis, in versetzten Reihen).

...können Körperteile gezielt steuern.

...können eine günstige Körperhaltung beim Zeichnen und Schreiben einnehmen.

...können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen und -folgen) ausführen.

...können das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben.

...können mit verschiedenen Schreibgeräten ihre Texte gestalten (z.B. verschiedene Schreibstifte, Tastatur).

Feinmotorische Koordination

Die feinmotorische Koordination bezeichnet das Zusammenspiel von kleinräumigen, gezielten und besonders abgestimmten Bewegungen (Hand-, Mund- und Augenbewegungen).

Grafomotorische Unterbereiche: Handdominanz, Stifthaltung, Handmotorik, Fingerbeweglichkeit

Dies sind Voraussetzungen für folgende Kompetenzen aus dem Lehrplan 21:

Die Schülerinnen und Schüler:

...können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln.

...können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen und -folgen) ausführen.

...können das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben.

Weitere Kompetenzen

Als weitere Grundlage für die Entwicklung der Förderangebote legen wir die Vielfältigkeit der Angebote und des Materials fest. Es werden zusätzlich folgende Kompetenzen des Lehrplan 21 gefördert:

Die Schülerinnen und Schüler:

...können Farbstifte, Wachskreiden, Strassenkreiden und flüssige Farben erproben und einsetzen.

...können verschiedene Papiere, Karton, Tafeln und Pausenplatz als Bildträger erproben und nutzen.

...können Naturfarben, Naturmaterialien und Kohle zeichnerisch und malerisch erproben und einsetzen.

...können die Eigenschaften von Bildträgern erproben und nutzen (z.B. saugend, abstossend, glatt, rau, porös).

...können den Gebrauch der eigenen Hände als Werkzeuge erproben.

...können die Anwendungsmöglichkeiten sowie die Wirkung von Borsten- und Haarpinsel (z.B. Flach-, Rund-, Stupfpinsel), Schwamm und Farbrollen erproben.

Lehrplan 21 und Waldfigurenspiel

Im Folgenden werden alle Kompetenzen aufgelistet, die durch das Waldfigurenspiel angesprochen werden.

Die Schülerinnen und Schüler...

...können Bilder und Spiele mit ihrer Wirklichkeit verknüpfen und diese als real erleben (z.B. Puppentheater).

...können sich in erzählte Geschichten hineinversetzen.

...können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen.

...können unter Anleitung verschiedene Handlungsabsichten von typischen Figuren erkennen und verstehen (z.B. gut/böse; dumm/klug).

...können in einer vertrauten Gesprächssituation dem Gesprochenen folgen und ihre Beteiligung zeigen.

...können Gesprächen folgen und dabei ihre Aufmerksamkeit nonverbal (z.B. Mimik, Körpersprache), paraverbal (z.B. Intonation) und verbal (Worte) zeigen.

...können sich wichtige Inhalte aus einem Gespräch merken.

...können an einem Gespräch teilnehmen und die entsprechenden Gesprächsregeln meist einhalten (z.B. zuhören, ausreden lassen).

...können in vertrauten Kommunikationssituationen Stimmungen wahrnehmen (z.B. emotionale Verletzung, Betroffenheit, Wut, Ärger, Freude).

...können Gesprächsbeiträgen folgen und sich für sie Bedeutsames merken.

...können nachfragen, wenn sie etwas in einem Gespräch nicht verstanden haben.

...können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten.

...können auf direkt an sie gerichtete Fragen antworten.

...können sich in kurzen Phasen an Gesprächsregeln halten (z.B. sich vor dem Reden melden, zu den anderen gerichtet sprechen, Sie-Formen verwenden).

...können einen Gesprächsbeitrag laut und deutlich in Mundart und in Standardsprache formulieren.

...können ihren Gesprächsbeitrag in einem Gespräch passend einbringen (z.B. auf andere eingehend, nicht verletzend).

3.2 Entwicklung der Förderangebote

Folgende Grafik stellt das Vorgehen bei der Entwicklung der Förderangebote dar. Die Förderangebote beziehen sich stets auf die oben herausgearbeiteten Förderthemen.

Abbildung 10

3.3 Aufbau des Projektes

Für die Waldbesuche ist folgender Ablauf vorgesehen:

Vorbereitung

- Vorbereitung der Lehrperson / der Therapeutin anhand des Interventionsblattes
- Ankommen und Einstimmung im Wald mit den Kindern

Interventionen

- Figurespiel
- Übergang ins Freispiel
- Freispiel mit Angeboten

Abschluss

- Abschiedsritual und Verabschiedung von den Kindern im Wald
- Nachbereitung der Lehrperson /der Therapeutin: Onlinefragebogen ausfüllen

Abbildung 11

Unsere Interventionen sind so aufgebaut, dass sie immer mit einem Figurespiel starten. Dieses bildet den Einstieg ins Thema. Das Figurespiel stellt den Kindern eine Aufgabe, welcher sie im Freispiel weiter nachgehen können. Diese offene Aufgabe nennen wir Angebot. In den Interventionen sind das Figurespiel, der Übergang zum Freispiel sowie das Angebot ausführlich beschrieben. Die Förderung der grafomotorischen Kompetenzen findet somit hauptsächlich im Rahmen des Freispiels statt. Wie im Kapitel 4.6.7 dargestellt, ist das Freispiel der Schlüssel zum Lernen. Deshalb empfehlen wir möglichst viel Zeit dafür einzuplanen. Nach dem Figurespiel soll direkt mit dem Freispiel gestartet werden, damit die Kinder richtig ins Spiel eintauchen können. Während des Freispiels beobachten die Fachpersonen die Kinder. Werden die Interventionen im Rahmen einer Therapie durchgeführt, wird das Spiel eng vom Therapeuten begleitet.

Für die Auswertung des Projektes ist es wichtig, dass sich die Teilnehmenden möglichst genau an die Vorgaben halten oder rückmelden, was und wieso sie etwas anders gemacht haben. Einige Aspekte (z.B. wann genau die Znüni oder Zvieri Pause stattfindet) sind nicht definiert und werden individuell gestaltet. Vieles im Wald ist unvorhersehbar und entwickelt sich im Moment. Falls sich etwas Dringenderes ergibt (z.B. ein totes Tier) oder wichtige Bedürfnisse gestillt werden müssen (z.B. Wärme), sollten die Teilnehmenden darauf eingehen und nicht an der Intervention festhalten. Diese speziellen Vorkommnisse werden auch im Fragebogen erhoben.

Im Anschluss an den Waldbesuch wird von der Fachperson der Onlinefragebogen ausgefüllt. Der Fragebogen wird in «Google Formulare» erstellt und der Link dazu wird jeweils per Mail mit der entsprechenden Intervention verschickt. Wir ermuntern die Fachpersonen den Fragebogen direkt nach der Durchführung auszufüllen, damit die Erinnerungen an den Waldbesuch noch präsent sind.

Zu den Grundlagen des Waldbesuches verschicken wir keine Dokumente und setzen Kenntnisse darüber voraus (z.B. Zeckenschutz, Umgang mit Feuer, weitere Sicherheitsaspekte im Wald).

4 Methoden

4.1 Vom Projekt zum Konzept

Ein Projekt besteht aus einem Produkt und einem Prozess (Burghardt, 2013).

Das Projekt ist das zielorientierte Vorhaben zur Herstellung eines Produktes. Ein Projekt ist einmalig, hat zeitliche, finanzielle und personelle Begrenzungen und eine fest umrissene Zielvorgabe (Burghardt, 2013).

Unter dem Begriff «Produkt» wird das Erzeugnis oder Ergebnis des Tätigkeitsvorhabens verstanden. Ein Produkt muss kein körperlicher Gegenstand sein. Die wichtigste Eigenschaft eines Produktes stellt seine Vermarktbarkeit dar (Burghardt, 2013).

Unter Prozess wird das eigentliche Vorgehen im Projekt verstanden. Er beschreibt also den Planungs- und Realisierungsablauf. Der Prozess ist üblicherweise in Phasen eingeteilt. Sehr unterschiedlich gestalten sich Projektdauer, Projektgrösse und Projektart (Burghardt, 2013).

Das Ziel unseres Projektes ist die Erstellung eines Konzeptes, welches aus verschiedenen Interventionen zur Förderung der Grafomotorik im Wald besteht. Wir orientieren uns an den Vorgaben und Richtlinien der Bachelorarbeit (Projektdauer und Projektgrösse). Es handelt sich um ein Entwicklungsprojekt. Dieses besteht aus den Phasen Planung, Entwicklung, Evaluation und Bericht. Die Evaluation hat nicht die Überprüfung der Wirksamkeit des Konzeptes als Ziel, sondern dient der Beantwortung der Forschungsfragen.

4.2 Stichprobe

Für die Evaluation wurden insgesamt 10 Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen gesucht, die mit Kindern der Basisstufe arbeiten und möglichst viele Waldbesuche im Herbstsemester geplant haben. Für Psychomotoriktherapeutinnen bestand die Möglichkeit, die Interventionen als Präventionsprojekt mit ganzen Klassen durchzuführen, sowie einzelne Interventionen für die Therapie zu nutzen. Mit Hilfe eines Flyers (vgl. Anhang) wurden die Informationen zu unserem Projekt an verschiedenen Schulen und Therapiestellen verteilt. Alle am Projekt interessierten Personen wurden zur Teilnahme eingeladen. Das Projekt startete mit 15 Teilnehmenden, im Verlaufe des Semesters verringerte sich die Anzahl aus unterschiedlichen Gründen auf 11 Teilnehmende. Nachteil dieser Ad-hoc-Stichprobe ist, dass das Ergebnis wegen eingeschränkter Repräsentativität kritisch zu betrachten ist.

4.3 Durchführung

Alle Teilnehmenden erhielten einen Ordner mit einer Kurzfassung der Theorie und dem Aufbau des Projektes (vgl. Anhang). Wöchentlich wurden die neuen Interventionen mit dazugehörigem Fragebogen, sowie ein Endfragebogen zur Schlussevaluation des Projektes per Mail verschickt. Des Weiteren führten wir abwechslungsweise jede zweite Woche Interventionen im

Waldkindergarten der Waldkinder St. Gallen durch. Somit erhielten wir einen eigenen Eindruck über die Durchführung der Interventionen.

4.4 Evaluationsmethode Fragebogen

Bei dieser Bachelorarbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit, bei welcher die Interventionen anhand eines Fragebogens evaluiert wurden. Dieser Fragebogen wurde online mit «Google Formulare» erstellt. Die darauffolgende Intervention wurde aufgrund der Rückmeldungen entsprechend an die Bedürfnisse der testenden Personen angepasst. Dieser Vorgang wird «On-Going-Evaluation» genannt und beschreibt die Zwischenevaluation und Anpassung während der Durchführung des Projektes. Am Ende des Projektes wurde ein letzter Fragebogen verteilt, welcher Fragen enthielt, die sich auf das ganze Projekt bezogen und nicht nur auf die Praxistauglichkeit der einzelnen Interventionen. Dieser Fragebogen wird im Folgenden als «Endfragebogen» bezeichnet.

4.4.1 Fragebogenkonstruktion

Der Fragebogen wurde mit Hilfe dreier Leitfäden erstellt (Pilshofer, 2001; Zask, 2000-2019; Lewin, 1986). Im Folgenden wird der Vorgang schrittweise dargestellt:

1. Zieldefinierung und Fragestellung

Anhand des Fragebogens wird erfragt, wie gut sich eine Intervention für Kinder aus der Basisstufe 1-4 sowie die durchführende Person eignet. Auch soll auf die Praxistauglichkeit des Konzeptes geschlossen werden können. Dafür sollen die Fachpersonen in Bezug auf das Figurenspiel, das Angebot und das Freispiel Stellung beziehen. Folgende Kriterien dienen der Evaluation der Praxistauglichkeit: Rahmenbedingungen, Vorbereitung, Verständlichkeit der Intervention, Förderbereiche, Eignung der Intervention für die Kinder, Eignung der Intervention für die Fachperson, Einbettung und Material. Am Schluss erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit allgemeine Rückmeldungen zu geben und sie werden zu einer kurzen Selbstreflexion angeregt.

2. Fragebogenentwurf

Der Fragebogen wurde für Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen erstellt, welche mit einer Klasse der Basisstufe 1-4 Waldbesuche durchführen. Im Wald führen die Fachpersonen eine Intervention durch. Der Fragebogen erfasst die Evaluation dieser Intervention.

Der erste Fragebogen beinhaltet insgesamt 23 Fragen und am Ende wird fakultativ nach dem Namen gefragt (vgl. Anhang). Davon sind 13 geschlossene, quantitative Fragen mit unterschiedlichen Antwortformaten und 10 offene, qualitative Fragen mit der Vorgabe «Kurzantwort-Text» oder «Langantwort-Text». Da für jede Intervention ein anderer Fragebogen ausgefüllt werden muss, bestehen insgesamt 10 Fragebögen mit der gleichen Ausgangslage. Die Unterschiede werden unter Punkt 4 genauer erläutert.

Die offenen Fragen 9, 14 und 18 sind fakultativ und beziehen sich jeweils auf die vorausgehende, geschlossene Frage. Damit sollen Antworten abgefangen werden, die nicht der vorgegebenen Auswahl entsprechen.

Da sehr unterschiedliche Antwortformate genutzt wurden, steht nachfolgend jeweils das Format in der Klammer hinter der Frage.

Rahmenbedingungen

Frage 1: Tag der Durchführung (Datum)

Frage 2: Wetter am Tag der Durchführung (Kurzantwort-Text)

Frage 3: Spezielle Vorfälle (Kurzantwort-Text)

Vorbereitung

Frage 4: Wie hast du den zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung empfunden? (Multiple-Choice)

Verständlichkeit der Intervention

Frage 5: Wie verständlich waren unsere Vorgaben? (Polaritätsprofil)

Frage 6: Was war nicht verständlich? / Was hättest du noch gebraucht? (Langantwort-Text, fakultativ)

Förderbereiche

Frage 7: Welche Förderbereiche werden durch die Intervention angesprochen? (Kästchen, Mehrfachantwort)

Eignung der Intervention für die Kinder

Frage 8: Wie sprach die Mehrheit der Kinder auf die verschiedenen Teile des Modells an? (Tabelle mit Polaritätsprofil 0 bis 10)

Frage 9: Bemerkungen (Langantwort-Text, fakultativ)

Frage 10: Wie viele Kinder spielten im Anschluss an das Figurenspiel am Angebot weiter? (Multiple-Choice)

Frage 11: Wie lange spielten diese Kinder am Angebot weiter? (Multiple Choice, fakultativ)

Frage 12: Wie viele Kinder kamen im Verlauf des Freispiels auf das Angebot zurück? (Multiple-Choice)

Eignung der Intervention für die Fachperson

Frage 13: Wie ist es dir während den verschiedenen Teilen des Modells ergangen? (Tabelle mit Polaritätsprofil 0 bis 10)

Frage 14: Bemerkungen (Langantwort-Text, fakultativ)

Einbettung

Frage 15: Wann fand die Zünipause statt? (Multiple-Choice)

Frage 16: Wie fügte sich die Zünipause in das Modell ein? (Multiple-Choice)

Frage 17: Wie gut konnten eure eigenen Waldrituale und Gewohnheiten in den Ablauf des Interventionsmodells integriert werden? (Multiple-Choice)

Frage 18: Bemerkungen (Langantwort-Text, fakultativ)

Material

Frage 19: Wäre noch weiteres Material nötig gewesen? (ja, nein)

Frage 20: Wenn ja: Welches Material wäre noch nötig gewesen? (Langantwort-Text, fakultativ)

Selbstreflexion

Frage 22: Was könntest du für das nächste Mal noch verbessern? (Langantwort-Text)

Allgemeine Rückmeldungen

Frage 21: Was könnten wir für das nächste Mal noch verbessern? (Langantwort-Text)

Frage 23: Weitere Bemerkungen (Langantwort-Text, fakultativ)

3. Überprüfung des Fragebogenentwurfes

Es fand ein Pretest mit zwei Personen aus der Zielgruppe statt. Dies wurde im gleichen Rahmen wie das eigentliche Projekt durchgeführt. Die beiden Fachpersonen erhielten alle Dokumente und füllten nach abgeschlossener Intervention den Fragebogen aus. Des Weiteren überprüften zwei Dozierende den Fragebogen. Die Fachpersonen aus der Zielgruppe und die Dozierenden gaben eine Rückmeldung zur Verständlichkeit und Auswahl der Fragen.

4. Laufende Überarbeitung der Fragebogen

Aufgrund der Diversität beider Interventionen und den Rückmeldungen der Fachpersonen veränderte sich der Fragebogen bis zur 3. Intervention. Die Fragen 19 und 20 zum Kriterium Material wurden überarbeitet, da einige Interventionen eine konkrete Materialliste enthalten. Die Fragen 2, sowie 15-18 wurden entfernt, da das Kriterium «Einbettung» in den Endfragebogen einbezogen wurde. Der vierte Fragebogen enthält die einmalige Fragestellung zur Bevorzugung der Darstellung der Geschichte anhand der vorangegangenen Interventionen:

Welche Art der Dokumentation der Geschichte bevorzugst du? (Multiple-Choice)

Bemerkungen (Langantwort-Text, fakultativ)

Die Fragebogen 3-10 entsprechen dem unten dargestellten Format.

Rahmenbedingungen

Frage 1: Tag der Durchführung (Datum)

Frage 2: Spezielle Vorfälle (Kurzantwort-Text)

Vorbereitung

Frage 3: Wie hast du den zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung empfunden? (Multiple-Choice)

Verständlichkeit der Intervention

Frage 4: Wie verständlich waren unsere Vorgaben? (Polaritätsprofil)

Frage 5: Was war nicht verständlich? / Was hättest du noch gebraucht? (Langantwort-Text, fakultativ)

Förderbereiche

Frage 6: Welche Förderbereiche werden durch die Intervention angesprochen? (Kästchen, Mehrfachantwort)

Eignung der Intervention für die Kinder

Frage 7: Wie sprach die Mehrheit der Kinder auf die verschiedenen Teile des Modells an? (Tabelle mit Polaritätsprofil 0 bis 10)

Frage 8: Bemerkungen (Langantwort-Text, fakultativ)

Frage 9: Wie viele Kinder spielten im Anschluss an das Figurenspiel am Angebot weiter? (Multiple-Choice)

Frage 10: Wie lange spielten diese Kinder am Angebot weiter? (Multiple Choice, fakultativ)

Frage 11: Wie viele Kinder kamen im Verlauf des Freispiels auf das Angebot zurück? (Multiple-Choice)

Eignung der Intervention für die Fachperson

Frage 12: Wie ist es dir während den verschiedenen Teilen des Modells ergangen? (Tabelle mit Polaritätsprofil 0 bis 10)

Frage 13: Bemerkungen (Langantwort-Text, fakultativ)

Material (wurde für Interventionen 1, 8 und 10 weggelassen)

Frage 14: War das vorgegebene Material im Schulzimmer/Therapieraum oder im Wald vorhanden? (Tabelle mit Multiple-Choice)

Frage 15: Wenn nein: Was hast du gemacht? (Langantwort-Text, fakultativ)

Frage 16: Welches Material wäre sonst noch nötig gewesen? (Langantwort-Text)

Selbstreflexion

Frage 18: Was könntest du für das nächste Mal noch verbessern? (Langantwort-Text)

Allgemeine Rückmeldungen

Frage 17: Was könnten wir für das nächste Mal noch verbessern? (Langantwort-Text)

Frage 19: Weitere Bemerkungen (Langantwort-Text, fakultativ)

4.4.2 Endfragebogenkonstruktion

Der Endfragebogen wurde ebenfalls anhand der drei oben genannten Leitfäden erstellt (Pilshofer, 2001; Zask, 2000-2019; Lewin, 1986). Im Folgenden wird der Vorgang schrittweise dargestellt:

1. Zieldefinierung und Fragestellung

Anhand des Endfragebogens sollen vertiefende Informationen über die Praxistauglichkeit des Konzeptes erhalten werden. Die Fragen erfassen die Einschätzungen der Fachpersonen zu folgenden Punkten: Praxistauglichkeit in der Basisstufe 1-4, Praxistauglichkeit der Interventionen, Aufbau des Konzeptes, Transfer ins Klassenzimmer, Layout und Design, Natur als Lernraum sowie die Möglichkeit einer allgemeinen Rückmeldung.

2. Fragebogenentwurf

Der Endfragebogen richtet sich an alle, die mindestens eine Intervention durchgeführt haben. Der Endfragebogen beinhaltet insgesamt 15 Fragen. Davon sind 5 geschlossene, quantitative Fragen mit unterschiedlichen Antwortformaten und 10 offene, qualitative Fragen mit der Vorgabe «Kurzantwort-Text» oder «Langantwort-Text». Zu Beginn wird nach dem Namen gefragt (vgl. Anhang).

Praxistauglichkeit Basisstufe 1-4

Frage 1: Anzahl der Kinder in meiner Kindergarten- / Schulklasse (Kurzantwort-Text)

Frage 2: Welche Anzahl Kinder deiner Altersstufe wäre ideal für die Durchführung dieser Interventionen? (Multiple-Choice)

Praxistauglichkeit der Interventionen

Frage 3a: Bitte beantworte stichwortartig für jede Intervention, die du durchgeführt hast, folgende Fragen: 1. Warum hast du dich für diese Intervention entschieden?

Frage 3b: 2. Was war neu für dich? (Langantwort-Text)

Frage 4: Welche Intervention würdest du wieder durchführen und welche würdest du gerne noch ausprobieren? (Multiple-Choice)

Frage 5: Falls du bei einer Intervention kein Kreuz gesetzt hast («wieder durchführen» oder «noch ausprobieren»): Aus welchem Grund ist keine der beiden Antworten für dich zutreffend? (Langantwort-Text)

Aufbau des Konzeptes

Frage 6: Was hat dir am Aufbau «Figurenspiel, Angebot, Freispiel» gefallen? (Langantwort-Text)

Frage 7: Was hat dir am Aufbau «Figurenspiel, Angebot, Freispiel» nicht gefallen? (Langantwort-Text)

Frage 8: Wie geeignet findest du das Figurenspiel als Einleitung in das grafomotorische Angebot? (Polaritätsprofil)

Frage 9: Das möchte ich über die Figuren sagen (Herstellung, Verwendung, etc.): (Langantwort-Text)

Transfer ins Klassenzimmer

Frage 10: Bei welchen Interventionen hast du unsere Ideen für den Transfer ins Klassenzimmer umgesetzt? (Kästchen, Mehrfachantwort)

Frage 11: Hattest du weitere Ideen für einen Transfer ins Klassenzimmer? Wenn ja, welche? (Langantwort-Text)

Layout und Design

Frage 12: Was gefällt dir am Layout der Interventionen? (Langantwort-Text)

Frage 13: Was hättest du anders gewünscht? (Langantwort-Text)

Natur als Lernraum

Frage 14: Sind dir im Vergleich von drinnen und draussen Unterschiede aufgefallen im Lernverhalten der Kinder? (ja, nein)

Frage 15: Wenn ja, welche? (Langantwort-Text)

Allgemeine Rückmeldungen

Frage 16: Was möchtest du gerne abschliessend noch sagen? (Langantwort-Text)

3. Überprüfung des Fragebogenentwurfes

Der Pretest fand wieder mit zwei Personen aus der Zielgruppe statt, wobei es sich um zwei andere Fachpersonen handelte als beim ersten Fragebogen. Dafür mussten sie das Projekt durchgelesen, aber keine Intervention durchgeführt haben. Dieselben Dozierenden gaben ebenfalls Rückmeldung zur Verständlichkeit und Relevanz der Fragestellungen.

4.5 Auswertungsmethoden

Die Beantwortung der Fragestellung und der Unterfragen erfolgte einerseits anhand von Literatur, die in den theoretischen Grundlagen (Kapitel 2) dargelegt wurde, andererseits anhand der Fragebogen. Im Folgenden wird zuerst dargestellt, wie sich die Gestaltung der Interventionen verändert hat. Anschliessend wird erklärt, wie die Fragebogen ausgewertet wurden.

4.5.1 Gestaltung der Interventionen

Da es sich um eine Entwicklungsarbeit handelt, wurden die Interventionen jeweils anhand der Rückmeldungen der Vorangehenden gestaltet. Im Folgenden wird der Prozess mittels eines Vergleichs der ersten und der siebten Intervention dargestellt. Eine Intervention ist in mehrere Abschnitte geteilt. In der nachfolgenden Tabelle entspricht jede Zeile einem Abschnitt. Es wird beschrieben, worum es sich handelt. Darunter steht kursiv eine kurze Begründung, falls im Verlauf ein Abschnitt hinzugefügt oder entfernt wurde.

1. Intervention	7. Intervention
<p>Förderbereiche: Aufzählung der Bereiche, die in der Intervention gefördert werden.</p> <p><i>Diese Kategorie wurde entfernt, da die Fachpersonen im Fragebogen aufgefordert werden, die Förderbereiche zu benennen.</i></p>	-
-	<p>Intervention: Kurze Erklärung, worum es in der Intervention geht. Dies dient der Übersicht und soll helfen, eine schnelle Entscheidung fällen zu können bei der Auswahl einer Intervention.</p> <p><i>Da keine Fachperson jede Woche in den Wald ging, mussten sie jeweils eine Intervention auswählen. Die kurze Beschreibung unterstützt die schnelle Wahl.</i></p>
<p>Materialien: Es sind sowohl die Naturmaterialien als auch das mitzubringende Material aufgezählt.</p>	<p>Materialien: Es sind sowohl die Naturmaterialien als auch das mitzubringende Material aufgezählt.</p>
-	<p>Vorbereitung: Es sind alle Vorbereitungen aufgezählt, welche vor der Durchführung gemacht werden sollten.</p>

	<i>Vereinzelte Interventionen benötigen keine Vorbereitung, deshalb wurde dies in der ersten Intervention nicht aufgeführt.</i>
Figurenspiel Dieser Abschnitt beinhaltet das Angebot, das Figurenspiel als deskriptive Geschichte und den Übergang zum Freispiel (Formulierung für Überleitung).	Figurenspiel In diesem Abschnitt wird das Figurenspiel beschrieben. Es wird in einer Mischung aus vorgegebenem Dialog (zwischen den Figuren) und Beschreibungen der Geschichte dargestellt.
	Angebot: Das Angebot wird genau geschildert und es wird ebenfalls der Übergang zum Freispiel beschrieben. <i>Das Figurenspiel und das Angebot wurden getrennt, um mehr Übersicht zu schaffen, was den Ablauf und die Vorgehensweise betrifft.</i>
Optionen: Erschwerungen und Vereinfachungen, sowie weitere Möglichkeiten und Alternativen werden beschrieben.	Optionen: Erschwerungen und Vereinfachungen, sowie weitere Möglichkeiten und Alternativen werden beschrieben.
-	Möglicher Transfer ins Klassenzimmer: Ideen, wie das Thema der Intervention weiterbearbeitet werden kann im Zimmer. <i>Dies wurde neu hinzugefügt, um Inputs zu geben, wie man eine Verbindung von der Grafomotorik im Wald zur Grafomotorik im Klassenzimmer machen kann.</i>

4.5.2 Beantwortung der Fragestellungen

Die Fragebogen wurden auf «Google Formulare» erstellt. Dieses Programm bietet eine Aufstellung aller Antworten. Die quantitativen Fragen werden als Diagramme dargestellt, wie Kreis-, Balken- und Säulendiagramme. Für die qualitativen Fragen fand eine selbst erstellte Kategorisierung statt. Dafür wurden die Antworten der Fachpersonen nach gemeinsamen Kategorien gegliedert. Anschliessend wurden die Kategorien hierarchisch angeordnet und teilweise ebenfalls als Diagramm dargestellt. Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden:

Frage 3a: Bitte beantworte stichwortartig für jede Intervention, die du durchgeführt hast, folgende Fragen: 1. Warum hast du dich für diese Intervention entschieden?

Antworten: Intervention 1. Museumsweg

Stufengerechter, einfacher Einstieg ins Projekt

Wir hatten im Kindergarten das Thema Blätter. So fand ich, dass dieses Thema super passt.
Anregendes Spiel, Formerfassung, schöne Einstiegsgeschichte, viel Spielraum für eigene Kreativität

War gute Einführung ins Thema

War passend zur Jahreszeit

Weil es die erste war

Grapomo und Torik werden eingeführt

Das Legen und Ordnen von Naturmaterial kennt keine Grenzen. Es ist zudem eine meditative Tätigkeit, die die Kinder ganz bei sich selbst sein lässt.

Sie war die erste, ich habe damit begonnen.

Guter Einstieg ins Thema. Auch mit ganzer Klasse durchführbar.

Kategorisierung und Hierarchisierung:

- V Einstieg ins Projekt
- II Reihenfolge
- II Klassengerecht
- II Jahreszeit entsprechend
- II Faszination und Kreativität anregend

Darstellung als Diagramm:

5. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den interventionsspezifischen Fragebogen sowie dem Endfragebogen anhand der Fragestellung und den Unterfragen 1 – 3 dargestellt. Im Kapitel 6 folgt die Beantwortung aller Fragestellungen und die Diskussion der Ergebnisse unter Einbezug entsprechender Fachliteratur.

Im folgenden Diagramm ist die Anzahl der ausgefüllten Fragebogen der einzelnen Interventionen sowie des Endfragebogens dargestellt.

5.1 Fragestellung

Ist das Konzept praxistauglich für Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten?

Zur Beantwortung der Fragestellung wird die Praxistauglichkeit anhand folgender Kategorien der Fragebogen begründet: Vorbereitung, Verständlichkeit der Interventionen, Eignung der Interventionen für die Kinder, Eignung der Interventionen für die Fachperson, Einbettung und Material, sowie Praxistauglichkeit Basisstufe 1-4, Praxistauglichkeit der Intervention, Aufbau des Konzeptes, Layout und Design und Transfer ins Klassenzimmer.

Vorbereitung

Die Vorbereitung wurde von fast dreiviertel der Teilnehmenden als wenig aufwändig empfunden. Niemand verband die Vorbereitung mit zu viel Aufwand.

Verständlichkeit der Interventionen

Im obigen Diagramm sind nur die Antwortkategorien aufgeführt, die angekreuzt wurden. Die Teilnehmenden haben bei den ersten drei Interventionen angemerkt, dass die Angaben teilweise unklar waren und nicht immer verständlich.

Eignung der Interventionen für die Kinder

Die Teilnehmenden beantworteten für jede Intervention die Frage, wie die Mehrheit der Kinder auf die verschiedenen Teile des Ablaufs ansprachen. Für jeden Teil wurde ein Diagramm erstellt. Die Zahl 0 entspricht «überhaupt nicht» und 10 bedeutet, dass die Kinder «ausserordentlich gut» auf den jeweiligen Teil angesprochen haben.

Das Figurenspiel wurde nicht immer durchgeführt, diese Bewertungen wurden nicht in die Auswertung aufgenommen. Die Antworten beschränken sich auf das Spektrum zwischen den Werten fünf bis zehn. Die meisten Teilnehmenden gaben an, dass die Kinder den Werten sieben und acht entsprechend gut auf das Figurenspiel ansprachen.

Auch auf das Angebot sprachen die meisten Kinder den Werten sieben und acht entsprechend gut an. Im Vergleich zum Figurenspiel reduzieren sich die Antworten beim Wert neun, dafür sind die Werte drei, vier und sechs höher.

Die Antworten für das Freispiel sind über die ganze Skala verteilt. Die höchste Anzahl liegt beim Wert neun. Jeweils eine Antwort wurde bei den Werten null, eins, zwei und vier gegeben.

Eignung der Interventionen für die Fachperson

Die Teilnehmenden beantworteten für jede Intervention die Frage, wie es ihnen während den verschiedenen Teilen des Ablaufs erging. Für jeden Teil wurde ein Diagramm erstellt. Die Zahl 0 entspricht «habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt» und 10 bedeutet, dass sich die Teilnehmenden «ausserordentlich wohl fühlten».

Von den 26 Antworten, liegen alle zwischen den Werten fünf und zehn. Die meistgenannten Werte sind sechs und sieben. In den qualitativen Rückmeldungen schrieben einige Teilnehmende, dass sie sich beim Figurenspiel etwas unsicher fühlten.

Bei der Durchführung des Angebots verschiebt sich die Antwortauswahl auf die Werte von vier bis neun. Die meist genannten Werte sind acht und neun.

Die Verteilung der Antworten, wie es den Teilnehmenden während dem Freispiel ergangen ist, ist breiter gestreut. Die meisten Antworten stehen bei den Werten fünf und acht.

Einbettung

Die Resultate der folgenden drei Diagramme wurden dem Fragebogen zur Intervention 1 Museumsweg entnommen. Es handelt sich um die Antworten von insgesamt 12 Teilnehmenden.

Die Pause wurde zu verschiedenen Zeiten gemacht. Sechsmal wurde die Pause vor dem Figurenspiel abgehalten.

Bei sieben Teilnehmenden fügte sich die Pause «ziemlich gut» in den Ablauf «Figurenspiel, Angebot und Freispiel» ein. Vier Teilnehmende meldeten zurück, dass die Pause überhaupt nicht mit dem vorgegebenen Ablauf zusammenpasste und für eine Person passte es «ausserordentlich gut».

Von 12 Teilnehmenden konnten 8 ihre eigenen Walddrituale und Gewohnheiten «ziemlich gut» in den Ablauf «Figurenspiel, Angebot und Freispiel» integrieren. Eine Person gab an, dass die Integration «mittelmässig» funktionierte und drei empfanden es als «ausserordentlich gut».

Material

Für die Interventionen 1, 8 und 10 wurde kein Material benötigt, weshalb sie nicht in das Diagramm aufgenommen wurden. Die Zahlen beschreiben die Anzahl der Materialien, welche für die jeweilige Intervention benötigt wurde. Die Farben zeigen das Verhältnis von vorhandenem, nicht vorhandenem und zu wenig vorhandenem Material.

Zusammengefasst nannten die Teilnehmenden vier Lösungsstrategien, wenn das Material nicht im Wald oder im Schulzimmer bzw. Therapieraum vorhanden war. Dreimal wurde genannt, dass das Material von zu Hause mitgenommen wurde. Zwei Teilnehmende benutzten das Material nicht und weitere zwei kauften das Material. Jemand ersetzte das nicht vorhandene mit einem alternativen Material.

Bei der Intervention vier wurden zwei weitere Materialien vorgeschlagen, welche von Nutzen sein könnten.

Praxistauglichkeit Basisstufe 1-4

Die Teilnehmenden wurden aufgefordert, die Anzahl Kinder ihrer Klasse aufzuschreiben. Sieben von zehn Klassen bestehen aus 17-21 Kindern. Die kleinste Kindergruppe (2 Kinder) ist eine Therapiegruppe, keine Klasse.

Fünf von zehn Teilnehmenden empfinden eine Klasse von 10-15 Kindern optimal für die Durchführung der Interventionen.

Praxistauglichkeit der Interventionen

Im folgenden Diagramm sind die Antworten von 10 Teilnehmenden dargestellt. Für jede Intervention, die sie durchgeführt haben, mussten sie zwei Fragen beantworten: 1. Warum hast du dich für diese Intervention entschieden? 2. Was war neu für dich?

Im Diagramm ist ersichtlich, dass der Aufforderungscharakter der Interventionen als wichtigstes Entscheidungsmittel wirkte. Acht Teilnehmende schrieben, dass sie es eine «gute Idee» gefunden haben. Für sieben Teilnehmende waren die Ideen jedoch nichts Neues. Einige gaben an, dass sie gewisse Ideen bereits im Studium kennengelernt haben.

Im Anhang sind die Diagramme für die einzelnen Interventionen nachschlagbar.

Bei einigen Interventionen setzten vereinzelt Teilnehmende kein Kreuz. Dies wurde damit begründet, dass diese Interventionen ihrer Klasse nicht entsprechen. Für jemanden war die Intervention nicht integrierbar in ihre Waldbesuche. Drei Teilnehmende schrieben, dass sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr alle Interventionen präsent gehabt haben und deshalb kein Kreuz setzten.

Aufbau des Konzeptes

Im obigen Diagramm sind die Kategorien aufgelistet, welche aus den Antworten der Teilnehmenden abgeleitet werden konnten. Die x-Achse steht für die Anzahl Personen. Es ist ersichtlich, dass die Freiwilligkeit des Angebotes von einigen Teilnehmenden geschätzt wurde, für eine andere Person hätte das Angebot verbindlicher sein sollen.

Auf einem Polaritätsprofil von 1 (nicht geeignet) bis 5 (sehr geeignet), empfanden sechs Teilnehmende das Figurespiel als sehr geeignet für die Einleitung in das grafomotorische Angebot. Zwei empfanden es als geeignet und ebenfalls zwei Teilnehmende empfanden das Figurespiel als mittelmässig geeignet.

Die Rückmeldungen zu den Leitfiguren Grapomo und Torik fielen sehr positiv aus. Zwei Teilnehmende schrieben, dass die Namen zu kompliziert oder abstrakt seien.

Transfer ins Klassenzimmer

Von den zehn Interventionen wurden für sechs Interventionen eine unserer Ideen für den Transfer ins Klassenzimmer umgesetzt. Bei der Intervention 4 Waldfarben gaben drei Teilnehmende an, dass sie den Transfer genutzt haben, bei den anderen fünf war es jeweils eine Person. Es wurden keine weiteren Ideen für den Transfer genannt.

Layout und Design

Acht Teilnehmende meldeten zurück, dass ihnen die Übersichtlichkeit und die Gestaltung entsprochen habe. Sechs Teilnehmende schrieben, dass die Beschreibungen klar gewesen seien. Einer Person fiel die Materialliste und der Transfer ins Klassenzimmer positiv auf.

Auf die Frage, was die Teilnehmenden sich anders gewünscht hätten, wurde die Erklärung der Förderbereiche genannt und dass bei einigen Interventionen jeweils nur ein Kind beschäftigt sei. Jemand schrieb, dass die Interventionen oft auf sprachlichem Verständnis basieren, was schwierig sei mit DaZ-Kindern.

5.2 Unterfrage 1

Können Kinder durch ein nach psychomotorischen Gesichtspunkten erarbeitetes Konzept angeregt werden, sich intrinsisch motiviert, grafomotorisch zu betätigen?

Die Verteilung ist ausgeglichen und es lässt sich kein Schwerpunkt erkennen.

Der Grossteil der Kinder spielte länger als fünf Minuten am Angebot.

Im Verlauf des Freispiels kamen keine, wenige oder einige Kinder auf das Angebot zurück. Nur selten waren es viele oder sehr viele Kinder, die sich während des Freispiels entschieden, am Angebot zu spielen.

5.3 Unterfrage 2

Ist die Natur ein geeigneter Lernraum für die grafomotorische Entwicklung von Kindern?

Von zehn Teilnehmenden verneinten sieben die Frage, ob ihnen Unterschiede im Lernverhalten im Vergleich von drinnen und draussen aufgefallen sind.

Zwei Teilnehmende bemerkten, dass sie nur draussen unterrichten und deshalb keinen Vergleich anstellen können. Jemandem fiel auf, dass der unstrukturierte Wald viel Raum für eigene Ideen lasse und die Kinder nach dem Waldbesuch besser fokussieren können. Eine andere Person fand, dass es klare Grenzen im Wald brauche und die Kinder mehr Aufmerksamkeit aufbringen müssen als im Klassenzimmer.

5.4 Unterfrage 3

In welchen grafomotorischen Förderbereichen werden Betätigungen der Kinder durch die Fachpersonen festgestellt?

Für jede durchgeführte Intervention gaben die Teilnehmenden die Bereiche an, in welchen sie eine Förderung festgestellt haben. In der folgenden Tabelle steht in der obersten Zeile die Nummer der Intervention, sowie die Anzahl der erhaltenen Antworten. In den Spalten steht die Anzahl Personen, welche im entsprechenden Bereich eine Förderung festgestellt haben.

Intervention / Antworten		1/11	2/5	3/1	4/4	5/2	6/1	7/1	9/1	10/2
Visuomotorische Integration	Grundformen und Elemente der Schrift	3	5		2	2		1		
	Formenwiedergabe	4	2		2	2		1		
	Auge-Hand-Koordination	7	4	1	3	2	1	1	1	1
Visuelle Wahrnehmung	Formdifferenzierung	9	3		2	1		1		
	Raumorientierung	8	1		2	1	1	1		2
	Visuelle Kontrolle	8	3	1	3	2	1	1	1	2
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Druckregulierung	2	3	1	3	2	1	1		1
	Automatisierung von Bewegungsabläufen	1			2	2				
	Tonusregulation	2	1	1	2	1		1		
	Körper- und Sitzhaltung	2		1	2	2		1		
	Körperorientierung					1		1		1
Feinmotorische Koordination	Stifthaltung	1	4		3	2		1		
	Handmotorik	6	1	1	4	2	1	1		2
	Fingerbeweglichkeit	4	1	1	3	2		1		1

6. Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse diskutiert und die Fragestellung sowie die Unterfragen beantwortet. Anschliessend werden Überlegungen zu den Methoden angestellt. Zum Schluss sind Grenzen dargestellt, welche durch Ausblicke ergänzt sind.

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Fragestellung: *Ist das Konzept praxistauglich für Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen?*

Die Überprüfung der Praxistauglichkeit erfolgte anhand mehrerer Kriterien. Die Vorbereitung sollte möglichst wenig Aufwand bereiten, was die Teilnehmenden im Fragebogen bestätigten.

Die Rückmeldungen zur Verständlichkeit der Interventionen fiel sehr positiv aus. Die beschriebenen Unverständlichkeiten wurden überarbeitet und angepasst. Die drei Teile des Konzeptes (Figurenspiel, Angebot, Freispiel) wurden ähnlich gut bewertet in Bezug auf die Eignung für die Kinder als auch für die Fachpersonen. Es fällt jedoch auf, dass beim Freispiel kleine Werte mit der Bemerkung einhergehen, dass die Kinder nicht am Angebot gespielt haben. Möglicherweise wurde nicht verstanden, dass das Freispiel jegliches Spiel beinhaltet und nicht vom Angebot abhängig ist. Ansonsten sind die Werte im oberen Bereich und lassen auf das Interesse der Kinder und die Eignung für die Fachpersonen schliessen. Eine Herausforderung stellt die Klassengrösse dar. Als optimale Klassengrösse wird eine Klasse von 10-15 Kindern empfunden. Mehr als dreiviertel der Teilnehmenden haben jedoch 17-21 Kinder in ihrer Klasse. Eine zusätzliche Begleitperson sollte deshalb nie fehlen, einerseits im Falle einer Notsituation, andererseits als wichtige Unterstützung während dem Angebot und dem Freispiel.

Dank den Rückmeldungen zu den einzelnen Interventionen konnten diese überarbeitet und den Bedürfnissen der Fachpersonen angepasst werden. Obwohl wenige Dinge genannt wurden, die den Teilnehmenden völlig neu waren, überzeugten die Interventionen insbesondere mit ihrem Aufforderungscharakter.

Oft wurde angemerkt, dass die Interventionen die Faszination und die Kreativität sowohl der Kinder als auch der Fachpersonen anregten. Im ersten Fragebogen wurde erhoben, wie sich das Konzept in die üblichen Waldbesuche integrieren lässt. Die Mehrheit der Teilnehmenden meldeten zurück, dass sich das Konzept ziemlich bis ausserordentlich gut mit der Pause, den Waldritualen und anderen Gewohnheiten zusammenfügen lasse.

Die für die Interventionen benötigten Materialien waren meist im Schulzimmer, Therapieraum oder Wald vorhanden. Den Rückmeldungen konnte entnommen werden, dass sich die restlichen Materialien einfach beschaffen liessen, weshalb die Materialliste nicht abgeändert wurde.

Die Vorschläge für einen Transfer ins Klassenzimmer wurden vereinzelt genutzt. Einige Teilnehmende bemerkten, dass sie zu wenig Zeit hätten für einen Transfer. Bei der Überarbeitung der Interventionen wurden mehr Transfermöglichkeiten hinzugefügt, die explizit mit Schreiben zu tun haben. Möglicherweise können die Fachpersonen somit die Lernziele des Schulalltages besser mit den Interventionen im Wald verbinden.

Das Figurespiel bildet einen wichtigen Baustein des Konzeptes. Dieses wurde von der Mehrheit der Teilnehmenden als sehr geeignet für den Einstieg in das grafomotorische Angebot empfunden. Auch die Rückmeldungen zu den Leitfiguren Grapomo und Torik fielen sehr positiv aus. Trotz der Anmerkung, dass die Namen zu abstrakt und kompliziert seien, blieben diese erhalten. Es besteht kein Anspruch an die Fachpersonen, diese Namen zu benutzen und bei Bedarf können sie abgeändert werden.

Es wurde angemerkt, dass die Interventionen stark auf dem Sprachverständnis der Kinder aufbauen, was mit DaZ-Kindern eine grosse Herausforderung darstellt. Da das Konzept stark von der durchführenden Fachperson abhängig ist, wird ermutigt, die Interventionen den Bedürfnissen der Kinder anzupassen, z.B. durch Vorzeigen oder mehrmaliges Wiederholen. Somit können die Interventionen auch Kindern mit Sprachschwierigkeiten zugänglich gemacht werden.

Das Konzept erfüllt alle angegebenen Kriterien der Praxistauglichkeit, womit die Fragestellung bejahend beantwortet ist. Es ist jedoch wichtig, dass die Fachpersonen den Spielraum wahrnehmen und das Konzept den Bedürfnissen ihrer Kinder wie auch ihren eigenen anpassen.

Unterfrage 1: Können Kinder durch ein nach psychomotorischen Gesichtspunkten erarbeitetes Konzept angeregt werden, sich intrinsisch motiviert, grafomotorisch zu betätigen?

Es kann anhand der Rückmeldungen der Teilnehmenden keine Aussage gemacht werden, da diese sehr unterschiedlich ausfielen. Es wären mehr Antworten nötig, um eine Tendenz erkennen zu können. Des Weiteren müsste eine Möglichkeit gefunden werden, um die Faktoren zu messen, welche die intrinsische Motivation beeinflussen. Die intrinsische Motivation sich grafomotorisch zu betätigen kann auch mit den animatorischen Fähigkeiten der Fachperson in Verbindung stehen. Ebenfalls könnten Witterung, Bezug zum Thema sowie weitere Faktoren mit der Motivation in Zusammenhang stehen.

Unterfrage 2: Ist die Natur ein geeigneter Lernraum für die grafomotorische Entwicklung von Kindern?

Im Kapitel 2.2 wurde dargestellt, wie der Aufenthalt in der Natur die kindliche Entwicklung positiv beeinflusst. Verhältnismässig wenig Literatur liess sich im Bezug zur Entwicklung der Grafomotorik in der Natur finden. Wie beschrieben, ist die Grafomotorik jedoch sehr vielschichtig. Ganzheitlich betrachtet haben die sozio-emotionale, die sprachliche und die gesamte motorische Entwicklung einen Einfluss auf die Entwicklung der Grafomotorik. Der Wald ist somit ein

geeigneter Lehrraum für die Entwicklung grafomotorischer Kompetenzen. Für die Entwicklung spezifischer grafomotorischer Teilbereiche scheint es meist zusätzliche Anregungen zu benötigen. Das erarbeitete Konzept setzt dort an und fördert gezielt die grafomotorischen Kompetenzen.

Unterfrage 3: *In welchen grafomotorischen Förderbereichen werden Betätigungen der Kinder durch die Fachpersonen festgestellt?*

Die Unterfrage drei bezieht sich auf die Angebote der Interventionen. Die Teilnehmenden kreuzten für jede durchgeführte Intervention die Bereiche an, welche sie als involviert erachteten. Aufgrund der wenigen Rückmeldungen wurden die Antworten nicht in das Konzept eingefügt und es erfolgte eine eigene Auflistung der fünf meist geförderten Bereiche. Bei der Betrachtung der Angaben über das ganze Konzept kann festgestellt werden, dass die Fachpersonen in allen Bereichen eine Förderung beobachteten.

Unterfrage 4: *Welche Interventionen haben sich bewährt? Was muss noch angepasst werden?*

Aus dem Endfragebogen lässt sich schliessen, dass Interesse an jeder Intervention besteht. Die Teilnehmenden mussten angeben, welche Interventionen sie wieder und welche sie noch durchführen würden. Bei jeder Intervention kreuzten mindestens zwei Personen an, dass sie diese wiederholt durchführen möchten. Abgesehen von der ersten Intervention, welche von allen Teilnehmenden durchgeführt wurde, kreuzten jeweils mindestens drei Personen an, dass sie die Interventionen gerne noch durchführen würden. Allerdings sind nur zu den Interventionen eins, zwei und vier genügend Rückmeldungen vorhanden, um sie als «bewährt» zu bezeichnen. Es konnten jedoch inhaltliche Anpassungen zu den einzelnen Interventionen vorgenommen werden. Das Layout und der Text wurden vereinheitlicht und überarbeitet.

Unterfrage 5: *Was sind Vorteile des Konzeptes? Was sind Nachteile?*

Die genauen Vorgaben des Konzeptes sind Vor- und Nachteil zugleich. Für einige Fachpersonen kann dies überfordernd sein, wenn sie den Ablauf einhalten wollen und dabei nicht mehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen können. Andererseits kann dieser Rahmen unerfahrenen Personen Sicherheit vermitteln. Jedoch wird immer betont, dass individuelle Anpassungen für das Gelingen der grafomotorischen Förderung im Wald essentiell sind. Dies gilt auch für die Integration des Konzeptes in den individuellen Waldbesuch. Die Herausforderung besteht darin, die Förderung der grafomotorischen Kompetenzen beizubehalten.

Der Vorteil der Zielgruppe ist, dass in der Basisstufe 1-4 viele Entwicklungsschritte in der Grafomotorik passieren. Dementsprechend sind die Interventionen für eine bestimmte Altersstufe wenig konkretisiert und stehen nicht im Zusammenhang mit dem entsprechenden Unterrichtsstoff. Dies kann auch den Transfer ins Klassenzimmer erschweren. Dank dem Bezug der Interventionen zum Lehrplan 21 können die Lehrpersonen das Konzept trotzdem auf ihre Stufe beziehen.

Das Einlesen in das Konzept ist zeitaufwändig, da nebst der Durchführung auch die theoretischen Grundlagen enthalten sind. Die Interventionen beruhen jedoch auf wenig zeitlicher Vorbereitung. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Material meist vorhanden ist und nur selten ein finanzieller Aufwand nötig ist.

6.2 Diskussion der Methoden

Projekt

Es bestand ein grosses Interesse an unserem Projekt und die Rückmeldungen der Teilnehmenden fielen sehr positiv aus. Für das Projekt ungünstig war, dass einzelne Interventionen vermischt oder anders ausgeführt wurden als beschrieben. Grundsätzlich ist das eines der Ziele des Konzeptes, dass es sich leicht abwandeln und variieren lässt. Für die Überprüfbarkeit ist dies jedoch ungeeignet. So müsste in der Beschreibung des Projektes noch deutlicher auf die Wichtigkeit der exakten Durchführung und den entsprechenden Rückmeldungen bestanden werden.

Stichprobe

Wie schon in den Methoden beschrieben, handelte es sich bei der Stichprobe um eine Ad-hoc-Stichprobe. Das Ergebnis ist wegen eingeschränkter Repräsentativität kritisch zu betrachten. Da es sich nicht um eine Wirksamkeitsstudie handelte, bot sich nach Abwägen von Ressourcen und Nutzen die Ad-hoc-Stichprobe als die geeignetste Methode an. Am Projekt nahmen ausschliesslich Fachpersonen teil, die sich für das Thema und Projekt interessierten. Dies wird allerdings nicht als Nachteil betrachtet, da sich das ausgearbeitete Konzept ebenfalls an Fachpersonen richtet, die am Thema interessiert sind.

Ergebnisse

Die dargestellten Ergebnisse im vorherigen Kapitel müssen zusätzlich relativiert werden, da die Anzahl der Rückmeldungen meist zu geringausfiel. Die meisten Interventionen wurden zu wenig durchgeführt und nicht alle Teilnehmenden füllten zu jeder durchgeführten Intervention den Fragebogen aus. Dies lässt sich aus der Frage 4 im Endfragebogen schliessen: Welche Interventionen würdest du wieder durchführen und welche würdest du gerne noch ausprobieren? Bei jeder Intervention wurde mindestens einmal «wieder durchführen» angekreuzt, was darauf hindeutet, dass jede Intervention mindestens einmal durchgeführt wurde. Für die Vermeidung dieses Problems wäre es vorstellbar, mit den Fachpersonen im Vorhinein zu vereinbaren, welche Interventionen sie durchführen können und auf die Wichtigkeit des Ausfüllens der Fragebögen zusätzlich hinzuweisen. Eine weitere Variante wäre, auch die Grösse der Stichproben zu erhöhen. Trotz Pretest schienen die Fragen nicht klar genug formuliert zu sein, so dass sie teilweise unterschiedlich verstanden wurden. Dies zum Beispiel bei den Fragen: «Wie ist es dir während den verschiedenen Teilen des Modells ergangen?» und «Wie sprach die Mehrheit der Kinder auf die verschiedenen Teile des Modells an?». Bei der Frage, wie die Kinder auf das Freispiel

ansprechen, bezogen sich einige auf das Angebot, dass im Freispiel stattfindet und nicht allgemein auf das Freispiel. Dies verfälschte das Ergebnis dieser Frage massiv. Zudem wurden Bemerkungen selten auf obenstehende Frage bezogen, wie dies vorgesehen wäre. So hätten also einige Fragen anders oder mehr ausformuliert sein müssen. Eventuell wäre das bei einem Pretest mit mehr Probanden aufgefallen.

6.3 Grenzen und Ausblick

Aufgrund der Grenzen der Arbeit lassen sich verschiedene Ausblicke ableiten.

Die erste Grenze stellt die Beschränkung der Interventionen auf die Jahreszeiten Herbst und Winter dar. Obwohl sich die Interventionen auf den Frühling und Sommer abwandeln lassen, wäre eine Erweiterung und Spezifizierung der Interventionen auf alle Jahreszeiten interessant.

Für viele Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen ist der Wald zu weit weg oder der Waldbesuch mit grossem Aufwand verbunden. Dies verkleinert die Zielgruppe erheblich. Durch das Einbeziehen von anderen urbanen Räumen könnte dem entgegengewirkt werden.

Bei dieser Arbeit wurde weder die Wirksamkeit noch die Nachhaltigkeit der Interventionen überprüft. Zudem wäre interessant herauszufinden, ob die Interventionen die grafomotorische Betätigung im Freispiel beeinflussen. Dies wären ebenfalls mögliche Themen für eine weiterführende Bachelorarbeit.

Literaturverzeichnis

2ask. (2000-2019). *Leitfaden für die Erstellung eines Fragebogens*. Zugriff am 11.03.19 unter https://www.2ask.ch/media/1/10/2/3/5/bc958b68e726b401/Leitfaden_Fragebogenerstellung.pdf.

Arvay, C. (2015). *Der Biophilia Effekt. Heilung aus dem Wald*. Wien: edition a.

Bell, J., Liu, G. & Wilson, J. (2008). Neighborhood greenness and 2-year changes in body mass index of children and youth. *American Journal of Preventive Medicine*, 35(6), 547-553.

Berger, R. (2008). Going on a journey: a case study of nature therapy with children with a learning difficulty. *Emotional and Behavioural Difficulties*, 13(4), 315-326.

Bildungsdirektion Kanton Zürich. (n.d.). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Psychomotorische Therapie*. Zugriff am 25.02.19 unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/publikationen.html.

Brughardt, M. (2013). *Einführung in Projektmanagement. Definition, Planung, Kontrolle, Abschluss* (6. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Erlangen: Publicis Publishing.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016). *Lehrplan 21, Deutsch, Kompetenzaufbau, 1. Zyklus*. Zugriff am 28.11.2018 unter https://v-ef.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?k=1&z=1&ekalias=0&fb_id=1&f_id=11.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016). *Lehrplan 21*. Zugriff am 10.02.2019 unter <https://v-ef.lehrplan.ch/index.php>.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016). *Lehrplan 21*. Zugriff am 12.02.2019 unter <https://www.lehrplan21.ch/>.

Dyment, J. (2005). *The power and potential of school ground greening in the Toronto District School Board*. Zugriff am 27.02.19 unter <https://www.evergreen.ca/downloads/pdfs/Gaining-Ground.pdf>.

Franz, M. (2016). «Heute wieder nur gespielt» - und dabei viel gelernt. München: Don Bosco.

Fridrich, A.S. (2011). «Therapeutisches Klettern» verbessert die Grafomotorik? Auswirkungen des therapeutischen Kletterns auf die grafomotorische Kompetenz von Kindern im Alter zwischen 5 und 12 Jahren. *Ergoscience*, 6(1), 2-11.

Grahn, P., Ekman, A., Lindblad, B., Martensson, F. & Nilsson, P. *Ute pa Dagis Stad and Land*. Zugriff am 27.02.19 unter https://www.researchgate.net/publication/256903357_Ute_pa_dagis_hur_anvander_barn_daghemsgarden_utformningen_av_daghemsgarden_och_dess_betydelse_for_lek_motorik_och_koncentrationsformaga.

Griffiths, E., Elniff-Larsen, A. & Jones, L. (2010). *Evaluation of the Ysgol Llanfair Forest School*. Zugriff am 19.10.13 unter <http://www.forestry.gov.uk/forestry/INFD-8PKKXQ>.

Häfner, P. (2002). *Natur- und Waldkindergärten in Deutschland – eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung*. Zugriff am 28.02.19 unter <urn:nbn:de:bsz:16-opus-31359>.

Haberthür, L., Heuberger, A. & Mena, D. (2010). *Überprüfung des neuen präventiv ausgerichteten, grafomotorischen Förderkonzeptes 'Reise durch den Zoo' im Kindergarten*. Bachelorarbeit, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hafen, M. (2004). Was unterscheidet Prävention von Gesundheitsförderung? *Prävention – Zeitschrift für Gesundheitsförderung* 1/2004, 8-11.

Haisch, J., Hurrelmann, K. & Klotz, T. (2006). Prävention und Gesundheitsförderung: Ziel ist anhaltend hohe Lebensqualität. *Deutsches Ärzteblatt* 103(10), 606-609.

Han, K.-T. (2009). Influence of limitedly visible leafy indoor plants on the psychology, behaviour, and health of students at a junior high school in Taiwan. *Environment and Behaviour*, 41(5), 658-692.

Hardegger-Hoffer, S. (2015). *Lasst die Figuren sprechen! Das Figurenspiel, eine vielfältige Methode im heilpädagogischen Kontext*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Herzog, C. (2018). *Waldbaden – ein Selbstversuch*. Zugriff am 26.02.19 unter <https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wochenende-gesellschaft/der-wald-und-wir-waldbaden-ein-selbstversuch>.

Hessisches Sozial- und Kultusministerium (Hrsg.). (2014). *Bildung von Anfang an. Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen* (6. Auflage). Wiesbaden: Asterion Germany.

Höppner, H. (2008). Gesundheitswissenschaften: Orientierung für Physiotherapeuten in Prävention und Gesundheitsförderung. In A. Hüter-Becker & M. Dölken (Hrsg.), *Prävention 2008*, S.3-26. Stuttgart: Thieme Verlag.

Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden. Und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 3, 227-248.

Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtensteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2011). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift*. Luzern: Kantonalen Lehrmittelverlag.

Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. *Journal of Environmental Psychology*, 15, 169-182.

Kiener, S. (2003). *Kindergärten in der Natur – Kindergärten in der Natur? Fördert das Spielen in der Natur die Entwicklung der Motorik und Kreativität von Kindergartenkindern?* Lizenziatsarbeit, Institut für Psychologie, Fribourg.

Kiener, S. & Stucki, S. (2001). *Evaluation Naturspielgruppe Dusse Verusse – Zusammenfassung Elternbefragung*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 15.10.13 unter <http://dusse-verusse.ch/icc.asp?oid=8630>.

Kohler, B. (2014). Draussenlernen! Ein Plädoyer für mehr Naturerfahrung in der Bildung. In A. Lude & A. Raith (Hrsg.), *Startkapital Natur – Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert 2014* (S. 79). München: oekom.

Lettieri, R. (2004). Evaluationsbericht des ersten öffentlichen Waldkindergartens in der Schweiz. In B. Gugerli-Dolder, M. Hüttenmoser & P. Lindemann-Matthies (Hrsg.), *Kindergarten 2004* (S. 76-81). Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Lewin, M. (1986). *Psychologische Forschung im Umriss*. Berlin: Springer.

Li, Q. (2010). Effect of forest bathing trips on human immune function. *Environmental Health and Preventive Medicine*, 15, 9-17.

Li, Q. (2013). Benefit of forest and forest environment on human health in a green care context – an introduction to forest medicine. In C. Gallis (Hrsg.), *Green care for human therapy, social innovation, rural economy, and education 2013* (S. 139). New York: Nova Biomedical Verlag.

Lude, A. & Raith, A. (2014). *Startkapital Natur. Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert*. München: oekom.

Möller, O. (2006). *Grosse Handpuppen ins Spiel bringen*. Münster: Ökotiopia.

Möller, A. & Schütz, B. (2006). Prävention. In P. Hammelstein & B. Renneberg (Hrsg.), *Gesundheitspsychologie 2006* (S.143-156). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.

Murray, R. (2003). *Forest School evaluation project – a study in Wales*. Zugriff am 27.02.19 unter http://library.uniteddiversity.coop/Measuring_Progress_and_Eco_Footprinting/ForestSchoolsEvaluation.pdf.

Naville, S. & Marbacher, P. (2012). *Vom Strich zur Schrift*. (7. Aufl.). Dortmund: verlag modernes lernen.

O'Brien, L. & Murray, R. (2005). 'Such enthusiasm – a joy to see' *An evaluation of Forest School in England*. Zugriff am 27.02.19 unter <https://www.forestresearch.gov.uk/research/forest-schools-impact-on-young-children-in-england-and-wales/evaluation-of-forest-school-phase-2-england/>.

O'Brien, L. & Murray, R. (2006). *A marvellous opportunity for children to learn: a participatory evaluation of Forest School in England and Wales*. Zugriff am 27.02.19 unter http://www.outdoorrecreationni.com/wp-content/uploads/2015/11/A-marvellous-opportunity-for-children-to-learn_Obrien_Murray-2006.pdf.

Palmberg, I.E. & Kuru, J. (2000). Outdoor activities as a basis for environmental responsibility. *The Journal of Environmental Education*, 31(4), 32-36.

Park, B. (2011). Relationship between psychological responses and physical environments in forest settings. *Landscape and Urban Planning*, 102(1), 24-32.

Pauli, S. & Kisch, A. (2016). *Geschickte Hände. Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. Dortmund: verlag modernes lernen.

Philipps, G. (2005). *Effects of outdoor education programs for children in California*. Zugriff am 28.02.19 unter <http://www.seer.org/pages/research/AIROutdoorSchool2005.pdf>.

Pilshofer, B. (2001). *Wie erstelle ich einen Fragebogen? Ein Leitfaden für die Praxis* (2. Auflage). Graz: Wissenschaftsladen.

Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *Grafos. Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe Verlag.

Sägesser Wyss, J. & Sahli Lozano, C. (2016). Förderung der Grafomotorik in integrativen Settings – Chancen und Herausforderungen aus Sicht der Mitglieder des Berufsverbandes Psychomotorik Schweiz. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 7-8, 25-32.

Schneider, V. (2017). *Gesundheitspädagogik. Einführung in Theorie und Praxis* (3. Auflage). Freiburg: Springer Verlag.

Schütz, A. (2008). Puppenspiel -mehr als Kasperlitheater. *4 bis 8: Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 7, 21.

Stachelhaus, A. (2003). Auswirkungen wahrnehmungs- und bewegungsorientierter Förderung auf die Graphomotorik von Schulanfängern. Zugriff am 4.02.19 unter <https://miami.uni-muenster.de/Record/c10d9ab6-3e51-4b68-860b-5b9dba1ad3e2>.

Stiftung SILVIVA. (n.d.). *Lernen in der Natur: Die Vorteile auf einen Blick*. Zugriff am 28.02.19 unter <https://www.silviva.ch/umweltbildung/lernort-natur/>.

Vetter, M., Amft, S., Hättich, A., Kranz, I., Sammann, K. und Venetz, M. & (2009). *G-FIPPS. Zur Wirksamkeit grafomotorischer Förderung in integrativ und präventiv ausgerichteter Psychomotorik*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.

Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein Psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.

- Von Niederhäusern, H. (2014). Grafomotorisches Training im Vorschulalter. *Praxis der Psychomotorik*, 39, 2-7.
- Waldkinder St. Gallen. (2009). *Die Lernarten der Waldkinderpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Verein Waldkinder St. Gallen, St. Gallen.
- Waldkinder St. Gallen (2018). *Lehrgang Naturpädagogik 2-5. Frühlingkurs*. Unveröffentlichtes Skript, Waldkinder St. Gallen, St. Gallen.
- Waldkinder St. Gallen (2018). *Lehrgang Naturpädagogik 2-5. Spätsommer*. Unveröffentlichtes Skript, Waldkinder St. Gallen, St. Gallen.
- Waters, J. & Maynard, T. (2010). What's so interesting outside? A study of child-initiated interaction with teachers in the natural outdoor environment. *European Early Childhood Education Research Journal*, 18(4), 473-483.
- Weber, A. (2016). *Natur tut gut*. Berlin: Ullstein.
- Weinberger, S. (2015). *Kinder spielend helfen - Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Wells, N.M & Evans, G.W.. (2003). Nearby nature – a buffer of life stress among rural children. *Environment and Behaviour*, 35(3), 311-330.
- Wendler, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik*. Doktorarbeit, Philipps-Universität, Marburg.
- Wikipedia (2018). *Figur (Fiktion)*. Zugriff am 12.02.2019 unter [https://de.wikipedia.org/wiki/Figur_\(Fiktion\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Figur_(Fiktion)).
- Wolch, J., Berhane, K., Chang, R., Dahlmann, N., Gilliland, F., Jerrett, M., Kirby, B., McConell, R., Reynolds, K. & Su, J. (2011). Childhood obesity and proximity to urban parks and recreational resources: A longitudinal control study. *Health &Place*, 17, 207-214.
- Wolfram, A. (2018). *Naturraumpädagogik*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimpel, A.F. (2014). *Spielen macht schlau!* München: Gräfe und Unzer Verlag GMBH.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung Titelblatt: Foto von Henrik Jochum, April 2019

Abbildung 1: Schneider, V. (2017). *Gesundheitspädagogik. Einführung in Theorie und Praxis* (3. Auflage). Freiburg: Springer Verlag.

Abbildungen 2 und 3: Lude, A. & Raith, A. (2014). *Startkapital Natur. Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert*. München: oekom. S. 61

Abbildung 4: Foto von Henrik Jochum, April 2019

Abbildung 5: Lude, A. & Raith, A. (2014). *Startkapital Natur. Wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert*. München: oekom. S. 61

Abbildung 6: Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein Psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.

Abbildung 7: Samman, K. (2018). *Grafomotoriktherapie mit Schulkindern. Modell der Komponenten der Handschrift*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Abbildung 8 und 9: Foto von Henrik Jochum, April 2019

Abbildung 10: Eigene Darstellung

Abbildung 11: Foto von Projektteilnehmenden, Februar 2019

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Pauli, S. & Kisch, A. (2016). *Geschickte Hände. Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. Dortmund: verlag modernes lernen.

Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *Grafos. Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext*. Bern: Hogrefe Verlag.

Tabelle 2: Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden. Und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 3, 227-248.

Pauli, S. & Kisch, A. (2016). *Geschickte Hände. Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. Dortmund: verlag modernes lernen.

Anhang

Inhalt

Entwicklung der Handgeschicklichkeit

Die Zeichenentwicklung

Relevante Kompetenzen des Lehrplan 21 nach Codes geordnet

Exemplarischer Fragebogen

Endfragebogen

Ergänzung zur Auswertung: Praxistauglichkeit der Interventionen

Ausgewählte Inhalte des Projektes

Entwicklung der Handgeschicklichkeit

Nach Pauli und Kisch (2016, S. 44-46) sind die Teilaspekte der Handgeschicklichkeit:

- Schulter- /Ellenbogenbeweglichkeit
- Handgelenkbeweglichkeit
- Fingerbeweglichkeit
- Hand- und Fingerkraft / Kraftdosierung
- Taktil-kinästhetische Wahrnehmung
- Zielgenauigkeit
- Hand- Hand-Koordination
- Händigkeit

Die Handgeschicklichkeit besteht dementsprechend aus einem Zusammenspiel der feinmotorischen Koordination und der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Folglich ist sie die direkte Grundlage für zwei der Komponenten der Handschrift aus dem Modell von Sammann (siehe Abbildung 7).

Als Grundlage der Tabelle dienten verschiedene Kapitel von Pauli und Kisch (2016, S.21-41). Ergänzt wurde die Tabelle durch Angaben von Sägesser Wyss und Eckhart (2016, S.23). Die Altersangaben variierten je nach Quelle, was erkennen lässt, dass es bei Entwicklungsschritten ein grosses Spektrum gibt und Abweichungen normal sind. Die genauen Altersangaben sind also relativ und dienen der Orientierung.

Tabelle 1

1. Monat	Greifreflex Hände überwiegend gefaustet
2. Monat	Hände locker gefaustet: öffnen sich bei Berührung am Handrücken Halten einer Rassel, die in die Hand gegeben wird, ist möglich
3.-4. Monat	Erstes aktives Greifen
6. Monat	Palmares Greifen: ganze Handfläche ist am Greifen beteiligt, gestreckter Daumen
7-8. Monat	Scherengriff: ein Gegenstand wird zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt wie mit einer Schere
8. Monat	Gleichzeitig oder auch nacheinander mit jeder Hand einen Gegenstand ergreifen und festhalten ist möglich
9. Monat	Zwei kleinere Gegenstände nacheinander mit einer Hand halten ist möglich die hinteren und vorderen Finger können isoliert eingesetzt werden Willkürliches und schnelles Loslassen ist möglich: wirft Gegenstände hinunter Klatschen und Winken ist möglich
10. Monat	Pinzettengriff: greifen mit gestrecktem Zeigefinger und opponiertem Daumen Einzelnes und zusammen Bewegen der Hände und Finger ist möglich Zeigen mit Zeigefinger, kratzen, bohren oder drücken auf Schalterknöpfe ist möglich Buchseiten blättern, Gefässe ausräumen ist möglich Diadochokinese ist zunehmend möglich
11. Monat	Essen mit den Händen und trinken aus Becher ist möglich Schubladen und Schränke ausräumen ist Thema
12. Monat	Zangengriff: greifen mit gebeugtem Zeigefinger und opponiertem Daumen Tätigkeiten mit Werkzeug auszuführen ist möglich: Essen, Mithilfe beim Kämmen Bauen mit Konstruktionsspielzeug ist Thema

12.-15. Monate	Immer sichererer Gebrauch von Werkzeugen ist möglich Zeigen mit gestrecktem Zeigefinger auf Personen und Dinge ist möglich
15.-18. Monate	Differenzierte Bewegungen sind möglich: wie bohren und kratzen Komplexere feinmotorische Verrichtungen gelingen: wie das Auspacken eines Bonbons, einzelne Buchseiten umblättern
1 ½ -2 Jahre	Beidhändige Verrichtungen gelingen immer besser: wie das Auffädeln von grossen Perlen auf stabile Schnur und Aufschrauben einer Dose oder Flasche Bevorzugte Hand wird zunehmend sichtbar
2-2 ½ Jahre	Essen gelingt selbstständig, dauert aber noch recht lange
2 ½-3 Jahre	Wasserhahn und Flasche auf und zu drehen ist möglich
3-3 ½ Jahre	Grosse Knöpfe und Reissverschlüsse öffnen, mit Schere Schnipsel schneiden ist möglich
3 ½-4 Jahre	Kleine Knöpfe öffnen und grosse schliessen, grossräumig Abbildungen und Formen ausschneiden, Kinderwerkzeuge wie Schraubenzieher und Hammer benutzen und mit Knete Kugel oder Wurst nachkneten ist möglich
4- 4 ½ Jahre	Isolierte Fingerbeweglichkeit möglich: kann einfache Fingerspiele machen Genügend Kraft, um Wäscheklammern anzuklammern Würfeln, Spielfiguren gezielt aufstellen, kleine Perlen auffädeln, Papierschnitzel reissen ist möglich
4 ½-5 Jahre	Handdominanz ist gefestigt: Arbeits- und Haltehand eindeutig sichtbar Exakte Fingerbewegungen sind möglich: z.B. Schnipsen Mit einer Hand nacheinander mehrere kleine Gegenstände einsammeln, Büroklammern und kleine Wäscheklammern aufstecken, Knoten lernen, einfache Kinderwerktechniken wie Papierflechten oder Sticken auf Pappkarten, relativ exakt einer Linie entlang schneiden, essen mit Messer und Gabel ist möglich
5-5 ½ Jahre	Mit einer Pinzette kleine Gegenstände ergreifen, Mikado spielen, einfache Faltarbeiten fertigen, Schuhe binden lernen ist möglich
5 ½-6 Jahre	Durch gute Hand-Hand-Koordination, isolierte Fingerbeweglichkeit und sichere Richtungswahrnehmung: Kordel drehen, Fingerhäkeln oder Wollknäuel aufwickeln, Schuhe selbstständig binden, schwierigere Formen ausschneiden, Quadrat und Kreis aus Papier reissen ist möglich
6-6 ½ Jahre	Ein Brot bestreichen, Geldmünzen mit Frottage-Technik übermalen und relativ genau ausschneiden ist möglich
6 ½-7 Jahre	Spitzer, Radiergummi und Lineal benützen, Schlangenlinie oder Spirale aus Papier exakt ausschneiden und ausreissen ist möglich
7-8 Jahre	Finger einzeln koordiniert bewegen: einfache Musikstücke auf Instrument spielen Kraftdosierung besser möglich: Mikado gelingt gut
8-9 Jahre	Koordinierte Bewegung wird zunehmend sicherer: Spiele mit Schwungbänder, jonglieren, der geschickte Umgang mit Bällen oder Schlägern ist möglich Fingerbewegungen sind in vielfältiger Weise automatisiert und können flexibel variiert werden: Fadenspiele und schnellere Musikstücke Alle Grundtechniken, um kleinere Werkarbeiten selbstständig durchzuführen, sind möglich
9-10 Jahre	Alle koordinierten Hand- und Fingerbewegungen möglich, die auch bei Erwachsenen zu beobachten sind die Bewegungsmuster sind automatisiert

Die Zeichenentwicklung

Nach Jenni (2013) verläuft auch die Entwicklung des kindlichen Zeichnens in gesetzmäßigen Stufen, die aufeinander folgen. «Die wesentlichen Entwicklungsmeilensteine im Zeichnen werden in den ersten 10 Lebensjahren erreicht. Anschließend nimmt die Motivation zum Zeichnen oder Malen bei vielen Jugendlichen ab, und die entsprechenden Fähigkeiten bleiben meist hinter den kognitiven, sprachlichen und sozioemotionalen Entwicklungsschritten zurück» (Jenni, 2013, S. 227). Der Handschrifterwerb dagegen ist mit 10 Jahren noch nicht abgeschlossen. In den Bereichen Geläufigkeit, Automtizität und Druck entwickeln sich die Schriftkennwerte danach noch weiter (Jurt Betschart, Hurschler Lichtensteiner & Henseler Lüthi, 2011, S. 10).

Als Grundlage für folgende Tabelle dient der Artikel von Jenni (2013) und verschiedene Kapitel von Pauli und Kisch (2016, S.21-41). Auch hier variieren Altersangaben je nach Quelle und Jenni (2013) schreibt von einer grossen Variabilität im zeitlichen Auftreten und fliessenden Übergängen der Entwicklungsstadien. Die Altersangaben sind in dieser Tabelle ebenfalls zweitrangig und dienen vor allem der Orientierung.

Tabelle 2

Ab 1 Jahr	Entdecken, dass Bewegungen sichtbare Spuren hinterlassen Beginn von kritzeln, schmieren und Spuren im Schnee und Sand machen Die ersten Zeichnungen werden vom Drang nach motorischen Handlungen und Nachahmung bestimmt Kritzeln: zuerst Punkt- und Strichkritzeln, Bewegung meist aus Schultergelenk, schwungvoll mit kräftigen Pendelbewegungen, später verlagert sich Bewegungsdrehpunkt immer mehr von proximal nach distal und Kritzeleien werden immer kleiner Stifthalung meistens mit der ganzen Hand im Faustgriff oder Pfötchengriff
Ab 2 Jahren	Erste Figuren zeichnen und erste mentale Repräsentationen grafisch auf einem Blatt Papier festhalten Rundes Kritzeln: Spiralen- oder Kreisformen, Bewegung meist aus Ellenbogen erste geometrische Formen zeichnen: horizontale und vertikale Striche mit gezieltem Anfang und Ende Versuchen Flächen auszumalen
Ab 3 Jahren	Erstes sinnunterlegtes Kritzeln: zuerst variabel, einer Zeichnung mehrere Bedeutungen zuschreiben, dann zunehmend Absicht etwas Konkretes darzustellen Bewegungen beim Kritzeln aus Hand- und Fingergelenk Weitere geometrische Formen zeichnen: Kreuze und Kreise Erste Tastkörper und später Kopf- oder Gliederfüssler
Ab 4 Jahren	Weitere geometrische Form zeichnen: Vierecke Stifthalung manchmal im Dreipunktgriff Beim Ausmalen ca. in der Begrenzung bleiben Erste Schrägen wie Hausdächer zeichnen
Ab 5 Jahren	Weitere geometrische Form zeichnen: Dreiecke Erste fortlaufende Muster malen Entwicklung von Sinnzeichen: Natur, Menschen und vieles mehr Grössenverhältnisse stimmen noch nicht, es gibt Transparenz (z.B. Beine in den Hosen), Umklappung (Gegenstand wird von mehreren Seiten gesehen), es werden typische Farben verwendet, der Boden ist deutlich als Standlinie dargestellt Stifthalung meistens im Dreipunktgriff, Bewegung wird mehr und mehr von

	den Fingern gesteuert Beginnen Namen zu schreiben
Ab 6 Jahren	Beherrschen die wichtigsten geometrischen Grundformen, welche Voraussetzung für Schrift sind Raumorganisation entwickelt sich: gezeichnete Bildelemente werden auf dem Blatt ausgerichtet, Richtungen erkannt, einzelne Bildelemente gegenseitig in Beziehungen gesetzt und Geschichten entstehen Seinen Namen auswendig und richtig schreiben Kleine Formen deckend ausmalen Bewegungen dynamisch aus Handgelenk und Finger In der Lage unterschiedliche einfache grafische Muster zu erfassen und wieder zu geben (auch Buchstaben und Zahlen)
Ab 7 Jahren	Fortlaufende Muster in alle Richtungen zeichnen Schreibentwicklung: alle Buchstaben schreiben Die Formen der Buchstaben werden durch taktil-kinästhetische Wahrnehmung und häufiges Wiederholen verinnerlicht und automatisiert
Ab 8 Jahren	Schreibentwicklung: Schreibmenge und Schreibtempo nehmen zu
Ab 9 Jahren	Perspektivisches Zeichnen Realitätsnahe Farben werden verwendet Schreibentwicklung: Schrift findet mehr ihre persönliche Form
Ab 10 Jahren	Realitätsnahe oder gegenstandsferne Darstellungen werden gezeichnet

Relevante Kompetenzen des Lehrplan 21 nach Codes geordnet

Wahrnehmung und Kommunikation (BG.1.A.2)

Wahrnehmung und Reflexion

«Die Schülerinnen und Schüler können Bilder wahrnehmen, beobachten und darüber reflektieren.»

Die Schülerinnen und Schüler ...

...können in der visuellen, taktilen, auditiven und kinästhetischen Wahrnehmung Unterschiede erkennen und sich darüber austauschen.

...können ihre Beobachtungen von Farbe, Grösse, Bewegung und Form mit Beobachtungen anderer vergleichen.

Prozesse und Produkte (BG.2.D.1)

Materialien und Werkzeuge

«Die Schülerinnen und Schüler können Eigenschaften und Wirkungen von Materialien und Werkzeugen erproben und im bildnerischen Prozess einsetzen.»

Die Schülerinnen und Schüler ...

...können Farbstifte, Wachskreiden, Strassenkreiden und flüssige Farben erproben und einsetzen.
...können verschiedene Papiere, Karton, Tafeln und Pausenplatz als Bildträger erproben und nutzen.

...können Naturfarben, Naturmaterialien und Kohle zeichnerisch und malerisch erproben und einsetzen.

...können die Eigenschaften von Bildträgern erproben und nutzen (z.B. saugend, abstossend, glatt, rau, porös).

...können den Gebrauch der eigenen Hände als Werkzeuge erproben.

...können die Anwendungsmöglichkeiten sowie die Wirkung von Borsten- und Haarpinsel (z.B. Flach-, Rund-, Stupfpinsel), Schwamm und Farbrollen erproben.

Darstellen und Tanzen (BS.3.A.1)

Körperwahrnehmung

«Die Schülerinnen und Schüler können ihren Körper wahrnehmen, gezielt steuern und sich in der Bewegungsausführung korrigieren.»

Die Schülerinnen und Schüler ...

...können die Umwelt und sich mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen (z.B. taktil, kinästhetisch, vestibulär) sowie Körperteile unterscheiden und benennen.

...können die Stellung des Körpers im Raum wahrnehmen (z.B. Aufstellung auf einer Linie, im Kreis, in versetzten Reihen).

...können Körperteile gezielt steuern.

Hören (D.1.C.1)

Verstehen in dialogischen Hörsituationen

«Die Schülerinnen und Schüler können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen.»

Die Schülerinnen und Schüler ...

...können in einer vertrauten Gesprächssituation dem Gesprochenen folgen und ihre Beteiligung zeigen.

...können Gesprächen folgen und dabei ihre Aufmerksamkeit nonverbal (z.B. Mimik, Körpersprache), paraverbal (z.B. Intonation) und verbal (Worte) zeigen.

...können sich wichtige Inhalte aus einem Gespräch merken.

...können an einem Gespräch teilnehmen und die entsprechenden Gesprächsregeln meist einhalten (z.B. zuhören, ausreden lassen).

...können in vertrauten Kommunikationssituationen Stimmungen wahrnehmen (z.B. emotionale Verletzung, Betroffenheit, Wut, Ärger, Freude).

...können Gesprächsbeiträgen folgen und sich für sie Bedeutsames merken.

...können nachfragen, wenn sie etwas in einem Gespräch nicht verstanden haben.

Lehrplan 21: Sprechen (D.3.C.1)

Dialogisches Sprechen

«Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an einem Dialog beteiligen.»

Die Schülerinnen und Schüler ...

...können die/den Gesprächspartner/in als Gegenüber wahrnehmen und mit ihr/ihm in Kontakt treten.

...können auf direkt an sie gerichtete Fragen antworten.

...können sich in kurzen Phasen an Gesprächsregeln halten (z.B. sich vor dem Reden melden, zu den anderen gerichtet sprechen, Sie-Formen verwenden).

...können einen Gesprächsbeitrag laut und deutlich in Mundart und in Standardsprache formulieren.

...können ihren Gesprächsbeitrag in einem Gespräch passend einbringen (z.B. auf andere eingehend, nicht verletzend).

Schreiben (D.4.A.1)

Grundfertigkeiten

«Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können»

Die Schülerinnen und Schüler...

...können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln.

...können eine günstige Körperhaltung beim Zeichnen und Schreiben einnehmen.

...können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen und -folgen) ausführen.

...können das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben.

...können vertraute Wörter, Wendungen und Satzmuster in alltäglichen, bekannten Schreibsituationen verwenden und ihren produktiven Wortschatz aktivieren (z.B. kurzer Brief, Briefformeln).

...können mit verschiedenen Schreibgeräten ihre Texte gestalten (z.B. verschiedene Schreibstifte, Tastatur).

Literatur im Fokus (D.6.C.1)

Literarische Texte: Beschaffenheit und Wirkung

«Die Schülerinnen und Schüler erfahren, erkennen und reflektieren, dass literarische Texte in Bezug auf Inhalt, Form und Sprache bewusst gestaltet sind, um eine ästhetische Wirkung zu erzielen. Sie kennen wesentliche Merkmale von Genres und literarischen Gattungen.»

Die Schülerinnen und Schüler...

...können Bilder und Spiele mit ihrer Wirklichkeit verknüpfen und diese als real erleben (z.B. Puppentheater).

...können sich in erzählte Geschichten hineinversetzen.

...können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen.

...können unter Anleitung verschiedene Handlungsabsichten von typischen Figuren erkennen und verstehen (z.B. gut/böse; dumm/klug).

Exemplarische Fragebogen

7. Runenpfad

*Erforderlich

Spezielle Vorfälle *

Meine Antwort

Tag der Durchführung *

TT MM JJJJ

. . . 2019

Wie hast du den zeitlichen Aufwand für die Vorbereitung empfunden? *

- kein Aufwand
- wenig Aufwand
- mittelmässiger Aufwand
- viel Aufwand
- zu viel Aufwand

Wie verständlich waren unsere Vorgaben? *

- 1 2 3 4 5
- nicht verständlich sehr verständlich

Was war nicht verständlich? / Was hättest du noch gebraucht?

Bitte ausführlich

Welche Förderbereiche werden durch die Intervention angesprochen? *

Diese Frage bezieht sich nur auf das Figurespiel und auf das Angebot, nicht auf das Freispiel (im Freispiel Beobachtungsraster ausfüllen).

- Grundformen und Elemente der Schrift
- Formenwiedergabe
- Aug-Hand-Koordination
- Formendifferenzierung
- Raumorientierung
- Visuelle Kontrolle
- Druckregulierung
- Automatisierung von Bewegungsabläufen
- Tonusregulation
- Körper- und Sitzhaltung
- Körperorientierung
- Stifthaltung
- Handmotorik
- Fingerbeweglichkeit

Wie sprach die Mehrheit der Kinder auf die verschiedenen Teile des Modells an? *

0 = Überhaupt nicht gut 10 = Überdurchschnittlich gut

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Figurenspiel	<input type="radio"/>								
gemeinsames Orchester	<input type="radio"/>								
Angebot	<input type="radio"/>								
Freispiel	<input type="radio"/>								

Bemerkungen

Meine Antwort

Wie viele Kinder spielten im Anschluss an das Figurenspiel und den Runenpfad am Angebot weiter? *

- Keines
- Wenige
- Einige
- Viele
- Sehr viele

Wie lange spielten diese Kinder am Angebot weiter?

- < 2 Minuten
- 2 - 5 Minuten
- > 5 Minuten

Wie viele Kinder kamen im Verlauf des Freispiels auf das Angebot zurück? *

- Keines
- Wenige
- Einige
- Viele
- Sehr viele

Wie ist es dir während den verschiedenen Teilen des Modells ergangen? *

0 = Überhaupt nicht gut 10 = Überdurchschnittlich gut

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Figurenspiel	<input type="radio"/>								
gemeinsames Orchester	<input type="radio"/>								
Angebot	<input type="radio"/>								
Freispiel	<input type="radio"/>								

Bemerkungen

Meine Antwort

War das vorgegebene Material im Schulzimmer / Therapieraum oder im Wald vorhanden? *

	Jä	Nein	zu wenig
Wasserfeste Farbe	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kohle oder Kohlestift	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Blache	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Runenstein für jedes Kind	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wenn Nein: Was hast du gemacht?

Meine Antwort

Welches Material wäre sonst noch nötig gewesen?

Meine Antwort

Was könnten wir für das nächste Mal noch verbessern? *

Meine Antwort

Was könntest du für das nächste Mal noch verbessern? *

Meine Antwort

Weitere Bemerkungen...

Meine Antwort

Name (optional)

Meine Antwort

Wir danken dir herzlichst fürs Ausfüllen!

SENDEN

Endfragebogen

Feedback zum Grafo-Projekt im Wald

* Erforderlich

Name: *

Meine Antwort _____

Anzahl der Kinder in meiner Kindergarten- / Schulklasse *

Meine Antwort _____

Welche Anzahl Kinder deiner Altersstufe wäre ideal für die Durchführung dieser Interventionen? *

<5

5-10

10-15

>15

Bitte beantworte stichwortartig für jede Intervention, die du durchgeführt hast, folgende Fragen: 1. Warum hast du dich für diese Intervention entschieden? 2. Was war neu für dich?

1. Museumsweg

Meine Antwort _____

2. Rätselsack

Meine Antwort _____

3. Theaterfinger

Meine Antwort _____

4. Waldfarben

Meine Antwort _____

5. Waldpost

Meine Antwort _____

6. Orchesterbäume

Meine Antwort _____

7. Runenpfad

Meine Antwort _____

8. Waldgeschichten

Meine Antwort

9. Winterfest

Meine Antwort

10. Winterschlaf

Meine Antwort

Welche Intervention würdest du wieder durchführen und welche würdest du gerne noch ausprobieren?

	Wieder durchführen	Noch ausprobieren
Museumsweg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rätselsack	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Theraterfinger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldfarben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldpost	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Orchesterbäume	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Runenpfad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldgeschichten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Winterfest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Winterschlaf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls du bei einer Intervention kein Kreuz gesetzt hast (wieder durchführen oder noch ausprobieren): Aus welchem Grund ist keine der beiden Antworten für dich zutreffend?

Meine Antwort

WEITER

Feedback zum Grafo-Projekt im Wald

* Erforderlich

Interventionsmodell

Was hat dir am Aufbau "Figurespiel, Angebot, Freispiel" gefallen? *

Meine Antwort

Was hat dir am Aufbau "Figurespiel, Angebot, Freispiel" nicht gefallen? *

Meine Antwort

Wie geeignet findest du das Figurespiel als Einleitung in das grafomotorische Angebot? *

1 2 3 4 5

Nicht geeignet Sehr gut geeignet

Das möchte ich über die Figuren sagen (Herstellung, Verwendung, etc.): *

Meine Antwort

Bei welchen Interventionen hast du unsere Ideen für den Transfer ins Klassenzimmer umgesetzt?

- 1. Museumsweg
- 2. Rätselsack
- 3. Theaterfinger
- 4. Waldfarben
- 5. Waldpost
- 6. Orchesterbäume
- 7. Runenpfad
- 8. Waldgeschichten
- 9. Winterfest
- 10. Winterschlaf

Hattest du weitere Ideen für einen Transfer ins Klassenzimmer? Wenn ja, welche?

Meine Antwort

ZURÜCK

WEITER

Feedback zum Grafo-Projekt im Wald

* Erforderlich

Formales

Was gefällt dir am Layout der Interventionen? *

Meine Antwort

Was hättest du anders gewünscht? *

Meine Antwort

ZURÜCK WEITER

Feedback zum Grafo-Projekt im Wald

* Erforderlich

Natur als Lernraum

Sind dir im Vergleich von drinnen und draussen Unterschiede aufgefallen im Lernverhalten der Kinder? *

Ja

Nein

Wenn ja, welche?

Meine Antwort

ZURÜCK WEITER

Feedback zum Grafo-Projekt im Wald

* Erforderlich

Zu guter Letzt

Was möchtest du gerne abschliessend noch sagen? *

Meine Antwort

Wir danken dir herzlichst fürs Ausfüllen!

ZURÜCK SENDEN

Ergänzung zur Auswertung: Praxistauglichkeit der Interventionen

Im Folgenden werden für jede Intervention die Antworten auf zwei Fragen als Diagramm dargestellt: 1. Warum hast du dich für diese Intervention entschieden? 2. Was war neu für dich?

Ausgewählte Inhalte des Projektes

Die folgenden Inhalte wurden dem Projekt entnommen, welche den Teilnehmenden abgegeben wurde: Vorwort, Einleitung, Inhaltsverzeichnis und Erklärung der Durchführung. Die theoretischen Grundlagen und die Interventionen lassen sich in überarbeiteter Form im Konzept wiederfinden.

Flyer für Projektausschreibung

Grafomotorische Förderung im Wald mit Kindern aus der Basisstufe

Ein von Lehrpersonen und
Psychomotoriktherapeutinnen und -
therapeuten geprüftes
Interventionsmodell zur Anregung der
intrinsisch motivierten, spielerischen
grafomotorischen Entwicklung.

Foto: Waldkinder St. Gallen

Fragestellung

Können Kinder durch ein nach
psychomotorischen Gesichtspunkten
erarbeitetes Interventionsmodell angeregt
werden, sich intrinsisch motiviert,
grafomotorisch zu betätigen?

Unterfragen:

Ist die Natur ein geeigneter Lernraum für
Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten?

In welchen Bereichen werden grafomotorische
Betätigungen von Fachpersonen festgestellt?

Ist das erarbeitete Interventionsmodell
praxistauglich?

Interventionsmodell

Ein grober Plan:

- Ankommen und Einstimmung
- Figurenspiel
- Freispiel
- Abschiedsritual

Dein Auftrag

Im Wald führst du Sequenzen durch nach
unserem Interventionsmodell. Du haltest deine
Beobachtungen aus dem Freispiel fest und füllst
nach jeder Intervention einen
Auswertungsbogen zur Grafomotorik (kurz
ankreuzen) sowie einen Fragebogen (ca. 10
Minuten) aus. Am Schluss gibt es einen letzten
kurzen Fragebogen.

Das bekommst du von uns

Ordner mit Infos/Anleitungen und folgenden
Unterlagen:

- Kurze Theorie zum Einlesen
- Interventionsmodell
- Lieder
- Ideen zum Figurenspiel von uns, Ideen
für Einbeziehung der Kinder, Aufgabe
an die Kinder und Überleitung ins
Spiel
- Beobachtungsraster
- Fragebögen

Wir werden dir ab den Herbstferien fortlaufend
die neuen Unterlagen zukommen lassen. Du
kannst selber entscheiden, welche
Interventionen du durchführst und wann. Wir
sind natürlich froh um möglichst viele.

Zeitraum

Herbst 2018 bis Weihnachtsferien 2018

Foto: Waldkinder St. Gallen

Kontakt

Jasmin Rentsch: 078 677 29 38

jasminre@bluewin.ch

Giara Gut: 078 669 29 09

giara.gut@bluewin.ch

VORWORT

An einem wunderschönen Frühlingstag sassen wir im Wald und philosophierten über die Ressourcen der Psychomotoriktherapie. Wir stellten selbst Kohlenstifte über dem Feuer her. Und da kam uns die Idee: Psychomotoriktherapie im Wald, was könnte es Besseres geben?!

Mit diesem Gedanken gingen wir beide nach Hause und dachten nach. Wie bringen wir die Psychomotorik in den Wald? Schnell wurde uns bewusst, dass wir einen Schwerpunkt setzen müssen, da der Fachbereich «Psychomotorik im Wald» zu umfangreich wäre. Warum also nicht gleich die Grafomotorik, die doch gefragt ist und gleichzeitig so schwer umsetzbar scheint im Wald?

So sind wir zwei im Wald unterwegs:

Jasmin Rentsch bastelt schon, seit sie den Pinzettengriff erlernt hat. Am liebsten sammelt sie sich ihr Material dafür draussen zusammen.

Sie tankt im Grünen Kraft und schläft im Wald am besten in der Hängematte. Alles Essbare im Wald fasziniert sie sehr. So lernt sie stetig neue Kräuter, Blumen oder auch Pilze kennen, die am oder über dem Feuer zubereitet am bestem schmecken. Bei den Waldkindern St. Gallen startete sie vergangenen Frühling die Ausbildung zur Naturpädagogin, welche sie im kommenden Winter abschliesst.

Giara Gut ist im Wasser zur Welt gekommen und fühlt sich schon lange mit der Welt der Feen und Kobolde verbunden. In ihrem Zwischenjahr machte sie ein Praktikum im Waldkindergarten bei den Waldkindern St. Gallen und entdeckte die Verbindung zwischen Pädagogik und Wald. Überzeugt vertritt sie die Idee, auch die Psychomotorik in den Wald zu verlegen. Am besten schläft sie unter ihrem Lieblingsbaum der Eiche. Im Januar 2019 schliesst sie die Ausbildung zur Naturpädagogin ab.

Wir freuen uns riesig, dich bei dieser Idee dabei zu haben und auf deine Unterstützung zählen zu können. Wir wünschen dir eine interessante Vertiefung, ein frohes Ausprobieren und den Kindern ein lustvolles Lernen.

Waldige Grüsse

Jasmin & Giara

GRAFOMOTORIK IM WALD

Die Natur stellt für uns einen geeigneten Ort für die Förderung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten dar. In einer Metaanalyse von 115 Studien zum Einfluss der Natur auf die kindliche Entwicklung, stellten Raith und Lude (2014, S. 175) fest: «Natur wirkt». Verschiedene Aspekte der Grafomotorik werden bereits durch das Sein in der Natur gefördert. Es erscheint uns daher naheliegend, die Förderung der Grafomotorik in die Natur zu verschieben. «Die Natur macht den Kindern ein Angebot. Es ist grösser und reicher als das, was wir heute in unserer künstlichen Betulichkeit als “Förderung” abgespeichert haben. Und es reicht tiefer» (Hüther & Renz-Polster, 2013, S.57).

Von der Wirkung der Natur müssen wir euch wahrscheinlich nicht mehr überzeugen, aber wieso genau Grafomotorik im Wald?

In unserer bisherigen Ausbildung erschien uns doch häufig, dass trotz kreativem Bemühen der Therapierenden, die Arbeit an der Grafomotorik ein für die Kinder mühsamer und wenig motivierender Teil der Stunde darstellt. Die Förderung findet oftmals am Tisch statt, jedoch fällt es vielen Kindern schwer, lange auf einem Stuhl zu sitzen. Wie auch schon Morf und Mumford in ihrer Arbeit bemerkt haben (2014, S. 5), können Kinder wenig intrinsische Motivation für grafomotorische Aufgaben in der Therapie aufbringen. Wir sind jedoch überzeugt, Grafomotorik kann auch Spass machen und im richtigen Umfeld und mit den richtigen Inputs der Begleitperson, intrinsisch motiviert stattfinden. Dies wollen wir nun überprüfen und stellen folgende Fragen:

- Ist die Natur ein geeigneter Lernraum für die grafomotorische Entwicklung von Kindern?
- In welchen grafomotorischen Bereichen werden Betätigungen der Kinder durch die Fachpersonen festgestellt?
- Ist das erarbeitete Interventionsmodell praxistauglich für Lehrpersonen und Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten?

Somit beschäftigen wir uns in unserer Arbeit mit den Themen Grafomotorik, Freispiel im Wald, intrinsische Motivation, Figurenspiel, unstrukturiertes Material und Rituale. Durch unsere Interventionen soll die Grafomotorik präventiv gestärkt werden. Die Kinder sollen verschiedene Erfahrungen sammeln, eigene Ideen umsetzen, lernen und dabei vor allem Spass haben. Es ist nicht Ziel, Neues (wie z.B. neue Buchstaben oder eine günstige Stifthaltung) einzuführen. Der Fokus liegt darauf, das Bisherige zu stärken und zu vertiefen. Natürlich kann man auch im Spiel, wenn dies von den Kindern her angepasst erscheint, einen weiterführenden Input geben. Ansonsten beschränken wir uns auf das Erstellen eines lernprozessanregenden Umfeldes und eine inspirierende Einführung durch das Figurenspiel.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

Grafomotorik im Wald

Fragestellung

Theorie

Lehrplan 21

Figurenspiel

Freispiel und intrinsische Motivation

Unstrukturiertes Material

Anfangs- und Schlussritual

Waldbesuch

Durchführung erklärt

Interventionen

Dokumente

Beobachtungsraster

Literaturverzeichnis

DURCHFÜHRUNG ERKLÄRT

Grober Plan des Waldbesuches

Vorbereitung

Ankommen und Einstimmung

Interventionsmodell

- * Figurenspiel
- * Übergang ins Freispiel
- * Freispiel mit Angeboten
- * Kinder beobachten und Raster ausfüllen

Abschiedsritual und Verabschiedung

Nachbereitung

- * Onlinefragebogen ausfüllen

Wir beschreiben in unseren Interventionen das Figurenspiel, den Übergang zum Freispiel und das Angebot. Für unsere Auswertung wäre es wichtig, wenn ihr bei dem, was wir vorgeben möglichst genau an unseren Vorgaben bleibt oder uns dann rückmeldet, dass und wieso ihr etwas anders gemacht habt. Vieles ist auch nicht definiert, da entscheidet ihr einfach selber, wie es am besten passt. Die Znüni oder Zvieri Pause beispielsweise, soll individuell nach Gewohnheit und Gefühl gemacht werden. Vieles im Wald ist unvorhersehbar und entwickelt sich im Moment. Falls sich etwas Dringenderes ergibt (z.B. ein totes Tier) oder wichtige Bedürfnisse gestillt werden müssen (z.B. Wärme), geht darauf ein und haltet nicht an der Intervention fest.

Wir empfehlen, möglichst viel Zeit fürs Freispiel zu reservieren und nach dem Figurenspiel direkt mit dem Freispiel zu starten, damit die Kinder auch richtig ins Spiel eintauchen können. Während des Freispiels beobachtet ihr die Kinder und füllt den Beobachtungsraster aus. Am Ende des Projektes werden wir die Bögen bei euch abholen. Möglicherweise habt ihr spontan eine Idee für einen Impuls, mit welchem sich das Kind/die Kinder in die Naturerfahrung vertiefen kann/können. Zudem möchten wir euch gerne darauf hinweisen, dass auch der Weg in den Wald oder vom Wald zurück sehr vielfältig genutzt werden kann.

Im Anschluss des Waldbesuches füllt ihr einen Onlinefragebogen aus (ca. 10 Minuten). Den Link schicken wir euch jeweils mit der entsprechenden Intervention. Wir empfehlen euch, den Fragebogen möglichst bald auszufüllen, so dass ihr den Waldbesuch noch präsent habt.

Zu den Grundlagen des Waldbesuches legen wir euch keine Dokumente bei, da wir davon ausgehen, dass ihr damit vertraut seid (z.B. Zeckenschutz, Umgang mit Feuer, weitere Sicherheitsaspekten).

Grafomotorische Förderung im Wald

- Interventionen für die Basisstufe -

Giara Gut und Jasmin Rentsch

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung

Zum Hintergrund dieses Konzeptes	3
Die Interventionen ...	4

Theoretischer Hintergrund

Wie der Wald die kindliche Entwicklung beeinflusst	6
Grafomotorik	8
Waldfigurenspiel	10
Kompetenzen des Lehrplan 21	13
Freies Spiel – Freies Lernen	15

Interventionen

Für alle Waldbesuche	18
Übersicht der Interventionen	20
Museumsweg	22
Rätselsack	24
Theaterfinger	26
Waldfarben	28
Waldpost	30
Orchesterbäume	32
Runenpfad	34
Waldgeschichten	36
Waldfest	38
Winterschlaf	40

Literaturverzeichnis

42

1.

EINLEITUNG

- ZUM HINTERGRUND DIESES KONZEPTES -

Dieses Konzept ist das Produkt unserer Bachelorarbeit, welche wir im Rahmen unseres Psychomotoriktherapie Studiums an der HfH erstellt haben. Es beinhaltet verschiedene Interventionen, die anhand eines Projektes von verschiedenen Fachpersonen überprüft wurden. Das Projekt und dessen Auswertung werden ausführlich in unserer Bachelorarbeit beschrieben.

Wieso Grafomotorik im Wald?

Vielen Kindern fällt es schwer, lange auf einem Stuhl zu sitzen und extrinsisch motiviert an ihrem Schriftbild, der Stifthaltung oder der Druckdosierung zu arbeiten. Dies brachte uns auf die Idee, den Wald als vielfältiges und inspirierendes Umfeld für die Förderung der Grafomotorik zu nutzen. Die Natur stellt für uns einen geeigneten Ort für die Förderung motorischer Fähigkeiten und Fertigkeiten dar. In einer Metaanalyse von 115 Studien zum Einfluss der Natur auf die kindliche Entwicklung, stellten Raith und Lude (2014, S. 175) fest: «Natur wirkt». Verschiedene Aspekte der Grafomotorik werden bereits durch das Sein in der Natur gefördert.

Über uns

Giara Gut (links) und Jasmin Rentsch (rechts)

Die Natur- und Waldkinderpädagogik fasziniert uns schon länger. Neben unserem Studium an der HfH absolvierten wir beide einen Lehrgang der Waldkinder St. Gallen zur Naturpädagogik und sind bei den Waldkindern St. Gallen in der Spielgruppe und im Kindergarten tätig. Dort sehen wir immer wieder, wie nachhaltig sich die Kinder im Wald entwickeln. Dies führte zum Wunsch, auch die Psychomotoriktherapie in den Wald zu verlegen.

- DIE INTERVENTIONEN... -

- > ... können sowohl genutzt werden von Psychomotoriktherapeutinnen, die präventiv oder in der Therapie mit Kindern im Wald arbeiten, wie auch von Lehrpersonen, welche mit ihren Klassen Waldbesuche durchführen oder in Waldkindergärten und -schulen arbeiten.
- > ... bauen in erster Linie auf theoretischen Grundlagen auf. Die Geschichten und Themen sind von den Bedingungen und Gegebenheiten des Waldes inspiriert.
- > ... sind auf die Jahreszeiten Herbst und Winter ausgerichtet, aber auf die Verhältnisse von Frühling und Sommer anpassbar.

Unter Interventionen verstehen wir das Figurenspiel, das von der Fachperson vorgespielt wird und das damit zusammenhängende Angebot oder die Aufgabe für die Kinder.

2.

THEORETISCHER HINTERGRUND

- WIE DER WALD DIE KINDLICHE ENTWICKLUNG UNTERSTÜTZT -

«Natur hat den Vorteil, dass sie faszinierend und gleichzeitig entspannend wirkt. Aufmerksamkeit muss selten künstlich hervorgerufen werden, sondern wird automatisch geweckt. Flow Learning («Lernen im Fluss»), ein Zustand, bei dem eine Tätigkeit um ihrer selbst willen und mit grosser intrinsischer Motivation durchgeführt wird, ist häufig. Lernen im Flow-Zustand ist nachhaltig, macht Spass, und zudem erhöht das Lernen aus Eigenmotivation die psychische Lebensqualität und vermindert Stress. Intrinsisch motivierte Menschen erreichen ihre Ziele auf effektiven Wegen und lernen, ihr Leben eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen.» (SILVIVA, n.d., S. 4).

Psychische und soziale Entwicklung

Was viele Menschen erleben, wenn sie einen Spaziergang durch den Wald machen, wurde auch wissenschaftlich bewiesen. Der Wald unterstützt die psychische Gesundheit. In einer gross angelegten Studie aus dem Jahr 2003 wurde erforscht, welche Eigenschaften des Waldes positive Effekte auf die menschliche Psyche haben (Park, 2011). Es wurde festgestellt, dass die Versuchspersonen eine signifikante Verringerung von Angstzuständen, Aggressionen und Erschöpfung aufzeigten. Das Team konnte nachweisen, dass ein Aufenthalt im Wald zu Entspannung führt, das Stressniveau und den Blutdruck sinken lässt und die gefühlte Kraft und Vitalität ansteigen.

In ihrem Buch «Startkapital Natur - wie Naturerfahrung die kindliche Entwicklung fördert» veröffentlichten Raith und Lude eine Metaanalyse über insgesamt 115 Studien, die alle den Zusammenhang verschiedener Naturbereiche und kindlicher Entwicklung untersuchten (Raith & Lude, 2014).

Folgende Einflüsse der Natur auf die mentale Entwicklung wurden festgestellt:

Folgende Einflüsse der Natur auf die soziale Entwicklung wurden festgestellt:

Sprachentwicklung

Da die Natur spielzeugfrei ist und das Kind seine Spielsachen selbst erfinden und benennen muss, sind die Kinder stark auf die Kommunikation und aufeinander angewiesen. Auch Raith und Lude (2014) fanden Studien, die bestätigten, dass die Natur die Sprachkompetenz von Kindern fördert. Sie begründeten dies mit der Unvorhersehbarkeit und Vielfältigkeit der Situationen, welche die Kinder in der Natur antreffen. Das Bedürfnis, das Vorgefundene zu benennen, ist gross und komplexere Ausdrucksformen mit einem grösseren Vokabular werden notwendig (S. 25).

Physische Entwicklung

Verschiedene Studien beschäftigten sich mit der Frage, ob die Natur die Gesundheit von Kindern beeinflusst, mit dem Vorbehalt, dass die Gesundheit auch von Faktoren wie z.B. der Ernährung abhängt. Eine Zusammenfassung der Forschungsergebnisse durch Raith und Lude (2014) ergab, dass Kinder mit viel Kontakt zur Natur weniger krank sind (nach Grahn, Martensson, Lindblad, Nilsson & Ekman, 1997; Kiener & Stucki, 2001; Han, 2009; Dymont, 2005; Hoff, 2004). Auch auf das Körpergewicht wirkt sich der Aufenthalt in der Natur aus. Das Risiko, übergewichtig zu werden, wird reduziert (vgl. Raith & Lude, 2014).

O'Brien und Murray führten 2005 eine Studie durch mit dem Ziel, die Vorteile und Effekte von Waldkindergärten über eine längere Zeit zu erforschen. Im Bereich der Motorik entdeckten sie eine Verbesserung der grobmotorischen und feinmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Natürlicherweise verbessert sich das Gleichgewicht und die Ausdauer aufgrund der körperlichen Aktivität. In der Grobmotorik fällt die höhere Bewegungsqualität auf, sowie ein breiteres Bewegungsspektrum.

- Grafomotorik-

«Lesen und Schreiben sind heutzutage unumgängliche Kulturtechniken, die uns ein Leben in der Gesellschaft ermöglichen» Vetter, Amft, Sammann und Kranz (2010, S. 19).

Definition

Der Begriff Grafomotorik wird auf verschiedene Weisen definiert. Die Definitionen unterscheiden sich teilweise stark in ihrer Ausführlichkeit und Detailliertheit. Umfassend und zusammenfassend definieren Vetter, Amft, Samman & Kranz (2010, S. 20): «Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten.»

Komponenten

Sammann (2017) unterscheidet acht Komponenten der Grafomotorik, die sie in kognitiv-sprachlich und perzeptiv-motorisch unterteilt.

Kognitiv-sprachliche Prozesse:	Kognitives Planen, Gedächtnis, Phonologisches Bewusstsein, Orthographisches Kodieren
Perzeptiv-motorische Prozesse:	Visuomotorische Integration, Visuelle Wahrnehmung, Taktil-kinästhetische Wahrnehmung, Feinmotorische Koordination

Psychische Grundlagen bilden die Basis für das Erlernen der Komponenten.

Die Interventionen des vorliegenden Dossiers fokussieren auf der Förderung der perzeptiv-motorischen Prozesse. Allerdings entwickeln sich die Teilaspekte in Abhängigkeit voneinander. Folgend werden die einzelnen perzeptiv-motorischen Komponenten von Sammann (2017) mit ihren Unterbereichen genauer dargestellt.

Visuomotorische Integration

Das Kind verfügt über innere Repräsentationen der zu zeichnenden Form. Die visuomotorische Integration beschreibt die Wiedergabe dieser Form und ist ein Teil der visuellen Wahrnehmung.

Grafomotorische Unterbereiche: Grundformen und Elemente der Schrift, Formenwiedergabe, Auge-Hand-Koordination

Visuelle Wahrnehmung

Das visuelle System hat die Aufgabe, Farben, Formen und Muster zu erkennen. Es ist ebenfalls zuständig für die Vermittlung von Informationen über den Aufbau des Raumes und über bewegliche Objekte, damit wir uns im Raum orientieren können.

Grafomotorische Unterbereiche: Formdifferenzierung, Raumorientierung, visuelle Kontrolle

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung erfolgt über die Haut und gibt Informationen über die Beschaffenheit und Form eines Objektes. Die kinästhetische Wahrnehmung hingegen ermöglicht Aufschluss über die Stellung der Gelenke und Körperteile zueinander, sowie die Muskelspannung, Bewegungsrichtung und Bewegungsgeschwindigkeit.

Grafomotorische Unterbereiche: Druckregulierung, Automatisierung von Bewegungsabläufen, Tonusregulation, Körper- und Sitzhaltung

Feinmotorische Koordination

Die feinmotorische Koordination bezeichnet das Zusammenspiel von kleinräumigen, gezielten und besonders abgestimmten Bewegungen (Hand-, Mund- und Augenbewegungen).

Grafomotorische Unterbereiche: Handdominanz, Stifthaltung, Handmotorik, Fingerbeweglichkeit

- WALDFIGURENSPIEL -

«Das Figurenspiel stärkt die personalen, sozialen und sprachlichen Kompetenzen der Kinder» (Schütz 2008, S.21).

Definition

Unter Waldfigurenspiel wird das Figurenspiel im Wald mit Naturmaterial verstanden. Mit einer oder mehreren «Figuren» wird eine Szene vorgespielt. Eine Figur im Waldfigurenspiel besteht aus Naturmaterial. Das kann zum Beispiel ein Tannenzapfen, ein Stein oder ein Ast sein. Eine Figur kann auch aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden. Das Spiel findet im Rahmen dieser Interventionen in einer halboffenen Form statt. Das heisst, die Lehrperson oder die Therapeutin spielt die Figuren und die Kinder können Ideen oder Lösungsvorschläge beitragen (Hardegger-Hofer, 2015 S. 6).

Figurenspiel als didaktische Methode

Im Figurenspiel kann ein Lerninhalt mit einer Geschichte verknüpft werden. Ist die Geschichte spannend und lustig gestaltet, bleibt sie den Kindern nachhaltiger in Erinnerung als eine simple Erklärung. Zudem spricht das Figurenspiel mehrere Sinneskanäle an. Die Kinder können sich aktiv am Geschehen beteiligen (verbal und nonverbal) und es findet eine Identifikation mit den Figuren statt. Das hilft, die Aufmerksamkeit zu fokussieren und macht das Spiel zusätzlich spannend. Durch Fragen werden die Kinder aktiver. Sie werden zum Mitdenken und zur Lösungsfindung angeregt. Die Kinder können auch eine beratende oder lehrende Funktion gegenüber der Figur einnehmen. Dies bereitet häufig viel Freude und stärkt das Selbstvertrauen (Möller, 2007, S.81).

Spieltechnik

Anfangs- und Schlussritual

Dem Figurenspiel geht ein akustisch packender Anfang voraus, wie beispielsweise ein Glöcklein das läutet, ein Ast der trommelt, der Klang einer Klangschale usw. Dies soll die Aufmerksamkeit bündeln, Ruhe herstellen und das Figurenspiel abstecken. Dieser Klang erscheint am Ende nochmals und wird als Teil des Rituals durchgeführt. «Für die kindliche Entwicklung sind Rituale sehr bedeutsam. Sie geben Halt und Orientierung, Sicherheit und strukturieren die Zeit.» (Weinberger, 2015 S. 218)

Stimme

Während des Spielens ist es ratsam, die Stimme zu verstellen, damit die verschiedenen Charaktere differenziert werden können. Es ist auch möglich, der Figur einen Akzent oder Dialekt zu geben. Die veränderte Stimme kann helfen, selbst einfacher in die Rolle hinein zu schlüpfen. Dabei ist aber nicht wichtig, dass man immer exakt mit der gleichen Stimme spricht und es macht auch nichts, wenn man in die «normale» Stimme zurückfällt. Bewusste Pausen und Schweigen machen das Spiel spannend und geben den Kindern Zeit, Gesehenes zu verarbeiten. Durch emotionale Geräusche («ooh», «uiii», «bueh» usw.) lassen sich Gefühle im Spiel darstellen und der Ausdruck des Spiels wird intensiviert (Möller, 2007, S. 64).

Blick

Damit die Kinder die Figur anschauen, ist es wichtig, beim Spielen den eigenen Blick der sprechenden Figur zuzuwenden und nicht den Kindern. Idealerweise kann die Begleitperson während des Figurenspiels die Kinder beobachten. Die Figur selbst schaut entweder eine andere Figur an oder die Kinder, je nachdem mit wem sie redet.

Position Figur

Die Position der Figuren sollte realitätsgetreu bleiben. Das heisst, eine Figur die nicht fliegen kann, sollte man zum Beispiel nicht in der Luft schwebend spielen.

Bühne

Die zuerst gefundene Bühne ist die Beste! Es ist wichtig, dass alle Kinder einen guten Blick auf das Figurenspiel haben. Sie können sich z.B. in einem Halbkreis hinsetzen. Wenn die Kinder eng geschlossen beieinander sitzen, entsteht ein intensiveres Gruppengefühl. Je näher das Spiel bei den Kindern ist, desto mehr nimmt es von ihrem Blickfeld ein und desto intensiver wirkt es (Möller, 2007, S. 54). Es gibt Struktur, wenn die Kinder wissen, wo ihr Platz ist. Dies kann man beispielsweise mit Sitzmatten am Boden oder mit einem eingezeichneten Halbkreis erreichen.

Reaktion auf Störungen

Störungen während des Spiels können oft von den Figuren aufgenommen und durch Kommentare und/oder klare Anweisungen ohne Unterbruch des Spiels behoben werden (Möller, 2007, S. 98).

Muss während des Figurenspiels etwas aus der Rolle der Lehrperson oder der Therapeutin gesagt werden, wird die Figur abgelegt, der Blick den Kindern zugewandt und mit «normaler Stimme» gesprochen, damit ganz klar ist, wer jetzt spricht.

Leitfiguren

Unsere Leitfiguren heissen Grapomo und Torik. Sie sind im Wald zuhause und sind gute Freunde. Diese beiden Figuren lassen sich einfach im Wald finden / herstellen. Je weniger eine Figur gestaltet ist, desto mehr regt sie zur Fantasie an.

Grapomo

- > Stein
- > rollt, um sich fortzubewegen
- > spricht langsam und tief, ist stets bedacht auf seine Worte
- > ist langsam und genau

Torik

- > Tannenzapfen
- > hüpfet, um sich fortzubewegen
- > spricht hoch, viel und schnell, schießt schnell drauf los
- > ist quirlig und hibbelig

So könnten sie aussehen:

- KOMPETENZEN DES LEHRPLAN 21 -

Die verschiedenen Interventionen zielen auf die Förderung folgender Kompetenzen des Lehrplan 21 ab. Als Quelle dient die D-EDK (2016).

Schreiben (D.4.A.1)

Grundfertigkeiten

«Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können»

Die Schülerinnen und Schüler ...

- ...können durch vielfältige Aktivitäten ihre Feinmotorik weiterentwickeln.
 - ...können eine günstige Körperhaltung beim Zeichnen und Schreiben einnehmen.
 - ...können die Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen (z.B. Buchstabenformen und -folgen) ausführen.
 - ...können das ganze Alphabet einer unverbundenen Schrift sowie die Ziffern mit optimalen Abläufen geläufig schreiben.
 - ...können vertraute Wörter, Wendungen und Satzmuster in alltäglichen, bekannten Schreibsituationen verwenden und ihren produktiven Wortschatz aktivieren (z.B. kurzer Brief, Briefformeln).
 - ...können mit verschiedenen Schreibgeräten ihre Texte gestalten (z.B. verschiedene Schreibstifte, Tastatur).
-

Darstellen und Tanzen (BS.3.A.1)

Körperwahrnehmung

«Die Schülerinnen und Schüler können ihren Körper wahrnehmen, gezielt steuern und sich in der Bewegungsausführung korrigieren.»

Die Schülerinnen und Schüler ...

- ...können die Umwelt und sich mit verschiedenen Sinnen wahrnehmen (z.B. taktil, kinästhetisch, vestibulär) sowie Körperteile unterscheiden und benennen.
 - ...können die Stellung des Körpers im Raum wahrnehmen (z.B. Aufstellung auf einer Linie, im Kreis, in versetzten Reihen).
 - ...können Körperteile gezielt steuern.
-

Wahrnehmung und Kommunikation (BG.1.A.2)

Wahrnehmung und Reflexion

«Die Schülerinnen und Schüler können Bilder wahrnehmen, beobachten und darüber reflektieren.»

Die Schülerinnen und Schüler ...

- ...können in der visuellen, taktilen, auditiven und kinästhetischen Wahrnehmung Unterschiede erkennen und sich darüber austauschen.
-

Prozesse und Produkte (BG.2.D.1)

Materialien und Werkzeuge

«Die Schülerinnen und Schüler können Eigenschaften und Wirkungen von Materialien und Werkzeugen erproben und im bildnerischen Prozess einsetzen.»

Die Schülerinnen und Schüler ...

...können Farbstifte, Wachskreiden, Strassenkreiden und flüssige Farben erproben und einsetzen.

...können verschiedene Papiere, Karton, Tafeln und Pausenplatz als Bildträger erproben und nutzen.

...können Naturfarben, Naturmaterialien und Kohle zeichnerisch und malerisch erproben und einsetzen.

...können die Eigenschaften von Bildträgern erproben und nutzen (z.B. saugend, abstossend, glatt, rau, porös).

...können den Gebrauch der eigenen Hände als Werkzeuge erproben.

...können die Anwendungsmöglichkeiten sowie die Wirkung von Borsten- und Haarpinsel (z.B. Flach-, Rund-, Stupfpinsel), Schwamm und Farbrollen erproben.

Lehrplan 21: Literatur im Fokus (D.6.C.1)

Literarische Texte: Beschaffenheit und Wirkung

Die Schülerinnen und Schüler ...

...können Bilder und Spiele mit ihrer Wirklichkeit verknüpfen und diese als real erleben (z.B. Puppentheater).

...können sich in erzählte Geschichten hineinversetzen.

...können verschiedene Figuren, die Stimmung von unterschiedlichen Orten, unterschiedliche Spannung von Handlungen erleben und verstehen.

...können unter Anleitung verschiedene Handlungsabsichten von typischen Figuren erkennen und verstehen (z.B. gut/böse; dumm/klug).

- FREIES SPIEL – FREIES LERNEN -

«Im freien Spiel bringt das Kind seine bisherigen Erfahrungen ein und probiert Neues aus. Es bildet Hypothesen, Annahmen und überprüft diese, so gelangt es zu neuen Erkenntnissen. Stösst das Kind an seine Grenzen, begleiten und unterstützen wir es im Hypothesenbilden, bevor es aufgibt» (Waldkinder St. Gallen, 2009, S.5).

Im Spiel lernen Kinder mit Konfliktsituationen umzugehen und Lösungsstrategien zu entwickeln. Symbol- und Rollenspiele bieten sich an, Handlungsalternativen und Rollenwechsel auszuprobieren (Zimmer, 2012, S. 83). Oft begibt sich das Kind in eine Rolle, vor der es sich fürchtet (böser Wolf) oder in welcher es sich selbst selten befindet (starke Rolle). Das Spiel funktioniert als eine Art Katharsis - also Psychohygiene. Eine weitere Qualität lässt sich im Zusammenhang von Spiel, Bewegung und Selbstständigkeit finden (Zimmer, 2012, S. 85). Im Spiel werden Ausdauer und Konzentration aufgebracht für das Aneignen von Fertigkeiten. Der Aufschub von Bedürfnissen zur Erreichung von Zielen gelingt dadurch leichter. Auch schulische Bereiche wie Sprache, Mathematik, Gestalten, Musik, NMG (Natur Mensch und Gesellschaft), Bewegung und Sport werden im Spiel intrinsisch motiviert erarbeitet. Zum Thema Freispiel schreiben die Waldkinder St. Gallen (2009, S. 4) in ihrem Leitfaden: «Die Motivation ist der wichtigste Antrieb für die Vermittlung von Lerninhalten». Auch Zimpel (zitiert nach Weinberger, 2015, S. 70 -71) schreibt zur Aufmerksamkeit: «Ohne die intrinsische Motivation, die für das Spiel so charakteristisch ist, wäre das Training einer bewussten Aufmerksamkeitssteuerung ein Kraftakt, der mit viel Drill und Frustration verbunden wäre. Im Spiel vollzieht sich diese Entwicklung nicht gegen, sondern mit der Kraft der Kinder».

In ihrem Buch «Heute wieder nur gespielt – und dabei viel gelernt» beschreibt Franz (2016) fünf Merkmale, welche das Spiel ausmachen (S.14-18):

- > Unvollständige Funktionalität: Das Spiel ist in sich selbst zweckvoll.
- > So-tun-als-ob: Es werden verschiedene Rollen und Handlungen gefahrlos ausprobiert.
- > Positive Aktivierung und Fokussierung: Kinder suchen sich Situationen, die sie weder unter- noch überfordern, wo sich Lust und Angst die Waage halten. Das vollständige Eintauchen in eine Tätigkeit wird auch Flow-Zustand genannt. In diesem Zusammenhang spielt die intrinsische Motivation eine wichtige Rolle. Intrinsisch motiviertes Lernen basiert auf eigenen Interessen, ist selbstgesteuert und im Vergleich zu extrinsisch motiviertem Lernen (von aussen gesteuert) weitaus nachhaltiger, wirksamer und ertragreicher.
- > Wiederholung und Variation: Bestimmte Verhaltensweisen werden in vielfältigen Variationen wiederholt.
- > Entspanntes Feld: Eine entspannte Atmosphäre, die ein gutes, sicheres Gefühl gibt, weil Ereignisse beispielweise vorhersehbar sind.

3.

INTERVENTIONEN

- FÜR ALLE WALDBESUCHE -

«Natur stellt für Kinder einen massgeschneiderten Entwicklungsraum dar. Eine Erfahrungswelt, die genau auf die Bedürfnisse von Weltentdeckern zugeschnitten ist. Hier können sie ihre Segel setzen. Hier bläst der Wind, den sie für ihr Gedeihen brauchen. In der Natur können sie wirksam sein. Hier können sie sich auf Augenhöhe selbst organisieren. Hier können sie an ihrem Fundament bauen. Zeit in der Natur ist Entwicklungszeit» (Hüther & Renz-Polster, 2013, S. 35).

Ankommen, Einstimmung und Abschied

Der Wald kann für einige Kinder ein befremdliches Umfeld darstellen, weshalb ein Ritual zur Einstimmung sehr viel Sicherheit bietet. Für den Einstieg empfehlen wir, die Gruppe zuerst in einem Kreis zu versammeln und mit einem Lied den Wald zu begrüßen. Anschliessend können Wetterbedingungen und Veränderungen (z.B. bunte Blätter im Herbst) thematisiert werden, um die Kinder sanft mit dem Tag vertraut zu machen. Ein Ritual zur Orientierung ist der «Rucksackberg». Dadurch wird der Platz gekennzeichnet, an welchem man sich hauptsächlich aufhält. Auch das Znüni / Zvieri essen ist als Ritual wichtig. Schlussendlich soll der Abschied vom Wald nicht vergessen werden. Ein kurzer Austausch über das Erlebte kann die Eindrücke noch mehr festigen.

Interventionen

Wir beschreiben in unseren Interventionen jeweils ein Figurenspiel und ein Angebot und geben Ideen für Varianten, sowie den Transfer ins Klassenzimmer. Das Angebot kann offen gestaltet sein, indem es nach dem Figurenspiel eingeführt wird und dann direkt ins Freispiel übergeleitet wird. Den Kindern ist somit freigestellt, ob und wie intensiv sie sich vertiefen wollen. In unserem Projekt haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich einige Kinder im Freispiel von sich aus mit dem zur Verfügung gestellten Material beschäftigen. Eine andere Variante wäre, das Angebot mit allen Kindern als Aufgabe zu bearbeiten. Es gilt, individuell und gruppenabhängig zu entscheiden, wie stark die Kinder aufgefordert werden mitzumachen oder wie viel man einfach aus dem Angebot und Ideen der Kinder entstehen lässt. Allgemein empfehlen wir, möglichst viel Zeit fürs Freispiel zu reservieren, damit die Kinder richtig ins Spiel eintauchen können. Im Freispiel kann eine Vertiefung ins Angebot stattfinden oder es können viele andere wichtige Themen der Kinder bearbeitet werden. Wie in der Definition beschrieben, ist die Grafomotorik sehr vielschichtig. So haben ganzheitlich betrachtet auch die sozio-emotionale, sprachliche oder allgemeine motorische Entwicklung einen Einfluss. Das freie Spiel fördert also unabhängig davon, ob mit dem Angebot weitergespielt wird oder nicht.

Vieles im Wald ist unvorhersehbar und entwickelt sich im Moment. Falls sich etwas Dringenderes ergibt (z.B. ein totes Tier) oder wichtige Bedürfnisse gestillt werden müssen (z.B. Wärme), soll darauf eingegangen und nicht an der Intervention festgehalten werden. Zudem möchten wir gerne darauf hinweisen, dass auch der Weg in den Wald oder vom Wald zurück sehr vielfältig genutzt werden kann.

Die Interventionen sind so gestaltet, dass sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge durchgeführt werden müssen, sondern frei ausgesucht werden kann, was passt. Dazu soll die untenstehende Übersicht helfen. Eine Empfehlung ist allerdings, mit der Intervention «Museumsweg» zu starten und mit dem «Waldfest» oder «Winterschlaf» zu enden. Ansonsten ist es ratsam, zuerst die Figuren vorzustellen und sie in der letzten Intervention wieder zu verabschieden.

Material

Immer dabei:

- > Wir empfehlen, immer eine Blache dabei zu haben, damit das jeweilige Material einen Standort hat und um darauf arbeiten zu können. Als Alternative kann diese Struktur durch eine andere Begrenzung gegeben werden.
- > Material für das Figurenspiel: Figuren und akustisches Signal

Ansonsten ist bei den einzelnen Interventionen gekennzeichnet, was weiter benötigt wird.

Zu den Grundlagen des Waldbesuches sind keine Dokumente beigelegt. Es wird davon ausgegangen, dass Fachpersonen damit vertraut sind oder sich selbstständig informieren (z.B. Zeckenschutz, Fuchsbandwurm, Umgang mit Feuer, weitere Sicherheitsaspekte).

- Übersicht der Interventionen –

Jede Intervention kann je nach Bearbeitung der Kinder und Inputs der Fachperson alle Förderbereiche ansprechen. Hier aufgelistet sind jeweils die Schwerpunkte. Gleiches gilt für die Kompetenzen aus dem LP 21. Neben den Kompetenzen des Bereichs «Schreiben» sind auch relevante Kompetenzen aus anderen Bereichen aufgelistet.

Museumsweg

Thema: runde und eckige Formen im Wald, Bilder legen auf dem Waldboden

Förderbereiche

- > Formdifferenzierung
- > Raumorientierung
- > Visuelle Kontrolle
- > Handmotorik

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > BS.3.A.1 a
- > BG.1.A.2 a

Rätselsack

Thema: Blätter mit Buchstaben / Bildern richtig zusammenfügen und selbst Rätsel erfinden

Förderbereiche

- > Grundformen und Elemente der Schrift
- > Auge-Hand-Koordination
- > Raumorientierung
- > Druckregulierung

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > D.4.A.1 c
- > D.4.A.1 d
- > D.4.A.1 e
- > BS.3.A.1 a
- > BG.1.A.2 a
- > BG.2.D.1 1a
- > BG.2.D.1 1b

Theaterfinger

Thema: seinen eigenen Finger als Figur gestalten und evtl. damit ein Figurenspiel spielen

Förderbereiche

- > Auge-Hand-Koordination
- > Visuelle Kontrolle
- > Handmotorik
- > Fingerbeweglichkeit

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > BS.3.A.1 c
- > BG.2.D.1 a
- > BG.2.D.1 b

Waldfarben

Thema: natürliche Farben selbst herstellen und damit im Wald malen

Förderbereiche

- > Grundformen und Elemente der Schrift
- > Auge-Hand-Koordination
- > Druckregulierung
- > Handmotorik

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > D.4.A.1 b
- > D.4.A.1 e
- > BG.1.A.2 a
- > BG.2.D.1 1a
- > BG.2.D.1 1b
- > BG.2.D.1 3a

Waldpost

Thema: Briefe schreiben im Wald an Grapomo und Torik oder gegenseitig

Förderbereiche

- > Grundformen und Elemente der Schrift
- > Druckregulierung
- > Körper- und Sitzhaltung
- > Stifthaltung

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > D.4.A.1 b
- > D.4.A.1 c
- > D.4.A.1 d
- > D.4.A.1 e
- > BG.2.D.1 1a
- > BG.2.D.1 1b

Orchesterbäume

Thema: mit einem Ast auf einem Baum mit bestimmten Bewegungen im Takt zusammen musizieren

Förderbereiche

- > Auge-Hand-Koordination
- > Automatisierung von Bewegungsabläufen
- > Tonusregulation
- > Körperorientierung

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > D.4.A.1 c
- > BS.3.A.1 b
- > BS.3.A.1 c
- > BG.1.A.2 a

Runenpfad

Thema: mit Pfeilen im Wald zu Runensteinen finden und sich gegenseitig Wege zu Steinen legen

Förderbereiche

- > Formwiedergabe
- > Formdifferenzierung
- > Raumorientierung

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > BG.1.A.2 a

Waldgeschichten

Thema: zur Geschichte mitbewegen und Formen auf den Boden malen

Förderbereiche

- > Formwiedergabe
- > Automatisierung von Bewegungsabläufen
- > Stifthaltung
- > Fingerbeweglichkeit

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > D.4.A.1 c
- > D.4.A.1 e
- > BG.1.A.2 a

Waldfest

Thema: nach Rezept einen Punsch zubereiten

Förderbereiche

- > Auge-Hand-Koordination
- > Druckregulierung
- > Körper- und Sitzhaltung
- > Handmotorik

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > D.4.A.1 b

Winterschlaf

Thema: Hausbau für Grapomo und Torik

Förderbereiche

- > Auge-Hand-Koordination
- > Raumorientierung
- > Visuelle Kontrolle
- > Handmotorik

Kompetenzen aus Lehrplan 21

- > D.4.A.1 a
- > BG.1.A.2 a

MUSEUMSWEG

Vorbereitung

Auf dem Weg in den Wald oder vor dem Figurenspiel, wird den Kindern mitgeteilt, dass ihnen heute im Wald zwei Wesen vorgestellt werden. Deshalb sollen die Kinder einen runden und einen eckigen Gegenstand als Geschenk suchen. Je nach Kindergruppe macht es Sinn, ein Beispiel zu zeigen.

Figurenspiel

Torik und Grapomo gehen durch den Wald, sprechen vom Wetter und plötzlich bemerken sie die Kinder. Erfreut stellen sie sich vor. «Ich mag alles, was zackig und eckig ist. Jetzt im Herbst hat es so viele wunderschöne, gezackte Blätter!», erzählt Torik. Darauf sagt Grapomo: «Ich mag alles, was rund ist oder rollen kann, so wie ich! Die runden Blätter gefallen mir im Herbst besonders.» Eventuell kommen die Kinder dann schon selber auf die Idee, ihnen ihre Fundstücke zu zeigen oder zu schenken. Ansonsten fragen Grapomo und Torik nach, ob die Kinder heute schon etwas Eckiges oder Rundes gesehen haben. Sie freuen sich riesig über die Fundstücke der Kinder. Falls keine runden und eckigen Gegenstände auf dem Weg gesucht wurden, regen Grapomo und Torik die Kinder an, jetzt umherzuschauen und zu gucken, ob sie etwas erspähen, das so aussieht wie die Figuren selbst.

Grapomo erzählt, dass er so gerne Bilder mag, die aus eben diesen Formen bestehen. Darauf meint Torik, dass man doch die Kinder fragen könnte, ob sie das schon gemacht haben. Vielleicht legt ein Kind gleich ein Bild oder jemand hat eine Idee, wie ein Bild gestaltet werden kann. Plötzlich jauchzt Torik auf: «Wenn hier ganz viele Bilder entstehen, könnte daraus doch ein Museum werden! Ein Museumsweg!» Grapomo pflichtet bei: «Ja, das würde mir sehr gefallen. Ich wäre so froh um ein paar schöne Bilder hier im Wald.» Dann verabschieden sich Grapomo und Torik von den Kindern und merken an, dass sie sich freuen würden, die Kinder bald wieder im Wald anzutreffen.

Angebot

Nachdem die Figuren verschwunden sind, wird das Geschehene nochmals kurz reflektiert, um sicherzustellen, dass die Kinder die Geschichte verstanden haben. Man kann fragen, ob die Kinder denn wissen, was ein Museum ist, ob sie sich an die Namen dieser Gestalten erinnern und was sie erzählt haben. Um die Verständlichkeit des «Bildes im Museum aus runden und eckigen Gegenständen» zu unterstützen, kann zuerst ein grosses Bild gemeinsam gestaltet werden. Die Kinder werden nun ins Freispiel entlassen. Ihnen ist freigestellt, ob sie am Museumsweg weiterspielen wollen.

Varianten

Variante 1

Museumsplatz (mit Ästen abgegrenzt), Museumstreppe, ...

Variante 2

Nach der mündlichen Reflexion kann noch eine körperliche Erfahrung von «rund» und «eckig» gemacht werden. Dafür bewegen sich alle Kinder zuerst, als seien sie Grapomo: rund, rollend, schwerfällig, dick, langsam etc. Dann bewegen sich alle wie Torik: hüpfend, gestreckt, auf den Zehen gehend, schnell, eckig etc.

Variante 3

Am Ende des Waldbesuches kommen Grapomo und Torik nochmals vorbei, um die entstandenen Bilder und das Museum wertzuschätzen.

Variante 4

Der Museumsweg kann beim nächsten Mal im Wald wieder besucht und evtl. restauriert oder erweitert werden.

Transfer ins Klassenzimmer

Aufgabenblätter, die das Zeichnen von rund und eckig thematisieren.

Möglicherweise kann eine kleine Werkstatt durchgeführt werden, bei welcher die Kinder Aufgaben machen, die von der grossen zur kleinen Bewegung führen. Beispielsweise wird an der Wandtafel ein grosser Kreis gezeichnet, bei welchem die Schwungbewegung aus dem Schultergelenk geübt wird. Eine kleinere Bewegung kommt aus dem Ellenbogen und wird beim Kreis auf einem grossen Blatt geübt. Anschliessend kommt eine Aufgabe für die Bewegung aus dem Handgelenk (noch kleinerer Kreis) und zum Schluss die Bewegung aus den Fingern (ganz kleiner Kreis). Mit anderen Formen wird gleich vorgegangen (zum Beispiel Zick-Zack oder liegende Acht). Auch aus diesen Formen können Bilder im Schulzimmer entstehen.

RÄTSELSACK

Materialien

- > ein Behälter, z.B. ein Sack, eine Kiste, eine Tasche etc.
- > Schreib-/Malmaterial, z.B. wasserfeste Schreiber (Edding), Wasserfarben mit Pinsel, Kohlestifte
- > Scheren

Vorbereitung

- > Rätselsack: In den Behälter (z.B. Sack) werden Scheren und Schreibmaterial gelegt. Dies ist der Rätselsack, da er das Material zur Herstellung der Rätsel enthält
- > Rätsel: Auf Herbstblättern wird ein Wort geschrieben oder ein Bild gezeichnet, das zusammengesetzt werden kann, ca. 3-4 Kinder können ein Rätsel zusammen lösen (Anzahl Rätsel sollte der Anzahl Kinder angepasst werden)
- > der Rätselsack wird versteckt. Die Rätsel, welche die Kinder lösen, sollen zum Rätselsack führen

Figurenspiel

Grapomo und Torik haben ein Rätsel vorbereitet für die Kinder (sie sind sehr stolz darauf). Sie geben den Kindern die Blätter und helfen eventuell. Sobald die Kinder das Rätsel gelöst haben, sind die beiden sehr beeindruckt. Das Rätsel geht aber noch weiter. Denn Grapomo und Torik haben ein Geschenk versteckt (den Rätselsack). Finden die Kinder heraus wo? Die Lösung des Rätsels gibt einen Hinweis (z.B. Rätsellösung: Baum, der Rätselsack befindet sich hinter einem Baum). Wenn die Kinder den Hinweis verstanden haben, verabschieden sich Torik und Grapomo.

Angebot

Wenn die Figuren weg sind, werden die Kinder auf die Suche geschickt. Das Kind, welches das Geschenk findet, soll laut rufen, damit sich alle wieder besammeln. Das Geschenk darf aber noch nicht geöffnet werden! Das Finderkind geht mit dem Sack bei jedem Kind vorbei und diese ertasten, was sich darin befindet. Wer es weiss, steht auf (bzw. sitzt ab). Zum Schluss kommt der Sack zur Lehrperson. Auf drei rufen alle Kinder, was sie erspürt haben und die Lehrperson packt den Inhalt aus. Es wird kurz besprochen, wofür der Inhalt sein könnte (Scheren z.B. um ein grosses Blatt in verschiedene Teile zu schneiden und so aus einem Bild ein Puzzle zu machen). Der Rätselsack wird an einem festen Ort platziert. Die Kinder dürfen etwas herausnehmen und wenn sie es nicht mehr brauchen, wieder zurücklegen. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, dass damit eigene Rätsel erfunden werden können und werden dann ins Freispiel entlassen.

Varianten

Variante 1

Die ganze Intervention kann ins Thema «Schatzsuche» übersetzt werden. Dabei erhalten die Kinder von Grapomo und Torik eine Schatzkarte. Damit finden sie den Schatz, welcher Materialien enthält, um eigene Schatzkarten zu kreieren.

Variante 2

Anstatt direkt den Rätselsack zu finden, können mehrere Rätsel nacheinander gelöst werden (nach dem Modell der Schnitzeljagd) bis man zum Ziel kommt. Entweder lösen die Kinder zuerst alle Rätsel und müssen sie dann in die richtige Reihenfolge setzen oder anhand eines Rätsels wird das nächste gefunden, bis man beim Rätselsack angelangt.

Variante 3

Eine Gruppe von Kindern gestaltet eines oder mehrere Rätsel und versteckt den Rätselsack. Eine andere Gruppe löst das Rätsel und sucht den Sack.

Variante 4

Als Hilfe für Kindergartenkinder kann auf einer Schiefertafel eine Liste mit möglichen Bildern und dazugehörigen Wörtern aufgeschrieben werden.

Variante 5

Der Rätselsack wird bei weiteren Waldbesuchen wieder mitgenommen, so dass die Möglichkeit besteht, sich weiter damit zu beschäftigen.

Transfer ins Klassenzimmer

Rätselsack/-kiste mit Rätseln füllen, die man am Tisch oder im Schulhaus lösen kann (Logicalsetc.).

THEATERFINGER

Materialien

- > Stifte oder Sticker
- > Kleine Gummibänder

Vorbereitung

- > sich selber einen Theaterfinger malen / kleben und «bekleiden»

Figurenspiel

Neue Figur: der Theaterfinger, er spricht in einer hochnäsigen Art (evtl. mit französischem Akzent)
Achtung:

- Bühne genug hoch, damit man den Finger so halten kann, dass er gradeaus schaut
- man muss drei Figuren spielen, das heisst entweder mit einer Hand den Theaterfinger und mit der anderen abwechslungsweise Torik und Grapomo spielen oder zu zweit spielen

Grapomo und Torik sitzen «im Theater» vor einem Baumstrunk (oder Holzscheit, Stein, ...) und warten gespannt auf den Theaterfinger. Der Theaterfinger kommt und begrüsst das Publikum. Er spiele heute ein Kurztheater. Auf und ab gehend spricht er: «Das Eichhörchen isst voll Genuss, jeden Tag eine Haselnuss, doch eines Tages isst es einen Hut, jetzt geht es ihm gar nicht mehr gut.» (Schweizerdeutsch geht es auch). Der Theaterfinger möchte gleich weiter, doch Grapomo und Torik wollen unbedingt wissen, woher er die schönen Theaterkostüme hat. Der Theaterfinger antwortet ihnen, dass sie solch schöne Kostüme hier im Wald finden. Das reicht Torik und Grapomo noch nicht, sie wollen auch wissen, wie man die anzieht und sich schminkt. Der Theaterfinger, etwas genervt, gibt ihnen verschiedene Gummibänder und Schminke (Stifte / Sticker). Er muss nun wirklich weiter. Torik und Grapomo nehmen voller Freude ein wenig Material mit und verabschieden sich, um Theaterspielen zu gehen. Den Rest des Materials lassen sie für die Kinder da.

Angebot

Das Material wird aufgeteilt und jedes Kind kann sich seinen eigenen Theaterfinger gestalten und diesen mitnehmen ins Spiel. Eventuell muss beim Gestalten des Fingers geholfen werden oder die Kinder helfen sich gegenseitig.

Varianten

Variante 1

Am Ende im Schlusskreis darf jeder seinen Theaterfinger vorstellen.

Variante 2

Falls die Kinder Handschuhe tragen, können diese trotzdem mit Gummibändern geschmückt werden und es werden an einem kalten Tag Sticker mitgenommen, die auf die Handschuhe geklebt werden können.

Transfer ins Klassenzimmer

Falls coole Theatergeschichten entstanden sind, kann man diese aufschreiben oder zeichnen.

Möglich ist auch, dass jeder seinen / einen Theaterfinger malt. Dafür fährt man seinen Finger nach, um ihm dann ein Gesicht und ein Kostüm zu malen. Erweitern kann man dies mit einem Steckbrief zu jedem Theaterfinger.

WALDFARBEN

Materialien

- > Färbendes Material: z.B. Rinden, Kohle, Kurkuma, Rüebli
- > 1 EL Kleister auf 500g Magerquark (bei ca. 20 Kinder, auch abhängig vom Interesse der Kinder)
- > Ein Pinsel pro Kind
- > Ein Behälter für Farbe pro Kind
- > Empfohlen: grosser Sack für den Transport der benutzten Materialien

Vorbereitung

- > Kleister-Quark-Mischung kann bereits im Vorhinein hergestellt werden oder ein Kind kann dies im Angebot tun
- > Farbe für Figurespiel mischen: kleiner Behälter mit ca. 3 EL Quark-Kleister, diesen einfärben mit z.B. Kurkuma (färbt stark)
- > Mal-Utensilien bei Figurespiel bereitlegen (in einem Sack oder ein wenig versteckt)

Figurespiel

Grapomo fragt Torik, ob ihm eigentlich aufgefallen sei, wie bunt der Wald ist und ob er wusste, dass das der Herbst macht. Er habe ganz viele Pinsel und Farben und male den Wald damit an. Torik findet, ja das sei wirklich wunderschön und er habe doch auch noch einen Farbtopf irgendwo. Sie könnten dem Herbst ja helfen. Grapomo findet das eine gute Idee und holt einen Pinsel und Farbe (kleiner Behälter mit bereits hergestellter Farbe). Grapomo beginnt mit dem Pinsel zu malen. Weil sie nur einen Pinsel haben, beginnt Torik mit einem Stecken zu malen und benutzt diesen als Stempel. Beide kommentieren fortlaufend, was sie machen. Da findet Grapomo, dass sie doch auch die Kinder fragen könnten, ob sie auch mal ihre Waldfarbe ausprobieren wollen. Sie fragen nach und erklären dann, wie die Farbe hergestellt wird. «Ihr braucht eine Magerquark-Kleister-Pampe und etwas, das gut färbt. Für unsere Farbe haben wir ... (Kurkuma etc.) benutzt. Das wird so schön ... (gelb etc.).» Sie gehen schnell die Pampe und das Färbemittel holen und hieven es ächzend her. Jeweils einem Kind übergeben sie die Pampe und einem das Färbemittel. Torik holt noch schnell einen Beutel mit Pinseln und Behältern: «Als letztes braucht ihr noch Pinsel und Becher (oder andere

Behälter).» Die darf auch ein Kind holen. Grapomo und Torik verabschieden sich, weil sie ihre Waldfarbe unbedingt noch den anderen Waldbewohnern zeigen wollen.

Angebot

Gemeinsam mit den Kindern wird der Platz gewechselt (z.B. kann man sich um die Blache setzen) und die jeweiligen Kinder, die das Material bei Grapomo und Torik geholt haben, nehmen dieses mit. Dann werden die Materialien angeschaut. Es wird besprochen, womit man denn sonst noch Farben herstellen könnte (z.B. Kohle aus der Feuerstelle oder Erde etc.). Auch können die Kinder Ideen äussern, worauf oder was sie malen wollen. Je nach Kindergruppe und Zeit liegt das färbende Material fertig bereit oder Rinden und Rübli können noch geraffelt und Kohle gemörsert werden. Jedes Kind kriegt einen Behälter, in welchem es sich ca. 3 EL Quark-Kleister mit einem färbenden Material mischt. Um mit verschiedenen Farben zu malen, müssen die Kinder untereinander die Becher tauschen. Nach dem Farbenherstellen wird den Kindern freigestellt, ob und wie lange sie mit den Waldfarben malen wollen.

Varianten

Variante 1

Die Figuren tauchen am Schluss nochmals auf und die entstandenen Werke werden gemeinsam wertgeschätzt.

Variante 2

Es kann ein weisses Tuch mitgenommen werden, worauf die Waldfarben sehr schön zur Geltung kommen. Das Tuch wird z.B. mit vier Schnüren zwischen Bäumen aufgespannt.

Transfer ins Klassenzimmer

Das weisse Tuch wird drinnen aufgehängt. Es kann auch noch mit weiteren Farben (selbstgemacht oder Acryl etc.) bemalt werden.

Man nimmt die Waldfarben ins Klassenzimmer mit. Dort wird herausgefunden, wie sie auf Papier, Karton ect. wirken.

WALDPOST

Materialien

- > Briefkasten: z.B. aus Plastikflasche oder Tupperware
- > Seil oder Schnur, um Briefkasten zu befestigen
- > Briefmaterial: Papier und / oder Bocktrennpapier, Bleistifte und Farbstifte
- > Brief / Postkarte von Grapomo und Torik
- > Schreibunterlagen: z.B. Karton
- > Klebestreifen

Vorbereitung

- > Figur des Waldpöstlers suchen (z.B. ein Stecken)
- > Brief oder Postkarte von Grapomo und Torik schreiben
- > Briefkasten im Wald platzieren

Figurenspiel

Der fröhlich gelaunte Waldpöstler verteilt seine Briefe im Wald. Er bleibt auch bei unserem Briefkasten stehen und will eine Postkarte hineinstecken. Doch da stutzt er nochmals und schaut die Kinder an. Er begrüsst sie, liest dann die Adresse auf dem Brief und fragt nach, ob das nicht per Zufall sie seien. «Mhh spannend», meint er und schaut nach, was denn auf dieser Postkarte steht. Er liest sie vor, übergibt sie dann den Kindern und verabschiedet sich wieder, da er noch weiterarbeiten muss.

Inhalt der Postkarte:

- > Adressiert an Klasse / Kinder
- > Grapomo und Torik sind in den Ferien. Sie erzählen, wo sie sind und was sie dort machen.
- > Sie fragen die Kinder, was sie so machen und wie es im Wald ist (Wetter, Temperatur, Farben etc.)

Angebot

Zuerst den Brief kurz mit den Kindern besprechen, um sicherzustellen, dass sie ihn verstanden haben und wissen, worum es geht. Möglicherweise kann die Lehrperson oder ein Kind den Brief nochmals vorlesen. Anschliessend werden Ideen gesammelt für Antworten und nochmals darauf hingewiesen, dass sich Grapomo und Torik über eine Antwort freuen würden. Auch dass Briefe verziert werden können, wird besprochen. Das Material für die Briefe wird bereitgestellt, damit diejenigen die wollen, einen Brief gestalten können.

Varianten

Variante 1

Der Gestaltung des Briefkastens sind keine Grenzen gesetzt. Es kann eine wasserfeste Box (z.B. Tupperware) an einem Stecken oder Ast befestigt oder eine aufgeschnittene Petflasche als Briefkasten verziert werden usw.

Variante 2

Der Brief von Grapomo und Torik wird an die Themen der Kinder angepasst. Er kann sich auf vorangegangene Interventionen beziehen oder andere interessante Situationen.

Variante 3

Falls die Kinder schon lesen können, übergibt der Waldpöstler den Brief einem Kind zum Vorlesen und verabschiedet sich schon früher.

Variante 4

«Wem könnte man den sonst noch einen Brief schreiben / zeichnen?»

Eventuell erklären, was mit den Briefen im Briefkasten passiert (wann er von wem geleert wird).

Variante 5

Bei schönem Wetter kann auf gewöhnlichem Papier geschrieben und gezeichnet werden, bei schlechtem Wetter eignet sich Backtrennpapier.

Variante 6

Falls sich Kinder gegenseitig Briefe schreiben, muss man überlegen, wann der Briefkasten geleert wird. Beispielsweise am Ende des Waldbesuches oder vielleicht wird die Post erst am nächsten Tag zugestellt und die Briefe liegen vor dem Klassenzimmer.

Transfer ins Klassenzimmer

Die Antworten auf die Briefe kommen ins Schulzimmer. Der Waldpöstler verteilt Briefe auch in die Schule.

Es könnte ein Briefkasten im Schulzimmer aufgestellt und das Thema Post im Klassenzimmer aufgenommen werden.

Vor dem nächsten Waldbesuch werden Briefe geschrieben (z.B. an Grapomo und Torik) und diese werden dann in den Waldbriefkasten geworfen.

ORCHESTERBÄUME

Materialien

- > Sackmesser
- > Wolle, Faden
- > Farbige Filzstifte
- > Heissleim Stick, Kerzen und Streichhölzer

Vorbereitung

- > Torik braucht fürs Figurenspiel einen Musikstecken, möglicherweise verziert mit Wolle oder farbig bemalt
- > Platzauswahl:
Das Figurenspiel findet bei einem Baum statt (dem Musikbaum). Vielleicht lässt sich ein besonders anziehender Baum finden. Für das Angebot braucht es einige Bäume die nahe beieinanderstehen, da auf ihnen «Musik» gemacht wird.

Figurenspiel

Grapomo und Torik gehen durch den Wald. Torik hat einen wunderschönen Stecken dabei (nicht grösser als er). Sie kommen zum Baum und Torik fragt sich, wie das wohl tönt, wenn er mit seinem Stecken gegen den Baum schlägt. Er freut sich über die Musik, die er erzeugt. Grapomo rät ihm, doch mal zu versuchen, mit der Spitze ein Kreuz über die Rinde zu kratzen (siehe Bild). Auch über dieses Geräusch freuen sich die beiden. Dann versucht Torik, mit dem ganzen Stecken seitlich über den Baum zu streichen. Während Torik sich enthusiastisch über seine Musik freut, reagiert Grapomo etwas traurig. Er möchte auch mitspielen. Torik erklärt sich bereit, mit ihm einen passenden Musikstecken zu suchen und diesen dann zu verzieren. Voller Tatendrang ziehen sie los.

Angebot

Nachdem die Figuren gegangen sind, wird zuerst nachgefragt, was da gerade passiert ist. Dann sollen sich die Kinder selber einen Stock suchen. Dieser soll die Länge ihres Unterarmes haben und nicht dicker als das Handgelenk sein. Sobald die Kinder ihre Stecken gefunden haben, trifft man sich in einem Kreis. Dann werden sie jeweils zu dritt oder zu viert um einen Baum in Hörweite gruppiert. Gemeinsam werden diese drei Arten, die Torik vorgezeigt hat, ausprobiert. Die Lehrperson leitet diese an. Zuerst trommeln alle auf ihrem Baum. Dann versuchen alle, das Kreuz zu kratzen. Zum Schluss streichen alle mit dem ganzen Stecken über den Baum. Nun soll versucht werden, ein Orchester zu spielen. Dafür wird den Bäumen eine Musikart zugeschrieben. Die Kinder am einen Baum trommeln beispielsweise. Diejenigen am Baum nebenan kratzen das Kreuz. Und die Kinder am dritten Baum streichen alle. Bei mehr Kindern und mehr Bäumen wiederholen sich die Musikarten. Es kann nun zuerst die Lehrperson dirigieren oder der Dirigentenposten wird direkt einem Kind übergeben. Die Dirigentin steuert, welche Kinder spielen sollen. Dafür zeigt sie mit seinem Musikstecken auf die Kinder, welche spielen sollen. Sobald die Dirigentin zeigt, beginnen diese zu spielen und hören erst auf, wenn sie wieder auf sie zeigt. Die Dirigentenrolle wird abgewechselt, bis niemand mehr dirigieren will. Die Kinder werden nochmals in einem Kreis versammelt. Sie werden nach mehr Ideen gefragt, wie man im Wald Musik machen könnte (Stecken auf Stecken, Stecken auf Baumstrunk, Stein auf Stein, ...) und auf das Material zum Verzieren der Musikstecken aufmerksam gemacht.

Varianten

Variante 1

Erschwerung für die Exploration der Musik: beim Trommeln wird versucht, dass es klingt, als sei es nur ein einziger Stecken, der trommelt. Beim Kreuz kann der Takt angegeben werden, wann das Kreuz jeweils startet. Auch das Streichen kann gespielt werden, als sei es nur ein Stecken, der streicht.

Variante 2

Auf den Bäumen wird mit Kohle markiert, welche Musikart gespielt wird.

Variante 3

Es wird mehr auf das Bauen von Instrumenten eingegangen.

Ideen für weitere (Wald-)Instrumente:

- > Büchsenrassel: Alubüchse mit Waldmaterial füllen, Papier darüber und mit Gummiband festmachen
- > Astrassel: Draht zwischen Astgabel spannen, Holzstückchen / Speckstein / Haselnüsse / Bierdeckel durchbohren und auf den Draht aufziehen

Transfer ins Klassenzimmer

Im Klassenzimmer wird das Dirigentenspiel mit anderen Instrumenten aufgenommen.

RUNENPFAD

Materialien

- > Kohle oder Kohlestifte
- > Für jedes Kind einen Runenstein
- > wasserfeste Farbe

Vorbereitung

- > den Runenpfad zu Grapomo und Torik mit Pfeilen aus Waldmaterial legen / mit Kohle an die Bäume zeichnen oder in den Schnee schreiben (ein Kreis bezeichnet den Start)
- > für jedes Kind einen Stein mit einer Rune darauf mitnehmen

Figurenspiel

Die Kinder finden am Waldeingang oder an einem anderen Startplatz ein rundes Zeichen. Das ist der Startplatz der Suche. Von da aus müssen sie den Pfeilen folgen, die sie bis an den Platz des Figurenspiels bringen. Erst am Platz startet das Figurenspiel. Grapomo und Torik freuen sich, dass die Kinder sie gefunden haben. Dies sei ihr neues Lieblingsspiel. Der eine versteckt etwas und legt dann mit Pfeilen einen Weg, damit der andere suchen kann. Grapomo: «Oh Torik, aber erzähl doch den Kindern noch, was wir bei der Eule gelernt haben.» Torik: «Stimmt, das war so spannend. Also das war so:..» Die uralte Eule hat ihnen erzählt, dass früher die Tiere und Wesen im Wald auf Steine geschrieben haben. Diese haben sie dann für jemanden versteckt und selber einen gesucht, der für sie versteckt worden war. Man nannte diese Steine Tauschsteine. Zum Schreiben benutzten sie ganz lustige Zeichen aus einer uralten Schrift. Diese nennt man Runen und sie seien älter als die uralte Eule selbst. Die Eule hat Grapomo und Torik diese Runen ein bisschen beigebracht. Grapomo und Torik haben für jedes Kind einen solchen Tauschstein dabei und verteilen sie. Jeder Tauschstein ist ein wenig anderes und wie schon seit Langem, dürfen sie nur so getauscht werden, indem das eine Kind seinen Tauschstein versteckt und mit Pfeilen einen Weg zum Versteck legt. Das andere Kind kann den Tauschstein dann anhand des Weges finden. Sie wünschen den Kindern viel Spass beim Tauschen.

Angebot

Die Kinder werden in Pärchen aufgeteilt, jedes Kind gestaltet einen Pfad zu seinem Runenstein. Je nachdem wie der Weg gestaltet werden soll, bekommt jedes Kind einen Kohlenstift. Das andere Kind sucht anschliessend den Stein seines Gruppenpartners und darf ihn behalten. Sobald alle ihren Stein gefunden haben, trifft man sich um die Blache. Jetzt hat vielleicht noch nicht jedes Kind den Stein, der ihm am besten gefällt. Aber sie kennen ja jetzt die uralte Art, wie die Tauschsteine getauscht werden können. Wer also nochmals tauschen will, sucht sich jemanden, der auch einen anderen Tauschstein möchte. Es gibt die Möglichkeit, hier weitere Steine zu bemalen. Was könnte man den darauf malen? Für wen könnte man einen Tauschstein machen und verstecken?

Varianten

Variante 1

Erschwerung der Zeichen, statt Pfeile zum Beispiel:

Gerade aus

in die Richtung des längeren Steckens

umkehren

Variante 2

Die Kinder erhalten beim Startkreis einen Brief von Grapomo und Torik, in welchem die Suche und Pfeile erklärt werden. Wenn der Briefkasten schon eingeführt ist, liegt der Brief evtl. im Briefkasten.

Transfer ins Klassenzimmer

Im Schulhaus gegenseitig Wege legen zu einem Ziel. Wege könnten z.B. mit Stiften gelegt werden.

Vorschlag Runenschrift

Abbildung 1

WALDGESCHICHTEN

Figurenspiel

Es wird bei der Bühne fürs Figurenspiel ein Geschichtenkreis gebildet. Jedes Kind soll Schnee oder Waldboden vor sich haben, damit es nachher darin / darauf malen kann.

Torik kommt voller Freude auf die Bühne und begrüsst die Kinder. Er hat eine Geschichte erfunden, eine Waldgeschichte. Diese möchte er den Kindern unbedingt erzählen. In diesem Moment (bevor die Geschichte startet) kommt Grapomo angerollt. Er möchte Toriks Geschichte auch gerne hören. «Torik, hast du die Geschichte denn festgehalten? Weisst du, so macht man das doch. Wenn man eine Geschichte erfindet, hält man sie fest.» Torik hält inne und ist plötzlich nicht mehr so freudig. «Ach wirklich? Aber wie kann ich die denn festhalten? Mit den Händen etwa? Man kann eine Geschichte doch nicht mit den Händen festhalten!» Grapomo erwidert besserwisserisch: «Nein, ich meine doch nicht mit den Händen, auch nicht mit den Füßen, bevor du das fragst. Mit einem Stock natürlich oder einem Stift kann man eine Geschichte zum Beispiel malen. Weisst du, dann können andere die Geschichte auch sehen oder lesen, wenn du sie nicht erzählst.» Torik leuchtet das ein. Gemeinsam mit Grapomo überlegt er, wie er das anstellen könnte. Plötzlich hat Grapomo eine Idee. Er fragt die Kinder, ob sie ihnen helfen würden, die Geschichte festzuhalten. Dafür brauchen sie einen Stecken und dann zeichnen sie damit einfach auf den Boden / in den Schnee. Alle Kinder suchen einen Stecken und kommen zurück, wenn sie einen gefunden haben. In Toriks Geschichte geht es um ein Eichhörnchen namens Fritz. «Stellt euch doch mal vor, eure Hand mit dem Stecken ist das Eichhörnchen. Und jetzt müsst ihr mich gut anschauen, ich zeige es euch vor. Wenn das Eichhörnchen nämlich hüpf, dann hüpf ihr auch (Torik hüpf rauf und runter). Und wenn es sich von Baum zu Baum schwingt, macht ihr das mit eurem Stecken, so wie ich (Torik beschreibt einen Bogen auf dem Waldboden).» Grapomo setzt sich bequem irgendwohin und hört der Geschichte zu. Torik beginnt zu erzählen und macht dabei die Bewegungen des Eichhörnchens vor, welche die Kinder kopieren sollen. Sobald Torik die Geschichte fertig erzählt hat, lobt ihn Grapomo und sie betrachten gemeinsam das entstandene Bild auf dem Boden. Torik ist sehr glücklich darüber, dass seine Geschichte nun so viele Male festgehalten wurde und auf so verschiedene Weisen.

Toriks Geschichte

Das Eichhörnchen Fritz versteckt im Herbst immer seine Nüsse. Dafür gräbt es ganz viele Löcher in den Boden, etwa so: (grabende Bewegung mit Torik). Und wenn es sie versteckt, hüpft es im Zickzack. Es freut sich sehr auf den Schnee, der alles so schön weiss macht. Aber es wird auch nervös, weil es sich nicht sicher ist, ob es sich an alle Löcher erinnert. Wenn das Eichhörnchen Fritz nervös ist, dann beginnt es, in einer Acht zu rennen. Umso mehr Blätter fallen, desto nervöser wird es und desto schneller rennt es. Kurz bevor es schneit, ist es manchmal so gespannt auf den Schnee und so nervös, dass es so schnell wird wie ein Wirbelwind. Der kleine Fuchs, Eichhörnchen Fritz's Freund muss es dann wieder beruhigen, indem sie gemeinsam gemütlich im Kreis gehen. Eines Morgens wacht das Eichhörnchen auf. «Kleiner Fuchs, kleiner Fuchs», ruft es und springt vor Freude hin und her, «der Schnee ist da». Der kleine Fuchs freut sich auch sehr. Nun muss das Eichhörnchen Fritz anfangen, die Nüsse zu suchen. Das Eichhörnchen Fritz springt mit Schwung von Baum zu Baum. Es kann so besser erkennen, wo es die Nüsse vergraben hat. Der kleine Fuchs hilft von unten mit und schnüffelt am Boden. Hüpfend und schnüffelnd finden sie fast alle vergrabenen Nüsse wieder und das Eichhörnchen Fritz ist den ganzen Winter lang satt.

Angebot

Nachdem die Figuren gegangen sind, nimmt man das Malen der Geschichten auf. «Hat jemand sonst Lust, eine Geschichte zu erzählen, die man auf dem Boden festhalten könnte?» «Oder kennt jemand vielleicht ein Lied, das wir festhalten könnten?» Es wird offengelassen, wer sich noch weiter mit Geschichten und Lieder beschäftigen möchte. Eventuell finden die Kinder auch andere Varianten, um Geschichten festzuhalten.

Varianten

Variante 1

Bei entsprechendem Wetter kann die Geschichte mit Kohle auf ein Papier gezeichnet werden. Auch Wasserfarben bieten sich an. Kohle und Wasserfarben können auch an Bäumen oder auf Steinen verwendet werden.

Variante 2

Es wird eine andere Geschichte erzählt, die gerade ins Thema passt. Möglicherweise handelt es sich statt der Geschichte um ein Lied.

Transfer ins Klassenzimmer

Dasselbe kann im Klassenzimmer gemacht werden. Es wird eine Geschichte erzählt und die Kinder malen dazu. Die Geschichtenerzählerin kann dazu die Bewegungen an der Wandtafel vormachen. Je nach dem malen die anderen Kinder auch an der Wandtafel oder auf Papier, das an der Wand hängt mit.

WALDFEST

Materialien

- > Material für Feuer
- > Kochutensilien: Topf und Rührkelle, mehrere Messer, Schneidbretter, evtl. Zitronenpresse, Sparschäler, Schöpfkelle, für jedes Kind einen Becher
- > Rezept (Vorschlag im Anhang)
- > Zutaten: siehe Rezept
- > Material um Rezept aufzuschreiben / zeichnen: Papier oder Backtrennpapier mit Stiften oder Schiefertafel mit Kreide

Vorbereitung

- > Evtl. schon vorher Feuer machen
- > Zutaten und Kochutensilien bereitlegen

Figurenspiel

Grapomo und Torik müssen sich von den Kindern verabschieden, sie machen einen Winterschlaf. Doch bevor sie gehen, möchten sie den Abschied noch feiern. Deshalb geben sie den Kindern ein Rezept und Zutaten für einen wundervollen Wintertrank. Sie haben nur ein Rezept auf Papier (oder sie wissen es auswendig). Jedes Kind soll einen Teil des Rezeptes aufschreiben / zeichnen und später zubereiten. Dazu teilen Grapomo und Torik auf, wem oder welcher Gruppe sie welchen Teil des Rezeptes verraten. Jedes Kind zeichnet oder schreibt auf eine Schiefertafel, Papier oder Backpapier (wetterabhängig), seinen Teil des Rezeptes. Grapomo und Torik müssen schnell weg, da sie noch etwas vorbereiten müssen (je nachdem, die Höhle einrichten oder ihre Koffer packen, ...). Sie werden aber fürs Fest wieder da sein. Torik ist es sehr wichtig, dass die Kinder ihm versichern, dass sie ihnen am Fest einen Platz bereithalten.

Angebot

Mit den bereitgelegten Materialien wird mit allen Kindern gemeinsam ein Punsch zubereitet. Jede Gruppe bereitet den zugewiesenen Rezeptteil vor.

Zudem wird für die Gruppe und die Figuren ein Platz bereit gemacht für das Fest. Dazu können die Kinder gefragt werden, wo sie nachher sitzen möchten, wo es Platz hat für Grapomo und Torik und

auf was sie und die Figuren gerne sitzen würden. Diejenigen Kinder, die noch Lust haben, weiter den Punsch zu würzen, rühren oder das Feuer zu unterhalten, dürfen dies tun und sonst ist Zeit für Freispiel. Das Fest kann z.B. während der Zünipause oder als Abschluss des Waldbesuches stattfinden. Die Figuren werden am vorbereiteten Ort platziert.

Varianten

Variante 1

Je nach Altersstufe schreiben die Kinder das ganze Rezept mit und es wird erst beim Angebot aufgeteilt, wer was zubereitet.

Variante 2

Die Kinder können zusätzliche Einladungen schreiben und zeichnen und mit der Waldpost an verschiedene Waldbewohner verschicken. Vielleicht kommt ja noch ein Regenwurm, Specht oder eine Waldelfe vorbei.

Variante 3

Grapomo und Torik werden, wenn sie wieder ans Fest kommen, als Figuren gespielt, bedanken sich über den schönen Platz oder verabschieden sich am Ende noch in einem Figurenspiel.

Variante 4

Die beiden Figuren machenden Kindern ein Abschiedsgeschenk. Vielleicht ein Waldstift, der auch im Schulzimmer gebraucht werden kann?

Rezept

Für 4 Kinder:

1 Apfel

1 Orange

½ Zitrone

1 kleines Stück Ingwer

6 Nelken

½ El Zimt

7,5 dl Wasser

Süssungsmittel nach belieben

evtl. einen Teil des Wassers mit Süssmost ersetzen

1. Wasser und evtl. Süssmost in den Topf leeren
2. Orange schälen, Schnitze auseinandernehmen, jeden Schnitz über dem Topf in zwei Hälften reissen
3. Apfel in 8 Schnitze schneiden, Gehäuse entfernen, Schnitze nochmals halbieren, in Topf geben
4. Zitronenschale abreiben in den Topf, Zitrone in der Mitte halbieren und auspressen, Saft in den Topf
5. Ingwer mit Sparschäler schälen, in kleine Stücke schneiden, in den Topf geben
6. Gewürze und Süssungsmittel begeben
7. Alles mischen, aufs Feuer stellen, aufkochen und rühren

Die Punkte 2-5 werden unter den Kindern aufgeteilt, ab Punkt 6 ist die Mitarbeit freiwillig.

WINTERSCHLAF

Figurenspiel

Grapomo und Torik kommen traurig angerollt bzw. angehüpft. Jetzt, da es so kalt ist, haben die meisten Tiere den Winterschlaf, die Winterruhe oder gar die Winterstarre schon begonnen. Auch Grapomo und Torik wollen sich für den Winter verabschieden, doch ihr Haus ist nicht wintertauglich. Das Dach hat riesige Löcher, der Boden ist schlammig und der Wind bläst immer wieder die Türe auf. Unglücklich zählen Grapomo und Torik die Probleme auf. Da hat Torik eine Idee: «Grapomo, lass uns ein neues Haus bauen!» Dann flüstert er unüberhörbar: «Die Kinder könnten uns doch auch helfen, die haben bestimmt super Ideen». Grapomo stimmt zu und gemeinsam wenden sie sich an die Kinder und bitten sie um Hilfe. Grapomo merkt an, dass er am liebsten ein Häuschen aus vielen runden Sachen hätte. Torik meldet sich ebenfalls, er hätte lieber eine Hütte aus spitzigen und eckigen Dingen. Möglicherweise bieten die Kinder selbst ihre Hilfe an, was natürlich gleich aufgenommen werden kann.

Angebot

Der Übergang zum Angebot verläuft fließend. Es können zwei oder mehr Gruppen gemacht werden, die entweder für Grapomo, für Torik oder für beide ein Haus bauen. Im Plenum wird nochmals überlegt, was Grapomo wohl gefallen würde (rund) und was Torik gerne mag (spitzig, eckig). Dann gehen die Kinder los und bauen einen Unterschlupf. Wenn alle fertig sind, kann jeweils ein Kind aus der Gruppe Grapomo, bzw. Torik mitnehmen und in ihr neues Häuschen legen. Danach ist den Kindern freigestellt, ob sie Lust haben, ein weiteres Haus zu bauen. Vielleicht kennen sie noch jemanden, der einen Unterschlupf braucht für den Winter?

Varianten

Variante 1

Bevor Grapomo und Torik ihr Haus beziehen, zeigen sich alle gegenseitig, was sie gebaut haben.

Variante 2

Falls Grapomo und Torik aus einer grösseren Auswahl entscheiden müssen, in welches Haus sie ziehen, könnte mit den Kindern abgestimmt werden. Bestimmt ziehen die beiden gerne innerhalb des Winters um, damit sie überall einmal gewohnt haben.

Transfer ins Klassenzimmer

Im Klassenzimmer werden verschiedene Häuser gemalt, nur aus runden oder nur aus eckigen Formen. Die Kinder spielen Architekten für Grapomo und Torik.

LITERATURVERZEICHNIS

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2016). *Lehrplan 21*. Zugriff am 12.02.2019 unter <https://www.lehrplan21.ch/>

Franz, M. (2016). «Heute wieder nur gespielt» - und dabei viel gelernt. München: Don Bosco.

Grahn, P., Ekman, A., Lindblad, B., Martensson, F. & Nilsson, P. *Ute pa Dagis Stad and Land*. Zugriff am 27.02.19 unter https://www.researchgate.net/publication/256903357_Ute_pa_dagis_hur_anvander_barn_daghems_garden_utformningen_av_daghems_garden_och_dess_betydelse_for_lek_motorik_och_koncentratio_nsformaga.

Hardegger-Hofer, S. (2015). *Lasst die Figuren sprechen. Das Figurenspiel, eine vielfältige Methode im heilpädagogischen Kontext*. Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Hüther, G. & Renz-Polster, H. (2013). *Wie Kinder heute wachsen*. Basel: Beltz Verlag.

Lude, A. & Raith, A. (2014). *Startkapital Natur*. München: oekom.

Möller, O. (2006). *Grosse Handpuppen ins Spiel bringen*. Münster: Ökotiopia.

O'Brien, L. & Murray, R. (2005). 'Such enthusiasm – a joy to see' *An evaluation of Forest School in England*. Zugriff am 27.02.19 unter <https://www.forestresearch.gov.uk/research/forest-schools-impact-on-young-children-in-england-and-wales/evaluation-of-forest-school-phase-2-england/>.

Park, B. (2011). Relationship between psychological responses and physical environments in forest settings. *Landscape and Urban Planning*, 102(1), 24-32.

Sammann, K. (2017). *Visuelle Wahrnehmung & diagnostische Verfahren: Grafomotorisches Komplexbild FEW2*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Schütz, A. (2008). Puppenspiel -mehr als Kasperlitheater. *4 bis 8: Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 7, 21.

Stiftung SILVIVA. (n.d.). *Lernen in der Natur: Die Vorteile auf einen Blick*. Zugriff am 28.02.19 unter <https://www.silviva.ch/umweltbildung/lernort-natur/>.

Vetter, M., Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung. Ein Psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.

Waldkinder St. Gallen. (2009). *Die Lernarten der Waldkinderpädagogik*. Unveröffentlichtes Skript, Verein Waldkinder St. Gallen, St. Gallen.

Weinberger, S. (2012). *Kindern spielend helfen – Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie* (6., überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Juventa.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik*. Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.

Abbildung

1. Wikipedia. (2018). Runen. Zugriff unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Runen>

Um den Lesefluss zu erleichtern, wurde in diesem Konzept nur die weibliche Schreibweise gewählt. Angesprochen sind jeweils alle Geschlechter.